

**UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE ECONOMIA
MESTRADO EM ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA**

**ZONA ECONÓMICA ESPECIAL E O DESENVOLVIMENTO ANGOLANO: UM
ESTUDO DE CASO DO MUNICÍPIO DE VIANA PROVÍNCIA DE LUANDA (2013-2017)**

Luzolo Domingos Sanches António

Dissertação Apresentada ao Departamento de Pós-Graduação, Faculdade de Economia, Universidade Agostinho Neto, como Requisito Parcial para Obtenção do Grau de **Mestre em Economia Monetária e Financeira.**

Orientada por: Prof. Dr. **Valêncio Manoel**

LUANDA, MAIO DE 2018

**UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE ECONOMIA**

COMUNICADO

Convida-se toda comunidade académica da Faculdade de Economia da UAN e demais interessados, à participarem no dia 09 (Quarta Feira) do mês em curso, na Apresentação e Defesa de uma Dissertação para o grau de Mestre intitulada: **“Zona Económica Especial e o Desenvolvimento Angolano: Um Estudo de Caso do Município de Viana Província de Luanda (2013-2017)”** do Lic. **Luzolo Domingos Sanches António**, do curso de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, com o corpo de Júri integrado pelos seguintes professores:

- a) Doutor **Redento Pedro Carlos Maia** - Professor Titular, Decano da Faculdade de Economia da UAN – **Presidente**;
- b) Doutor **Fernando Francisco Vunge** - Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da UAN - **Arguente**;
- c) Doutor **Lázaro José Quintas** – Professor Auxiliar da Universidade Independente de Angola;
- d) Doutor **Nelson Domingos Panzo** - Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da UAN;
- e) Doutor **Valêncio Manoel** – Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da UAN – **Orientador**

A defesa terá lugar na Sala Magna desta Instituição a partir das 14H00.

Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, em Luanda aos 07 de Maio de 2018.

O Decano

Prof. Doutor - **Redento Pedro Carlos Maia**
- Professor Titular -

RESUMO

António, Luzolo Domingos Sanches. **Zona Económica Especial e o Desenvolvimento Angolano: Um Estudo de Caso do Município de Viana, Província de Luanda.** 2018. Dissertação (Mestrado em Economia Monetária e Financeira). Faculdade de Economia, Universidade Agostinho Neto.

Na presente dissertação, propusemo-nos buscar evidências do contributo da zona económica especial Luanda-Bengo para o desenvolvimento económico na região Luanda-Bengo, nomeadamente no município de Viana, província de Luanda, região em que se encontra localizada parte da única zona económica especial do país em funcionamento. As zonas económicas especiais, ao longo dos tempos e nos países onde são adoptadas, têm constituído, quase sempre, uma espécie de laboratório, onde são testadas um conjunto de políticas de âmbito fiscal, cambial, aduaneiro, laboral, administrativo, tecnológico e de inovação que, em caso de sucesso, normalmente são aplicadas ao resto das economias destes mesmos países. Nesta perspectiva e apesar destas possuírem a capacidade de agregar valor para as economias de acolhimento, seja pelos efeitos da aglomeração das actividades numa mesma localização geográfica que permitem a especialização produtiva, seja pelos ganhos de escala resultantes dessa mesma especialização, para que estes resultados venham a se verificar, estas zonas deverão ser auto-suficientes, por forma a registarem o menor grau possível de externalidades negativas relacionadas com o custo dos factores de produção, tais como transporte tanto das matérias-primas como de bens finais, da mão-de-obra ou ainda da energia e água. Para o necessário enquadramento teórico da pesquisa fizemos recurso, principalmente, a pressupostos contidos nas ideias de Webber (1909), Christaller (1933), Isard (1956), Perroux (1955), Myrdal (1957), Hirschman (1977) e Krugman (1991). Finalmente, foi realizado um estudo de caso considerando-se três importantes fases da análise qualitativa tais como a pré-análise, a exploração do material, inferência e interpretação dos resultados obtidos, a partir da análise às externalidades mencionadas, bem como do conteúdo das entrevistas realizadas junto da direcção comercial da zona económica especial Luanda-Bengo e da direcção municipal para os assuntos económicos e serviços do município de Viana. Ficou evidente que a zona económica especial Luanda-Bengo ainda não desempenha um papel relevante no processo de desenvolvimento local e, por conseguinte, em Angola, uma vez que apresenta um conjunto de externalidades negativas que têm condicionado o alcance dos objectivos, na base da sua criação; o de catalisar reformas e melhorar o clima geral de investimento a escala nacional, que permita edificar um sector industrial nacional com perfil internacional capaz de viabilizar a substituição de importações e incrementar a exportação de bens que incorporem níveis aceitáveis de valor acrescentado.

Palavras-chave: Zona económica, Auto-suficiência produtiva, Desenvolvimento local.

ABSTRACT

António, Luzolo Domingos Sanches. **Special Economic Zone and the Angolan Development: A Case Study of the Viana Municipality, Luanda Province.** 2018. Dissertation (Master's Degree in Monetary and Financial Economics). Faculty of Economics, Agostinho Neto University.

In this dissertation, we set out to examine evidence of the contribution of the Luanda-Bengo Special Economic Zone to economic development in the Luanda-Bengo region, specifically in the municipality of Viana, Luanda Province—a region where part of the country's only operational special economic zone is located. Over time and in the countries where they are adopted, special economic zones have almost always served as a kind of laboratory where a range of policies—covering taxation, foreign exchange, customs, labor, administration, technology, and innovation—are tested; if successful, these policies are typically applied to the rest of the economies of those same countries. From this perspective, and despite the fact that these zones have the capacity to add value to host economies—whether through the agglomeration of activities in a single geographic location that enables productive specialization, or through the economies of scale resulting from that specialization—for these results to materialize, these zones must be self-sufficient, so as to minimize negative externalities related to the cost of production factors, such as the transportation of both raw materials and finished goods, labor, or even energy and water. To establish the necessary theoretical framework for this research, we drew primarily on the assumptions found in the ideas of Weber (1909), Christaller (1933), Isard (1956), Perroux (1955), Myrdal (1957), Hirschman (1977), and Krugman (1991). Finally, a case study was conducted, taking into account three key phases of qualitative analysis: pre-analysis, exploration of the material, and inference and interpretation of the results obtained, based on an analysis of the aforementioned externalities, as well as the content of interviews conducted with the commercial management of the Luanda-Bengo Special Economic Zone and the municipal department for economic affairs and services of the municipality of Viana. It became evident that the Luanda-Bengo Special Economic Zone does not yet play a significant role in the local development process and, consequently, in Angola, as it exhibits a set of negative externalities that have hindered the achievement of the objectives upon which its creation was based; namely, to catalyze reforms and improve the overall investment climate at the national level, thereby enabling the development of a national industrial sector with an international profile capable of facilitating import substitution and increasing exports of goods that incorporate acceptable levels of value added.

Keywords: Economic zone, Productive self-sufficiency, Local development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Tipologia comparativa de zonas económicas: Objectivos, actividades e principais configurações.....	29
Figura 2. Crescimento económico regional: Principais teorias	32
Figura 3. Teorias clássicas da localização	36
Figura 4. Teorias com ênfase nos factores de aglomeração	42
Figura 5. Grupo de produtos de exportação em milhões de AKZ.....	60
Figura 6. Evolução dos preços dos produtos primários em USD.....	61
Figura 7. Variação da taxa de câmbio oficial	61
Figura 8. Comércio internacional	62
Figura 9. Ambiente de negócios: países seleccionados	62
Figura 10. Infra-estruturas: crescimento económico anual per capita, real e potencial em países seleccionados (2001-2005)	68
Figura 11. Evolução do agregado populacional	70
Figura 12. Benefícios esperados a médio prazo	72
Figura 13. Pólos de desenvolvimento e eixos de mobilidade.....	73
Figura 14. Importações e exportações por ZEE	75
Figura 15. Zonas económicas especiais por regiões.....	75
Figura 16. Síntese dos projectos estruturantes prioritários.....	78
Figura 17. Dados da balança comercial angolana em milhões de Kwanzas (2014-2015)	81
Figura 18. ZEE-LB: Curva de valor	85
Figura 19. Fluxos de financiamento ao empresariado nacional	92
Figura 20. Relação: ZEE vs. partes interessadas e partes interessadas vs. partes interessadas	94
Figura 21. Arquitectura do PND 2013-2017	96
Figura 22. ZEE: Perspectiva desenvolvimentista	98
Figura 23. ZEE-LB: Vista aérea	100
Figura 24. Viana: Localização geográfica	101
Figura 25. ZEE-LB - Entrada Sudoeste.....	102
Figura 26. ZEE-LB: Custos operacionais em AKZ.....	103
Figura 27. ZEE-LB: Rentabilidade económico-financeira.....	104
Figura 28. Modelo de gestão da maturidade em projectos	104
Figura 29. ZEE-LB: Volume de emprego (2005-2017)	105
Figura 30. ZEE-LB: Localização geográfica.....	106

Figura 31. ZEE-LB: Síntese da proposta de valor.....	106
Figura 32. ZEE-LB: Análise SWOT	107
Figura 33. Estrutura organizacional da ZEE-LB.....	108
Figura 34. Análise de conteúdo das entrevistas.....	115
Figura 35. Frequência dos dados e alinhamento entre respostas.....	116

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AKZ	Kwanzas
Art.º	Artigo
BNA	Banco Nacional de Angola
CEEAC	Comunidade Económica dos Estados da África Central
CFB	Caminho-de-Ferro de Benguela
CMC	Comissão do Mercado de Capitais
DCZEE-LB	Direcção Comercial da Zona Económica Especial Luanda-Bengo
DAESMV	Direcção para os Assuntos Económicos e Serviços do Município de Viana
EDLPA 2025	Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo - Angola 2025
EUA	Estados Unidos da América
f. (ff.)	Folha (s)
FECUAN	Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto
GREMI	Groupe de Recherche Européen sur les Mileux Innovateurs
IDE	Investimento Directo Estrangeiro
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
ILO	International Labour Organization
INE	Instituto Nacional de Estatística
IPEA	Instituto de Pesquisa Económica Aplicada
ME 2014-2020	Mapa Estratégico da Zona Económica Especial Luanda-Bengo 2014-2020
MIND	Ministério da Indústria
MINEC	Ministério da Economia
MINPLAN	Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial de Angola
MPME	Micro, Pequenas e Médias Empresas
N/C	Nada Consta
p. (pp.)	Página (s)

PAI	Programa Angola Investe
PALOP	Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PED 2012-2017	Plano Estratégico de Desenvolvimento - Zona Económica Especial Luanda-Bengo
PIB	Produto Interno Bruto
PL	Portos Livres
PND 2013-2017	Programa Nacional de Desenvolvimento 2013-2017
PPP	Parcerias Público Privadas
RDC	República Democrática do Congo
SADC	Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
SDZEE-EP	Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo
SIIND	Sonangol Investimentos Industriais
SNI	Sistema Nacional de Inovações
Trad.	Tradução
Trim.	Trimestre
USD	Unites States Dollars
WTO	World Trade Organization
v.	Volume
ZEE	Zonas Económicas Especiais
ZEE LB	Zona Económica Especial Luanda-Bengo
ZEL	Zonas Económicas Livres
ZFI	Zonas Francas Industriais
ZFT	Zonas Francas Tecnológicas
ZIL	Zonas Industriais Livres
ZL	Zonas Logísticas
ZLC	Zonas de Livre Comércio
ZPE	Zona de Processamento de Exportações

SUMÁRIO

RESUMO.....	v
ABSTRACT	vi
LISTA DE FIGURAS.....	vii
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	viii
CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO	1
1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA.....	2
1.2 JUSTIFICATIVA	15
1.2.1 OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO	17
1.2.2 PREMISSAS NÃO VICULATIVAS	17
1.3 CAMINHOS METODOLÓGICOS APLICADOS NA PESQUISA	18
1.3.1 TIPO DE PESQUISA	18
1.3.2 COLECTA DE DADOS.....	20
1.3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA	21
1.3.4 TRATAMENTO DOS DADOS	22
1.3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA	23
1.3.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	24
1.3.7 DELIMITAÇÃO.....	26
CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA.....	27
2.1 TEORIAS SOBRE A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	27
2.2 TEORIAS CLÁSSICAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.....	34
2.3 TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM ÊNFASE NOS FACTORES DE AGLOMERAÇÃO	40
2.3.1 TEORIA DOS PÓLOS DE CRESCIMENTO	42
2.3.2 TEORIA DA CAUSAÇÃO CIRCULAR E CUMULATIVA	45
2.3.3 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E TRANSMISSÃO INTER- REGIONAL DO CRESCIMENTO: EFEITOS TRÁS-FRENTE.....	47
2.3.4 TEORIA DA BASE DE EXPORTAÇÕES	50
2.4 NOVAS TEORIAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.....	52
CAPÍTULO 3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ANGOLANO E A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA BENGU	58
3.1 CARACTERIZAÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA	58

3.2 ALINHAMENTO ENTRE A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA-BENGO E O PND 2013-2017	68
3.3 ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA-BENGO: FONTE DE VANTAGENS COMPETITIVAS NO ÂMBITO DO PND 2013-2017	84
3.4 ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA-BENGO: ELO ENTRE O PND 2013-2017 E A EDLPA 2025	95
CAPÍTULO 4. ESTUDO DE CASO	100
4.1 CARACTERIZAÇÃO.....	100
4.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS EXTERNALIDADES	108
4.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CONTEÚDO	112
4.3.1 ENTREVISTAS	112
4.3.2 ANÁLISE	114
4.3.3 INTERPRETAÇÃO	116
CONCLUSÕES.....	119
RECOMENDAÇÕES.....	123
REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS	125

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Existe, nos países em vias de desenvolvimento, uma grande necessidade de serem não só diversificadas as suas fontes de rendimento, mas também o aumento dos níveis de competitividade das suas economias, tanto por via do aumento da produtividade, da atracção do Investimento Directo Estrangeiro (IDE), como também da permanente inovação ao longo de todas as suas cadeias de produção.

Angola, país situado na região Austral do continente africano foi, durante décadas, devastada por uma das guerras civis mais violentas de que no continente há memória, facto que deteriorou grandemente as suas estruturas social e económica. Porém, o país encontra-se numa nova etapa de busca de mecanismos e alternativas que lhe permitam, de modo auto-sustentado, trilhar o caminho do crescimento e da diversificação económica como condições indispensáveis para o alcance do bem-estar do seu povo.

Nesta perspectiva, as Zonas Económicas Especiais (ZEE) poderão servir, justamente, para dar resposta à algumas das questões acima mencionadas.

Angola é um país que, por consequência da estrutura do seu Produto Interno Bruto (PIB), fortemente dependente das receitas petrolíferas, principalmente fiscais, carece urgentemente de incrementar a participação de outros sectores de actividade que contribuam para uma maior dinâmica da sua economia para, por via dessa mesma dinâmica, aumentar o tamanho do seu mercado interno e externo, possibilitando a expansão do sector do emprego, da capacidade de consumo por parte das famílias, viabilizar o surgimento de mais oportunidades, o incentivo ao investimento público e privado e uma maior participação do país no comércio internacional por via do incremento das suas exportações.

Portanto, é no âmbito dos impactos da aglomeração das empresas e das externalidades daí resultantes, sobre o desenvolvimento regional, que o presente trabalho se propõe debruçar.

A realização do estudo de caso da pesquisa no município de Viana, decorre da constatação de que o município é o mais representativo relativamente a outros municípios que compõem o espaço geográfico onde está implantada a Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE-LB), ou seja, à província de Luanda, por um lado, pelo facto de ter sido levada em conta, a sua maior proximidade dos centros urbanos e consumidores da província de Luanda e por outro, o de ser o município mais populoso dos seis onde a ZEE-LB está localizada, pretendendo-se, por via de

indução, generalizar os resultados da pesquisa para o nível de desenvolvimento da economia angolana como um todo.

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

No cenário presente, em que o Estado angolano busca maximizar mais-valias através de políticas que conduzam ao desenvolvimento integrado dos diversos sectores da vida económica, iniciativas de carácter estruturante capazes de accionar esse mesmo desenvolvimento constituem uma prioridade.

Assim, é no âmbito do contributo da ZEE-LB, para o desenvolvimento de Angola, resultante de uma maior competitividade que a mesma zona pode conferir à economia nacional, por via do aumento do volume da sua produção, do emprego e renda locais, que o presente trabalho, se propõe debruçar; considerando-se que o método mais utilizado para se medir o desenvolvimento económico é aquele que se propõe mensurar o aumento da renda por habitante, uma vez que esta mede aproximadamente o aumento geral da produtividade.

Dado o fato de que o desenvolvimento económico implica mudanças estruturais, culturais e institucionais, existe uma longa tradição que rejeita a identificação de desenvolvimento económico com crescimento da renda per capita ou simplesmente crescimento económico. (...) se definirmos crescimento económico como simples aumento da renda per capita, os dois termos não se confundem porque há casos em que a produção média por habitante aumenta, mas mesmo no longo prazo não há aumento generalizado dos salários e dos padrões de consumo da sociedade. (...) Schumpeter usou essa distinção para salientar a ausência de lucro económico no fluxo circular onde no máximo ocorreria crescimento e para mostrar a importância da inovação – ou seja, de investimento com incorporação do progresso técnico – no verdadeiro processo de desenvolvimento económico (BRESSER-PEREIRA, 2008, pp. 2-3).

Importa neste âmbito considerar que são mínimas as probabilidades de se repetir, num futuro até 2025, horizonte temporal da Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo, Angola 2025 (EDLPA 2025), um ritmo anual de crescimento do PIB, semelhante ao observado no período entre 2002-2008, em que este cresceu de modo sem paralelo na economia angolana.

Neste contexto, iniciativas de investimento com perfil estruturante, capazes de produzir os desejados transbordamentos tecnológicos, a criação de emprego em larga escala, bem como a atracção de IDE, que permitam à economia nacional, por via de inovação permanente ao longo de toda a sua cadeia produtiva, experimentar vantagens competitivas, que lhe possibilitem

realizar mais-valias à escala nacional, configuram o centro da análise, para a qual se dirige toda a acção da pesquisa.

Decorrente do exposto e do tema proposto, torna-se então pertinente formular o seguinte problema: **A necessidade de se analisar o contributo da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, para o desenvolvimento económico em Angola.**

O problema levantado abre um largo campo de análise relativamente ao desempenho da ZEE-LB, bem como do seu contributo na resolução de um conjunto de constrangimentos por que tem passado a economia nacional, nos últimos anos, considerando se o facto de que Angola é ainda um país em desenvolvimento e que as Zonas Económicas Especiais (ZEE) foram adoptadas em vários países com o objectivo de se alavancarem as suas economias.

“O desempenho económico e o impacto dos programas de ZEE em países em desenvolvimento foram avaliados em vários estudos e de acordo com um relatório do Banco Mundial, publicado em 2008, as ZEE são ferramentas úteis para o crescimento económico (...)” (TIEFENBRUN, 2013, p. 171).

Nesta perspectiva, na China, as empresas multinacionais, inicialmente, fixaram-se quase que exclusivamente nas ZEE, onde beneficiaram de um mercado de trabalho mais desregulado, diversos incentivos fiscais, terrenos e boas infra-estruturas, localização próxima de fornecedores e de outras indústrias semelhantes, além de centros de pesquisa, incubadoras de empresas, laboratórios de ponta, bem como infra-estrutura de energia e transporte adequados, que lhes permitiram o alcance da eficiência nos custos.

Assim, a localização privilegiada das empresas possível numa ZEE, facilita o surgimento de irradiações tecnológicas e de gestão que permitem tornar o sonho de um sistema local de inovação numa realidade, representando esta uma força impulsionadora do crescimento económico, pelo que, encontramos no pensamento dos autores supracitados, ao longo da revisão da literatura que serve de suporte teórico a pesquisa, fundamento bastante, tanto para a adopção por Angola de uma ZEE como parte, importante, da sua estratégia de desenvolvimento, como para a localização espacial da ZEE-LB junto do polo industrial de Viana e do Bom Jesus.

Segundo (ZENG, 2010), desde as décadas finais do século XX, as ZEE têm sido adoptadas, em vários países do mundo, como mecanismos para facilitar a produção e o comércio internacional; elas costumam oferecer regimes fiscais preferenciais, atraem IDE, promovem transferência de tecnologia, geram emprego e viabilizam investimentos em infra-estrutura, contribuindo para o desenvolvimento regional.

Neste sentido, as ZEE, podem ser encaradas, também, como uma importante via para que seja alcançado o desenvolvimento económico, fazendo com que a procura crescente de importações em bens e serviços na economia nacional seja consequência do aumento do emprego e da renda gerados pela produção destas mesmas zonas, ou seja da sua produtividade, criando condições para que, a prazo, a taxa de câmbio passe a desempenhar um papel central ao serviço da competitividade da economia nacional.

“A longo prazo, existem quatro factores que afectam a taxa de câmbio: o nível de preços relativos, barreiras comerciais, preferência por bens domésticos e importados e a produtividade” (ABREU *et al.*, 2012, p. 239).

Torna-se, portanto, possível afirmar que, se desenvolve um efeito catalisador que depende das ligações entre as ZEE e o resto das economias de acolhimento que é desencadeado por um efeito de aprendizagem, que melhora a capacidade das empresas locais para exportar e para se irem actualizando na vertente tecnológica, visando a obtenção de ganhos de produtividade ao longo da sua cadeia produtiva.

Ao longo dos tempos, os vários governos têm-se decidido por implementar ZEE, visando, igualmente, o alcance da estabilidade da taxa de câmbio por via da obtenção de divisas estrangeiras nas trocas com o exterior, particularmente das exportações não tradicionais; a transferência de novas habilidades e competências para os recursos humanos locais, elevando por esta via o padrão das empresas locais que fornecem bens e serviços para as zonas; a introdução de novas tecnologias, decorrente da instalação nestas zonas de empresas vindas de mercados, que normalmente são mais competitivos e formatadas para a produção em escala; o estímulo a sectores considerados estratégicos para a economia, tais como: electrónica, tecnologia da informação, pesquisa e desenvolvimento, turismo, infra-estrutura e desenvolvimento de recursos humanos, bem como testar um conjunto de reformas e políticas-chave nestas mesmas zonas.

“Por tecnologia deverá entender-se o conjunto das ferramentas, dispositivos e conhecimento que medeia as entradas (*inputs*) e as saídas (*outputs*)” do trabalho.” (CUNHA, REGO, *et al.*, 2007, p. 671).

Na literatura sobre o comércio internacional, é reconhecido o papel das ZEE para o alcance de benefícios para as economias dos países onde são instaladas, sendo que alguns casos bem-sucedidos foram os da Coreia do Sul, Malásia, Sri Lanka, China e Indonésia.

(...) a Coreia do Sul, está inserida em um conjunto de países que adoptaram a estratégia de substituição de importações e mercado protegido em um período muito curto, adoptando, posteriormente, o modelo de desenvolvimento para fora, ou seja, a estratégia política de promoção das exportações (...) (LIMA, 2013).

Neste sentido países como a China, para o seu rápido desenvolvimento económico, fizeram recurso à aplicação de ZEE, atraindo o investimento do exterior, passando assim a sua economia que correspondia a de um país predominantemente rural, a exportar gradativamente produtos mais industrializados e com um maior valor acrescentado.

“Os factores básicos que determinam a atractividade de qualquer activo nacional ou estrangeiro, são o seu rendimento e o respectivo risco” (BERNANKE e FRANK, 2007, p. 720).

Sendo Angola um país muito dependente da exportação de matérias-primas, e, portanto, muito exposto ao risco associado aos seus preços no mercado internacional, torna-se fundamental, para a formulação do problema da presente pesquisa, perceber-se qual tem sido o provável impacto da sua ZEE sobre o conjunto da economia, nomeadamente sobre o desenvolvimento económico na região onde a mesma está localizada.

Vários são os autores que abordam a relação entre os recursos naturais e a prosperidade das nações, realçando o seu efeito contra cíclico sobre o desenvolvimento económico, efeito este que se consubstancia no facto de países que possuem petróleo ou outros recursos naturais, não conseguirem crescer mais rapidamente do que aqueles que não os possuem, denominando-se este fenómeno a maldição dos recursos naturais.

Existem, portanto, alguns factores que explicam a razão do paradoxo recursos naturais/fraco desenvolvimento económico, que são: os preços das matérias-primas que podem estar sujeitos a descidas ao longo do tempo nos mercados mundiais, bem como a volatilidade dos preços mundiais da energia e de outras *commodities* minerais e agrícolas, que é particularmente elevada.

Estudos econométricos demonstram evidências de que os países ricos em recursos naturais tendem a crescer mais lentamente do que os países pobres nestes recursos e que numa perspectiva estratégica em que o curto prazo é o horizonte de referência, esses países, normalmente, evidenciam uma fraca qualidade institucional e passam a ter uma maior propensão para conflitos armados, o que é prejudicial para o desenvolvimento económico. Contudo os recursos naturais como importante fonte de receita, para os países que os detêm,

não têm, necessariamente de representar uma fonte de atrasos e instabilidade no processo de desenvolvimento.

Se combinadas e bem aproveitadas as reservas de recursos naturais e as suas rendas, podem constituir uma bênção para os países em desenvolvimento. No entanto, com demasiada frequência as indústrias extractivas do petróleo, gás e da mineração têm sido associadas a chamada maldição dos recursos (BARMA *et al.*, 2012, p. 29).

Assim, a riqueza proveniente do petróleo não tem necessariamente de conduzir os países que dependem muito das receitas da sua exploração, como é o caso de Angola, há um desempenho económico inferior. Pelo contrário, a abundância de petróleo pode ser encarada como uma espada de dois gumes, com vantagens e desvantagens. É precisamente neste âmbito que a adopção por Angola da ZEE-LB, como parte de uma estratégia de desenvolvimento, encontra a sua razão de ser, constituindo-se numa âncora, que permita dar suporte a objectivos e projectos estruturantes, que conduzam a redução da dependência das receitas petrolíferas, por via da dinamização de outros sectores de actividade, nomeadamente o da indústria transformadora, alterando a lógica por detrás da afectação dos rendimentos provenientes da venda de matérias-primas no país.

Em países muito dependentes da venda de matérias-primas, os gastos públicos devem ser direccionados para benefícios de longo prazo, através de uma prioridade cuidadosa que deve ser atribuída ao investimento público, gestão que primeiro se concentra na construção da infra-estrutura necessária para atrair o investimento futuro (BARMA *et al.*, 2012).

Neste sentido, as ZEE, podem representar para países com estas características, dentre os quais Angola, a possibilidade de ser reduzida a dependência que estes apresentam relativamente às suas matérias-primas, por via da criação de um sector industrial capaz de activar a produção de bens comercializáveis localmente e no exterior.

“A concentração da riqueza mineral em países com economias pouco diversificadas está associada a resultados económicos e políticos pobres que se alimentam mutuamente e em simultâneo e são afectados pelas características distintivas desses recursos.” (BARMA *et al.*, 2012).

Assim, as ZEE, surgem como mola impulsora, que provoca um efeito dinamizador sobre as infra-estruturas, o investimento de longa duração, o emprego a larga escala e a diversificação das fontes geradoras de receita para as economias, tornando possível o aproveitamento eficaz das reservas de recursos naturais.

(...) a posse de reservas de petróleo, gás natural, ou outros recursos naturais não confere a estes países, necessariamente, sucesso económico, uma vez que em muitos países africanos, como Angola, Nigéria, Sudão e Congo, ricos em petróleo, diamantes, ou outros minerais, as suas populações continuam a apresentar baixos níveis de renda per capita e de qualidade de vida, contrastando com o Leste asiático onde economias como as do Japão, Coreia do Sul, Taiwan Singapura e Hong Kong, alcançarão padrões de nível de vida comparados aos do mundo ocidental, apesar de serem ilhas ou penínsulas rochosas, com praticamente nenhuns recursos naturais exportáveis (FRANKEL, 2012, p. 4).

O exposto permite deduzir que, do ponto de vista do índice de desenvolvimento humano (IDH), da boa governação e do crescimento económico equilibrado, as ZEE podem representar, para Angola, uma das vias para se romper com a armadilha dos recursos naturais e com a doença holandesa.

A doença holandesa representa uma disfunção económica caracterizada pela apreciação da taxa de câmbio do país que exporta *commodities* com baixo custo de obtenção.

A economia nacional gravita em torno do sector petrolífero com todos os efeitos adversos daí resultantes e que configuram o exposto aquando da caracterização tanto da maldição dos recursos, como da doença holandesa que passaremos a descrever.

A discussão remonta ao fenómeno ocorrido na Holanda na década de 60, quando a descoberta de grandes depósitos de gás natural teve impactos distintos sobre a economia local: se, por um lado, as exportações proporcionaram um aumento da renda, por outro lado, a apreciação do florim holandês, em função da entrada de divisas externas provenientes das vendas da *commodity* energética, tornaram as exportações dos outros produtos menos competitivas (NAKAHODO e JANK, 2006, p. 2).

A doença holandesa refere-se a alguns efeitos colaterais indesejáveis com origem provável numa subida vertiginosa do preço do petróleo ou de outras *comodities* minerais e agrícolas. O fenómeno surge quando se regista uma melhoria, porém temporária, no saldo da balança comercial derivada da subida do preço mundial da mercadoria exportada, fazendo com que alguns ou todos dos seguintes efeitos colaterais ocorram: uma forte apreciação da moeda, sob a forma de apreciação nominal da moeda, se o país tem uma taxa de câmbio flutuante ou sob a forma de influxos de dinheiro e inflação, se o país tem uma taxa de câmbio fixa; um aumento nos gastos, especialmente por parte do governo em resposta ao aumento da disponibilidade de receitas fiscais ou *royalties*; um aumento no preço dos bens não comerciáveis, tais como habitação, que não são internacionalmente negociados, em relação aos

produtos que o são; por vezes um déficit em conta corrente, apesar do reforço das receitas das exportações de commodities, incorrendo assim em dívida externa e dificultando o serviço da dívida quando a alta de preços das commodities termina (FRANKEL, 2012).

Porém, países há, como a Noruega que sendo possuidores de consideráveis reservas de recursos minerais conseguiram contornar os efeitos nefastos desta disfunção económica, tornando-se um exemplo a nível mundial ao conseguir neutralizar os efeitos da doença holandesa, durante a exploração das suas reservas de petróleo.

A correcção desta disfunção económica pressupõe, por um lado, uma adequada gestão da taxa de câmbio, por via da aplicação de um imposto de vendas ou de exportação sobre as *commodities* que dão origem à doença holandesa e, por outro, a redução da massa salarial. (...) A redução da massa salarial representa um dos principais obstáculos políticos no combate aos efeitos da doença, por se revelar uma medida impopular (BRESSER-PEREIRA, 2007, p. 2).

Nesta perspectiva as evidências da doença holandesa na economia angolana são claras pelas seguintes razões: grande parte das exportações corresponde a produção petrolífera; a apreciação da taxa de câmbio em função da entrada de divisas no país, derivada do aumento das exportações de commodities, nomeadamente, entre 2009 e 2014; excessiva exposição ao choque nos preços das *commodities* de exportação, nomeadamente quando este desce.

Assim, entendemos ser pertinente, para a pesquisa, apresentar algumas condições prévias para que as ZEE sejam realmente importantes para Angola, no sentido de que terá de estar reunido um conjunto de condições que leve em devida conta as características da economia angolana, fortemente dependente de recursos minerais, nomeadamente o petróleo e diamantes e, desde logo, muito exposta as variações no preço destas *commodities* no mercado internacional, bem como a exploração de um conjunto de actividades voltadas para a exportação da sua produção final a fim de que as mesmas possam gerar vantagens competitivas ao longo da cadeia de valor das empresas instaladas nestas mesmas zonas.

Tornar-se-ia necessário, à luz do raciocínio seguido, e em função das vantagens comparativas que viessem a ser identificadas, definir políticas específicas em relação à atracção do IDE que, acompanhado de capital, tecnologia e outro património intangível, pudesse gerar a contínua produtividade na economia, capaz de proporcionar mais rendimento disponível e principalmente emprego, sendo para o efeito, necessário estimular a promoção do crescimento acelerado do produto industrial que, nas condições em que se encontra a economia angolana bastante necessitada do investimento que acelere a actividade económica em geral, sem a intervenção directa do Estado ficaria comprometido a partida.

“(...) a principal justificativa para a expansão da actividade do governo em nível federal tem sido a suposta necessidade de investimentos governamentais para eliminar o desemprego” (FRIEDMAN, 1977).

Nesta óptica, o país deverá continuar a edificar e adaptar um conjunto de infra-estruturas tais como estradas, pontes, unidades fabris, redes de telecomunicações em áreas estrategicamente localizadas e colocá-las à disposição das empresas, permitindo a utilização dos seus recursos e capacidades, facilitando, deste modo a inovação, a eficiência, a qualidade e a receptividade nos mercados-alvo da sua produção.

Angola tem demonstrado um forte compromisso com o financiamento, a reconstrução e ampliação das suas infra-estruturas, tendo recentemente expandido a sua capacidade de produção de energia eléctrica e deu início a um ambicioso programa de reabilitação de estradas, portos, aeroportos e sistemas de águas, que poderão, a prazo, servir como plataforma para a sustentação de toda a estratégia de desenvolvimento.

O problema formulado encontra a sua razão de ser na análise ao desempenho económico da ZEE angolana, visando a percepção do seu real contributo para o crescimento económico, que passa pela melhoria do ambiente de negócios, nomeadamente a melhoria dos tempos para exportar e importar assim como a facilitação na abertura de novas empresas, como condição, para que seja atraído o IDE para o país. Assim, a ZEE-LB pode representar, para Angola, um modelo de organização e espacialização das actividades económicas capaz de minimizar o efeito gravitacional exercido pela indústria petrolífera, podendo à ZEE-LB desempenhar um papel central neste processo. Neste sentido, é amplamente reconhecido que uma qualidade mais elevada das instituições ajuda a alcançar políticas mais eficazes na busca pelos objectivos acima mencionados.

A presente dissertação propõe a adopção da ZEE, como modelo de difusão de boas práticas governativas e administrativas, por via do contacto e intercâmbio entre empresas oriundas de mercados altamente competitivos e a economia nacional, permitindo, de modo gradual, o aumento do nível da mão-de-obra nacional, empregue em sectores de actividade que permitam obter um maior valor acrescentado *per capita*, por via do conteúdo tecnológico incorporado. Para que a ZEE-LB seja importante para Angola, será, ainda, necessário um conjunto de incentivos em matéria fiscal, aduaneira, cambial e laboral que torne a sua produção final competitiva, comparativamente às provenientes do resto do sector produtivo. Neste sentido, a ZEE-LB poderá contribuir para se contrapor o efeito da apreciação da moeda, em função da entrada de divisas no país, derivada do aumento das exportações de *commodities*, que

torna difícil o surgimento e/ou a manutenção de outras indústrias, principalmente do sector manufactureiro, como verificado a quando da caracterização da doença holandesa.

Mesmo em países muito desenvolvidos, existem funções que as ZEE podem desempenhar adequadamente, especialmente na provisão de infra-estruturas logísticas, isenções tributárias e desburocratizações operacionais que num ambiente extremamente competitivo das actuais relações económicas internacionais podem fazer diferença.

Angola, em face da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, passa por uma crise económica, financeira e cambial, que poderia encontrar, na ZEE-LB, uma parte importante do contributo para a sua solução, uma vez que um dos principais objectivos dos governos aquando da criação de ZEE é o de atrair o IDE para as suas economias, sendo que estas representam um meio eficaz, oferecendo um conjunto de incentivos, que se revela atraente para os investidores, considerando-se que as principais razões pelas quais os governos procuram e desejam atrair o IDE geralmente são, a criação de postos de trabalho e elevar os padrões de vida das populações, aumentando tanto o nível de emprego directo, resultante da implementação fabril, como indirecto por via do surgimento de um conjunto de unidades/empresas que utilizarão os produtos acabados como parte das matérias-primas de que necessitam para desenvolver as suas actividades; a transferência de conhecimentos e experiências para os recursos humanos locais, por via do contacto da mão-de-obra local, com profissionais oriundos de mercados altamente competitivos e com padrões de exigência que permitem a adopção das melhores práticas tanto de gestão como de saber fazer; o desejado impulso ao sector de exportação, por via da formação de excedentes produtivos; a arrecadação de divisas, por via da colocação no mercado externo de parte da produção obtida nestes projectos; a introdução de novas tecnologias nos sectores de actividade alvo, por via da adopção de métodos, práticas e procedimento, trazidos mediante o IDE.

Decorrente do exposto, poderão ser associadas às ZEE as seguintes vantagens:

O emprego rápido e massivo de mão-de-obra, o combate ao desemprego e a economia paralela, provocando, deste modo, um impacto positivo relativamente ao bem-estar das populações; a adopção de uma estratégia de crescimento económico orientada para a industrialização e no aumento a médio e longo prazo da oferta de bens e serviços; tornam possível a expansão dos fluxos comerciais como resultado da produção em larga escala que possibilita atender a exigente demanda dos mercados internacionais; permitem o aumento da participação de mercado a nível internacional por intermédio do incremento da capacidade exportadora tanto de empresas já existentes bem como das que possam, por esta via, ser criadas;

o desenvolvimento de indústrias de exportação com a utilização de mão-de-obra nacional; a intensificação do trânsito comercial; o desenvolvimento de pequenas indústrias-satélite ao redor da ZEE e o aproveitamento do, respectivo, frete de retorno pois os meios de transportes chegam com matéria-prima e retornam com produtos acabados ou semiacabados; o incremento da capacidade de gestão e qualificação da mão-de-obra local resultante da necessidade de serem adotados, de forma permanente, métodos e práticas comuns no exigente mercado internacional e por outro da experiência e modelos de gestão testados em mercados extremamente competitivos, de onde provém o IDE; o incremento da entrada de divisas decorrente das trocas com o exterior e a conseqüente eficiência na aplicação de recursos cambiais, tornando possível a gestão de uma taxa de câmbio competitiva que promova o desenvolvimento económico e que coloque a procura mundial à disposição das empresas tecnológica e administrativamente competentes; o fomento do desenvolvimento regional diminuindo os desequilíbrios geográficos e sectoriais na economia, por intermédio da implantação de ZEE em regiões do território, em que se registem atrasos nos níveis de desenvolvimento ou naquelas zonas que pelas suas características nomeadamente; abundância de mão-de-obra, capital e outros factores produtivos apresentem um alto potencial de difusão dos seus resultados económicos para as empresas que, se situando noutras regiões, tenham um alto grau de interacção com as mesmas; a promoção da integração económica com países limítrofes uma vez que estes podem representar não só o destino das exportações das ZEE, mas também uma fonte de matérias-primas, maximizando-se, igualmente, os respectivos fretes de retorno; permitem interligar a economia nacional a economia internacional através do comércio, da actividade financeira e dos serviços, por via da facilitação nos procedimentos de importação de matérias-primas e exportação de produtos acabados e semiacabados; contribuem para o incremento do valor acrescentado nacional, garantindo uma maior diversificação das fontes geradoras das receitas dos países que as criam, uma vez que nelas passam a operar unidades cuja produção não só é variada como parte da mesma tem como destino o mercado internacional; contribuem para fortalecer a balança de pagamentos dos países, uma vez que incrementam não só o volume das exportações, melhorando o saldo da balança comercial, mas também o saldo das reservas cambiais; permitem difundir tecnologias mais avançadas, facto também decorrente da demanda e exigência dos mercados onde depois é colocada a produção.

De um modo geral, a experiência internacional, assim como a literatura sobre estratégias de desenvolvimento, considera as ZEE como sendo um importante mecanismo para promover

actividades voltadas para a exportação de produtos com maior valor acrescentado, particularmente para países em via de desenvolvimento, sendo este o caso de Angola.

Contudo, as ZEE, como qualquer outro instrumento de política económica, revelam-se pouco eficazes em países muito pobres, sem infra-estrutura logística, ou mão-de-obra qualificada e com instituições ineficientes e instáveis politicamente.

Apesar das inúmeras vantagens associadas às ZEE, como qualquer outro tipo de projecto, possuem os seus aspectos menos positivos.

A concessão de incentivos fiscais às unidades-empresas que operem nas ZEE pode contribuir para uma concentração na alocação dos recursos de investimento e as mesmas tendem a exercer um efeito gravitacional sobre a poupança das empresas e famílias que estejam nas suas proximidades.

As ZEE podem promover uma concorrência desigual entre as empresas instaladas no seu interior e as que estão fora delas, uma vez que as empresas que operam fora das zonas estão sujeitas a maiores cargas tributárias, pagando, por consequência, salários mais baixos. Dependendo do nível da procura dos bens produzidos nos seus mercados de destino no exterior, as ZEE podem ter um efeito contrário a uma importante razão que está na base da sua criação, ou seja, ao invés de gerarem mais-valias, as ZEE podem ser uma fonte de déficit para balança comercial, o que constitui um grave problema para os países, pois representa a perda de postos de trabalho e de divisas, em virtude de as importações serem maiores do que as exportações. Geralmente, as ZEE são instaladas em regiões onde os índices de crescimento económico são deficitários, pelo que se criam um conjunto de incentivos que atrai não só investidores, mas também mão-de-obra. Este facto promove um incentivo ao êxodo rural com todas as consequências socioeconómicas daí resultantes e que vão desde o aumento da pressão demográfica sobre os centros urbanos à incapacidade do tecido produtivo em dar resposta às demandas do mercado do emprego, resultando em altas taxas de informalidade e criminalidade.

Em virtude dos baixos custos de produção e de comercialização dos bens produzidos numa ZEE, resultantes em certa medida da isenção de direitos aduaneiros e outros benefícios fiscais, é grande a tentação e mesmo a prática do contrabando de mercadorias, visando a sua colocação no mercado local, a preços mais competitivos, o que representa enormes perdas para as empresas locais que adquirem os diferentes factores de produção a custos mais elevados, pelo que se torna necessário, neste particular, adequar a legislação existente no âmbito das tarifas alfandegárias vigentes, de forma a ser garantida a sobrevivência das empresas locais que

não operam na zona, cuja produção é destinada essencialmente ao mercado interno. Visando a atracção de investidores, promovem a renúncia fiscal, por via dos incentivos concedidos, o que resulta numa diminuição da receita fiscal do Estado.

Uma vez apresentadas as principais vantagens e desvantagens das ZEE, como parte de uma política a médio e longo prazo que visa o alcance do desenvolvimento integrado dos países, procederemos a uma síntese das principais lições a serem retiradas da experiência de países e regiões que, a nível internacional, adoptaram estes modelos de desenvolvimento económico.

As ZEE não constituem a solução para todos os constrangimentos e demandas das economias onde são instaladas, sendo que muitas das ZEE, em várias partes do mundo, falharam nos propósitos para os quais foram criadas, apesar de as ZEE terem sido adoptadas inclusive por países que já atingiram um alto grau de desenvolvimento.

As modernas ZEE podem constituir catalisadores que viabilizam a adopção de uma política nacional mais ampla e integrada assim como de reformas económicas, que permitam aos investidores uma actuação mais dirigida e especializada, que complemente e potencie os vários programas de desenvolvimento públicos existentes nas economias de acolhimento destas zonas. Porém, muitas ZEE, em todo o mundo, não têm sido bem-sucedidas no alcance dos seus objectivos, como consequência de um conjunto de externalidades negativas, que prevaleceram em detrimento dos resultados esperados, como descritas em seguida.

a) Ineficiência do sector público na administração das ZEE, nomeadamente:

Na permissão da existência de instalações subsidiadas ou sobre concedidas, que provoca não só o conflito de interesses entre as várias partes interessadas como também, a ineficiência operacional das mesmas; na localização das ZEE afastadas dos centros de consumo, o que dá origem a um aumento dos custos operacionais, nomeadamente com transporte; na baixa qualidade dos serviços prestados em manutenção das instalações e equipamentos, fazendo com que os respectivos fluxos de investimento em capital fixo não sejam devidamente compensados ao longo do seu tempo de vida útil por um lado e aumentando o custo de uso dos mesmos, instalações e equipamentos, por outro; no deficiente loteamento dos espaços das ZEE, consubstanciado no seu inadequado dimensionamento, atendendo ao tipo de actividade a desenvolver, volume de produção/prestação de serviços, ou ainda na maior ou menor necessidade de armazenamento ou trânsito de produtos.

b) Aplicação de políticas pouco competitivas, consubstanciadas na observância de:

Requisitos de elegibilidade rígidos, para as empresas e investidores, o que afasta principalmente o IDE, que é atraído com a observância de flexibilidade nas regras de adesão e operacionalização das ZEE; políticas laborais precárias onde a acção dos sindicatos é reduzida a níveis mínimos, inibindo um dos principais factores que sustentam a competitividade das economias que é a produtividade; uma competição com base em incentivos, em detrimento da facilitação e serviços de apoio, o que a prazo se revela pouco eficaz, uma vez que os incentivos podem atrair inicialmente os investidores, mas que os fará decidir por continuar a investir e a inovar é o conjunto de variáveis de apoio que garanta a segurança na continuidade da actividade assim como no retorno do capital investido; uma administração das ZEE pouco autónoma com uma gestão baseada na regulação, inibindo o espírito criativo característico da esfera empreendedora em que se devem inserir as ZEE, visando experimentar vantagens competitivas, que lhes permitam evidenciar liderança nos custos, tornando-as viáveis, tanto do ponto de vista económico-financeiro, como socioambiental; capacidade das autoridades reguladoras, incompatível com os requisitos de projectos como as ZEE alinhados com padrões de referência internacionais para onde as ZEE direccionam uma parte importante da sua produção; excessivas barreiras administrativas, nomeadamente os elevados controles burocráticos, complexos processos de aprovação de investimentos e de procedimentos aduaneiros, assim como as exigências excessivas de monitoramento ao longo de toda a cadeia de produção; encadeamentos trás/frente precários no que diz respeito a empresas fornecedoras e clientes bem como a deficiente interligação com as economias de acolhimento; ausência, tanto de uma abordagem de desenvolvimento integrado, em que se devem inserir as ZEE, como de parcerias público-privadas, que permitam não só atrair o investimento privado por via da diminuição dos custos com o financiamento a coberto de uma garantia pública ou de juros bonificados; uma estrutura institucional inadequada, envolvendo agências na regulação das ZEE, o que resulta na diminuição do poder de autoridade e da capacidade para dar resposta às necessidades de financiamento das ZEE, por parte do órgão regulador.

Com algumas excepções, os países da África subsariana, só recentemente, adoptaram as ZEE com a maior parte dos programas iniciados na década de 90, porém, sem o sucesso esperado, a excepção das ZEE nas Ilhas Maurícias com registo de impactos positivos, significativos, e das ZEE no Quénia, Madagáscar e do Lesoto, com um registo de impactos positivos, parciais.

No entanto, a nível internacional, são muitas as ZEE que têm sido bem-sucedidas nos seus propósitos de viabilizar um desenvolvimento mais integrado dos países, cujas

características comuns, na base deste sucesso, se devem em parte ou a totalidade da observância das seguintes condições: quadro legal e regulamentar simplificado, que crie condições para que seja mais fácil ser atraído o IDE e realizarem-se negócios; o estabelecimento de parcerias público-privadas, que permitam não só a recuperação dos custos operacionais, mas também os necessários transbordamentos para a economia nacional; a ponderação do sector privado, como fundamental no processo de desenvolvimento das ZEE, uma vez que, na esfera privada, reside um conjunto de valências relacionadas com o empreendedorismo, a inovação e até com o manuseio do risco nos negócios; a fixação de critérios de desenvolvimento de nível superior, com suporte integrado do Governo, que possibilitem a complementaridade entre as políticas públicas de desenvolvimento e as ZEE; o estímulo da concorrência com base na facilitação e serviços de apoio que possam atrair investidores por via da possibilidade de realizarem vantagens competitivas duradouras, ao invés de incentivos; administração das ZEE, autónoma, flexível e regida numa regulação flexível; a minimização das despesas públicas, com o fornecimento de serviços básicos, como a água e electricidade por via da cuidadosa localização das ZEE, próximas de centros de consumo, minimizando-se, assim, não só os custos com transporte, mas também o eficiente aproveitamento do respectivo frete de retorno; a natureza integrada das ZEE, de uso misto e em larga escala, que permite os necessários encadeamentos para trás e para frente, entre fornecedores de *inputs* as ZEE e os clientes da sua produção; a existência de redes fiáveis de sistemas de tecnologia e informação, que permitam potenciar os processos de pesquisa e desenvolvimento bem como a rápida troca de informação e experiências entre as unidades nas ZEE.

Assim, podemos afirmar que, apesar de muitas ZEE instaladas em muitos países não terem conseguido alcançar, de modo satisfatório, os seus objectivos, várias são as ZEE que, nos últimos vinte anos, têm contribuído significativamente para o aumento do IDE, das exportações e do emprego, bem como desempenhado uma função catalisadora na integração dos países no comércio internacional e na transformação estrutural das economias, incluindo a sua industrialização e modernização.

1.2 JUSTIFICATIVA

As ZEE podem desempenhar um papel de enorme importância na economia nacional, proporcionando ganhos que vão desde a expansão do seu parque industrial, o incremento das trocas comerciais, a geração de emprego e o conseqüente aumento do rendimento nacional,

podendo se reflectir no plano social, gerando bem-estar às populações, constituindo-se, deste modo, num importante instrumento para o alcance de um desenvolvimento sustentável.

Neste sentido, a presente dissertação encontra relevância na intenção de poder evidenciar o facto de que as ZEE podem permitir a deslocação dos investimentos público e privado em infra-estruturas e prestação de serviços, para regiões do território nacional, onde ainda se registam atrasos quer na existência quer na modernização destas mesmas infra-estruturas, principalmente as de suporte à actividade industrial e comercial, maximizando-se, assim, a utilidade tanto social como económica dos mesmos investimentos, viabilizando-se a criação de mecanismos que concorram para o incremento sustentável dos níveis da oferta na economia nacional, com impacto directo no crescimento económico e na redução da pobreza.

Nesta perspectiva, a ZEE-LB pode constituir um valioso instrumento, visando o alcance de importantes metas no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento (PND 2013-2017), que é um documento de programação económica, que da EDLPA 2025, tem como objectivo orientar e intensificar a qualidade do desenvolvimento em Angola e ainda no cumprimento de algumas das importantes metas do milénio, constantes do programa da Organização das Nações Unidas (ONU), como são os casos da erradicação da pobreza extrema e da fome, a garantia da sustentabilidade ambiental bem como a criação de parcerias que fomentem o desenvolvimento.

Encontra ainda a pesquisa relevância nas premissas de que:

A ZEE-LB pode constituir um importante pólo de desenvolvimento, capaz de produzir externalidades positivas para a economia nacional e contribuir para a redução das discontinuidades no crescimento económico entre as várias regiões;

A ZEE-LB pode representar, para os investidores em geral, um espaço estratégico e privilegiado para a internacionalização de negócios e o aumento da sua quota de mercado;

A ZEE-LB pode representar para a economia nacional um espaço privilegiado para a captação do IDE, por via de empresas que possam operar a escala global, possuidoras de meios, métodos, capital e tecnologias oriundos de mercados altamente competitivos;

A ZEE-LB pode permitir desenvolver novos segmentos de indústria, nomeadamente naqueles que dinamizem a produção de bens transaccionáveis, como são os casos da agricultura e da indústria transformadora;

A ZEE-LB pode permitir a adopção de estratégias globais que permitam uma maior rapidez de acção por via do aproveitamento das sinergias resultantes da concentração e da reorganização espacial e sectorial da economia.

O tema abordado ao longo da presente pesquisa apresenta-se, de igual modo, como actual num momento em que Angola registou, nos últimos dois anos, uma forte queda no volume da sua receita fiscal petrolífera, resultante da diminuição da procura do petróleo no mercado internacional, representando, assim, a ZEE-LB uma alternativa válida no processo de diversificação económica, em curso.

Assim sendo, o presente trabalho destina-se a toda comunidade académica e científica, que se dedique ao estudo relacionado com o impacto da espacialização das actividades económicas, no processo de desenvolvimento, em particular, bem como ao público em geral.

1.2.1 OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO

a) Objectivo geral:

Atendendo ao facto de que, no âmbito da pesquisa científica, os objectivos caracterizam as metas que se pretendem atingir, a presente dissertação propõe-se, de modo geral a compreender o efeito da auto-suficiência produtiva da Zona Económica Especial Luanda-Bengo no desenvolvimento económico na região Luanda-Bengo.

b) Objectivos específicos

- 1) Investigar as teorias sobre a dinâmica do crescimento regional, dedicando particular atenção àquelas com ênfase nos factores de aglomeração;
- 2) Analisar as principais características das zonas económicas especiais a nível internacional, visando uma comparação com a realidade angolana;
- 3) Contribuir para uma visão mais informada sobre o desempenho da zona económica especial angolana, no âmbito das estratégias públicas de desenvolvimento, nomeadamente do Programa Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 e da Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo - Angola 2025.

1.2.2 PREMISSAS NÃO VICULATIVAS

No estudo sobre o papel das ZEE no processo de desenvolvimento económico, normalmente, são identificados três tipos de resultados: resultados económicos estáticos,

obtidos numa óptica de prazo, por via da utilização das ZEE como instrumentos de política comercial e de investimento, visando principalmente a criação de impactos positivos em variáveis como o investimento, o emprego e as exportações; resultados económicos dinâmicos, incluindo a transferência de tecnologia e a integração com a economia local, que permitam uma mudança estrutural da economia, que tornem possível a diversificação, modernização e uma maior abertura económica e finalmente os resultados socioeconómicos, consubstanciados na qualidade do emprego criado e do seu impacto sobre o IDH.

Deste modo, a partir de uma revisão sistemática da literatura sobre o desenvolvimento económico regional, se buscam corroborações natureza teórica entre a fundamentação teórica que suporta estudo e os resultados obtidos no mesmo. Assim, decorrente da problemática acima levantada sobre as possibilidades de crescimento económico, por via da adopção da ZEE-LB, como parte de uma estratégia global de desenvolvimento para Angola, a presente pesquisa apresenta as seguintes premissas não vinculativas:

- 1) A ZEE-LB tem contribuído para a edificação de um sector industrial e comercial nacional, que tem criado a geração de um considerável volume emprego, no município de Viana.
- 2) A ZEE-LB ainda não representa uma fonte consistente de desenvolvimento económico para a região Luanda-Bengo, em virtude do grande nível de externalidades negativas que esta apresenta.

1.3 CAMINHOS METODOLÓGICOS APLICADOS NA PESQUISA

1.3.1 TIPO DE PESQUISA

Sendo a metodologia o caminho que nos esclarece as práticas adoptadas ao longo da investigação, atendendo aos pressupostos teóricos, à informação recolhida e aos objectivos traçados para a investigação, foi adoptada uma abordagem predominantemente qualitativa, que permitiu a elaboração de um estudo de caso, por via dos procedimentos descritos em seguida.

Na intenção de dar início a nossa análise, procedemos ao levantamento da literatura existente com o objectivo de iniciarmos a realização do primeiro capítulo, antecedido pelo plano da dissertação, então provisório, mas que evoluiu fruto de sucessivas alterações tendo o mesmo servido de suporte tanto teórico como metodológico para a estruturação e realização de toda a investigação.

O método qualitativo é o que prevalece ao longo da investigação, considerando-se a relação entre os pressupostos teóricos da mesma e ainda o carácter descritivo da dissertação, uma vez que a mesma pretende generalizar, por via de indução, os resultados do fenómeno em análise para o conjunto da realidade económica nacional, a partir de percepções de pessoas que representam entidades, que de forma directa se relacionam com a ZEE-LB.

“*Indução e dedução* são duas formas de raciocínio, isto é, procedimentos racionais de argumentação ou justificação de hipótese. No caso do raciocínio indutivo, da indução, ocorre um *processo de generalização* pelo qual o cientista passa do particular para o universal” (SEVERINO, 2007, pp. 104-123).

Porém, inicialmente foi utilizado o método dedutivo já que, tendo-se partido de uma análise mais geral sobre as ZEE a nível internacional, se procurou, por via de comparação identificar, em Angola, um conjunto de condições para a sua adopção como instrumento de política económica.

Quanto à forma, o presente trabalho de investigação é de natureza aplicada, atendendo que o mesmo pretende produzir conhecimentos que visam dar solução a problemas específicos, considerando-se os interesses particulares da economia angolana.

Quanto aos objectivos e visando uma maior familiaridade com o problema, por forma a torná-lo claro e viabilizar corroborações teóricas no âmbito dos resultados do estudo, a investigação é predominantemente do tipo explicativa, uma vez que, para além de identificar e analisar o papel da ZEE-LB, no desenvolvimento económico na região Luanda-Bengo, a pesquisa busca identificar as suas causas, por via da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos, no sentido de que se propõe descrever a problemática ligada ao tema com base em teorias e estudos já realizados, ou seja;

A pesquisa explicativa é aquela que, além de registar e analisar os fenómenos estudados, busca identificar suas causas, seja através do método experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos. (...). Essas pesquisas têm como preocupação central identificar os factores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenómenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas (GIL, 2002, p. 43).

Em seguida enunciaremos a tipologia, os métodos de recolha e análise da informação, a amostragem, bem como as limitações constantes da pesquisa.

1.3.2 COLECTA DE DADOS

A colecta de dados foi efectuada por via de análise documental e entrevistas estruturadas. Os documentos relativos a ZEE-LB tais como o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo 2012-2017 (PED 2012-2017) e o Mapa Estratégico da Zona Económica Especial Luanda-Bengo 2014-2020 (ME 2014-2020) foram obtidos junto da Direcção Comercial da Zona Económica Especial Luanda-Bengo (DCZEE-LB). Outros documentos como a EDLPA 2025, o PND 2013-2017 e o Programa Angola Investe (PAI), foram obtidos a partir das páginas, na internet, do Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial de Angola (MINPLAN) e do Ministério da Economia (MINEC), respectivamente.

Documentação (...) no contexto da realização de uma pesquisa, é a técnica de identificação, levantamento exploração de documentos fontes do objecto pesquisado e registro das informações retiradas nessas fontes e que serão utilizadas no desenvolvimento do trabalho. (...). Entrevista técnica de colecta de informações sobre um determinado assunto, directamente solicitados aos sujeitos pesquisados. (...) visa aprender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam (SEVERINO, 2007, p. 124).

Visando a análise teórica do fenómeno estudado foi realizado um estudo de caso, por via de entrevistas estruturadas, aplicadas na DCZEE-LB da Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo (SDZEE-EP) e na Direcção para os Assuntos Económicos e Serviços do Município de Viana (DAESMV) da Administração municipal de Viana, que teve como campo de acção a ZEE-LB e como objecto de análise o seu papel no desenvolvimento económico do município de Viana, a fim de se perceber o real impacto provocado por esta unidade económica, no processo de desenvolvimento económico em Angola, particularmente no município de Viana-Luanda.

“Estudo de caso: Pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo (SEVERINO, 2007, p. 100).

Nesta perspectiva e atendendo aos pressupostos teóricos da pesquisa, tanto na análise documental como nas entrevistas pretendeu-se aferir o grau de desempenho e de auto-suficiência produtiva da ZEE-LB visando as necessárias inferências, no estudo de caso, junto das entidades alvo.

Nas ciências, durante muito tempo, o estudo de caso foi encarado como procedimento pouco rigoroso, que serviria apenas para estudos de natureza exploratória. Hoje, porém, é encarado como o delineamento mais adequado para a investigação de um fenómeno contemporâneo

dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenómeno e o contexto não são claramente percebidos (...) Ora, nas ciências sociais a distinção entre o fenómeno e seu contexto representa uma das grandes dificuldades com que se deparam os pesquisadores; o que, muitas vezes, chega a impedir o tratamento de determinados problemas mediante procedimentos caracterizados por alto nível de estruturação, como os experimentos e levantamentos. Daí, então, a crescente utilização do estudo de caso no âmbito dessas ciências (GIL, 2002, p. 54).

Assim, a ideia central do presente estudo de caso é essencialmente a de se perceber se o nível das externalidades observadas na ZEE-LB, tem condicionado ou não a criação dos necessários efeitos em cadeia entre as várias empresas nela sedeadas e, por conseguinte, o volume do emprego criado no município de Viana. Para o efeito foram previamente elaboradas onze questões num roteiro piloto, o que permitiu validar cinco como apresentadas em seguida:

- Qual é o volume de emprego criado, pela ZEE-LB, a nível do município de Viana?
- Qual o efeito de atracção que a ZEE-LB exerce sobre a massa populacional da região (aumentou ou diminuiu) comente.
- A mão-de-obra na ZEE-LB é maioritariamente local (Viana-Bengo) ou a maior parte provem de outras regiões da província, do país ou do exterior?
- Que impactos positivos ou negativos, sobre a vida da população residente no município de Viana, podem ser apontados a ZEE-LB?
- Para o seu normal funcionamento a ZEE-LB tem recorrido, preferencialmente, a fornecedores locais?

É precisamente por esta razão que, por via de um estudo de caso, a pesquisa procura identificar o modo como a ZEE-LB cresce e, se cresce, como este crescimento chega à população do município de Viana.

1.3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Para a determinação da amostra da pesquisa, procedeu-se a utilização da técnica de amostragem não probabilística, por acessibilidade.

Tal como os experimentos, os estudos de caso, portanto, não representam “amostra” cujos resultados seriam generalizáveis para uma população (generalização estatística), o pesquisador não procura casos representativos de uma população para a qual pretende generalizar os resultados, mas a partir de um conjunto particular de resultados, ele pode gerar proposições teóricas que seriam aplicáveis a outros contextos, a isto Yin (1984, p.39) denomina generalização analítica (YIN 1984 *apud* ALVES-MAZZOTTI, 2006).

Assim apesar de a população alvo do estudo ser constituída pelo conjunto das partes interessadas na ZEE-LB, que directa ou indirectamente estão envolvidas com o projecto como sejam, a comunidade local, o Estado angolano representado pelos os órgãos da administração pública local, nomeadamente a DAESMV, a entidade gestora da ZEE-LB, representada pela SDZEE-EP, investidores e todos os parceiros da ZEE-LB, a amostra da pesquisa foi retirada de uma parte desse todo prontamente acessível considerando-se a familiaridade com o tema, evidenciada pelas unidades-alvo das entrevistas.

1.3.4 TRATAMENTO DOS DADOS

Quanto aos instrumentos e pretendendo-se uma maior reflexão sobre a temática em análise, os dados obtidos nas entrevistas foram analisados por via da técnica de análise de conteúdo.

A análise de conteúdo, foi efectuada obedecendo as três fases previstas em (BARDIN, 2002), conforme enunciadas em seguida:

“As diferentes fazes da análise de conteúdo (...) organizam-se em torno de três pólos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.” (BARDIN, 2002, p. 95)

Assim na sua realização, o estudo de caso obedeceu a duas vertentes:

Na primeira, procedemos à análise do nível das externalidades de carácter estrutural, existentes na ZEE-LB, à luz das teorias sobre a dinâmica do crescimento regional com ênfase nos factores de aglomeração, no que diz respeito ao seu impacto, sobre o efeito de atracção da mão-de-obra local, o volume de emprego criado pelo projecto, também a nível local, assim como sobre a sua capacidade de aglomerar empresas/indústrias, gerando vantagens decorrentes dessa mesma aglomeração que permitam satisfazer as necessidades da cadeia produtiva das várias empresas/indústrias baseadas na ZEE-LB, ou seja, da auto-suficiência produtiva, da zona. Nesta perspectiva, procede-se à identificação das condições de base para que surja o desenvolvimento regional, em analogia com as condições existentes na região onde se encontra localizada a ZEE-LB, fazendo recurso a pressupostos contidos nas ideias de Webber (1909), Christaller (1933), Perroux (1955), Isard (1956) e Krugman (1992), relacionadas com as externalidades produtivas resultantes da aglomeração de actividades económicas numa determinada região.

“Mensurar o desempenho interno de uma cadeia de organizações torna-se importante e útil para se avaliar e melhorar seus processos internos e atingir a máxima eficiência (...)” (ALMEIDA, 2006, p. 261).

A segunda vertente do estudo consubstanciou-se na realização de entrevistas estruturadas, na DCZEE-LB e na DAESMV.

“A análise qualitativa não rejeita toda e qualquer forma de quantificação. Somente os índices é que são retirados de forma diferente da modalidade por frequência, podendo o analista recorrer a testes quantitativos: por exemplo, a aparição de índices similares em discursos semelhantes” (BARDIN, 2002, p. 115).

Atendendo ao facto de a técnica de amostragem adoptada não ser casual, ou seja, não é conhecida a probabilidade de cada um dos constituintes da população ser escolhido, para fazer parte da amostra, a partir dos resultados obtidos, de forma casuística, procedemos a sua generalização para outros contextos, representativos da realidade económica local. Assim, considerando-se o número de questões validadas na elaboração do questionário, cinco, e não sendo conhecida a ponderação referente a cada uma, foi atribuído o mesmo peso percentual a cada uma das cinco questões, adoptando-se, deste modo, uma ponderação igualitária. Essa escolha visou garantir neutralidade, evitando a introdução de vieses, decorrente não existência de base empírica relacionada com o contexto angolano, para priorizar uma subcategoria de análise em detrimento de outra. Em adição, favorece a simplicidade e a transparência, pois facilita a explicação do método a decisores e ao público e torna os resultados mais compreensíveis em relatórios e avaliações iniciais. Deste modo, com base nos pressupostos contidos em Siegel e Castellan (2006), sobre a análise de frequência, quando a resposta foi no sentido afirmativo da pergunta e validada para as duas entidades, foi atribuída a ponderação de 20% a cada resposta em cada categoria. Quando as respostas divergiam parcialmente a ponderação atribuída foi de 10% para cada entidade entrevistada.

1.3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

As maiores dificuldades encontradas do ponto de vista da pesquisa bibliográfica foram relativas à busca da documentação e informação sobre o tema em análise, decorrente da quase inexistência de publicações neste domínio em Angola, tendo, assim, sido feito recurso a livros, artigos electrónicos, teses e dissertações no âmbito do tema da investigação, pelo que da dissertação não constam nem informações referentes aos mecanismos adoptados pelo Executivo angolano para a aprovação da ZEE-LB enquanto projecto de desenvolvimento, nem,

de modo pormenorizado, relativas as fontes e montantes envolvidos no financiamento do projecto.

Do ponto de vista da recolha de informações, por via das entrevistas estruturadas aplicadas, a maior dificuldade residiu na obtenção de dados quantitativos que pudessem reflectir tanto o desempenho, económico-financeiro, da ZEE-LB como o impacto da mesma sobre o nível de vida da população do município de Viana-Luanda, nomeadamente os seus fluxos de exploração e de investimento e ainda o volume global de emprego criado a nível local.

Para a elaboração do estudo de caso, encontrámos dificuldades na eliminação do desalinhamento parcial, entre a expectativa das respostas, ao longo das entrevistas, e as respostas formalizadas por escrito a posterior, pelo que, na ausência de informação mais precisa, fizemos recurso ao PED 2012-2017, bem como ao ME 2014-2020. Este facto também está na base da validação de apenas cinco questões das dez inicialmente previstas.

Igualmente, e se tratando de um estudo de caso, está presente a limitação quanto a generalização das conclusões da pesquisa para outras realidades que vão além do município de Viana. Esta limitação torna-se ainda mais evidente, pelo facto do estudo de caso se ter dirigido para apenas duas das áreas das unidades alvo das entrevistas: a DCZEE-LB e a DAESMV.

1.3.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A estrutura da dissertação obedeceu à sequência encadeada de capítulos e subcapítulos, constando ainda da presente pesquisa as conclusões, recomendações, bibliografia, apêndices e anexos de suporte. A dissertação encontra-se estruturada do modo como se segue:

Introdução;

Constitui a parte inicial da pesquisa, onde é apresentada e contextualizada a problemática em análise.

No capítulo 1;

Procedeu-se ao delineamento e exposição dos caminhos metodológicos adoptados na pesquisa, ou seja, à metodologia utilizada na elaboração da dissertação, à formulação do problema, à sua importância, à sua relevância bem como à pertinência da abordagem do tema, os objectivos: geral e específicos aos quais a pesquisa se propõe alcançar, as prováveis respostas ao problema da pesquisa, o enquadramento tanto espacial como temporal da mesma assim como o modo como a mesma foi estruturada.

No capítulo 2;

Realizou-se a fundamentação teórica da pesquisa, nomeadamente das teorias sobre a dinâmica do crescimento regional, compreendendo as várias noções implícitas ao conceito de desenvolvimento regional, desde as teorias clássicas às teorias do crescimento endógeno, tendo sido dada particular ênfase nas teorias sobre o crescimento regional com base nos factores de aglomeração, onde as ZEE encontram acolhimento.

No capítulo 3;

Procedemos à discussão sobre a inclusão de Angola no contexto do tema, ou seja, foi efectuada uma breve caracterização da economia angolana, no período entre 2012 e 2017 e realizou-se ainda uma abordagem sobre o papel da ZEE-LB à luz dos programas públicos de desenvolvimento existentes, nomeadamente o PND 2013-2017 e a EDLPA 2025.

No Capítulo 4;

No último capítulo por via de um estudo de caso, procedeu-se à identificação de algumas das externalidades existentes na ZEE-LB, bem como do seu impacto sobre o desenvolvimento do município de Viana, tendo sido, para o efeito, apresentados, analisados e interpretados os resultados da pesquisa.

Conclusões;

Uma vez discutidos os principais resultados da pesquisa, nesta parte, da dissertação, são apresentados as principais conclusões, colocando-se em evidência aplicabilidade das teorias sobre a dinâmica do crescimento regional, ao longo de toda a pesquisa, o grau de cumprimento dos objectivos propostos para a mesma bem como a validação das premissas não vinculativas propostas.

Recomendações;

Constam de algumas contribuições sobre as vias a seguir para que a ZEE-LB seja uma realidade de sucesso capaz de atrair o IDE, de aumentar os níveis de emprego, das exportações e de lançar as bases para a tão necessária diversificação da economia nacional.

Referências das fontes citadas;

Constituídas de livros, artigos, teses, dissertações, boletins, relatórios de instituições nacionais e internacionais, textos de conferências, legislação diversa e outras publicações que serviram de suporte documental para a elaboração da presente pesquisa.

Apêndices;

Fazem parte dos apêndices o roteiro das entrevistas e respectivas respostas.

Anexos;

Dos anexos constam as cópias recepcionadas das solicitações de pesquisa endereçadas as entidades alvo das entrevistas.

1.3.7 DELIMITAÇÃO

Partindo do princípio de que a delimitação do problema evidencia uma estreita relação com os meios disponíveis para a investigação, pretendemos clarificar, nesta etapa, o problema que nos propusemos resolver com a investigação, bem como o seu âmbito espacial e temporal.

Nesta perspectiva, a presente dissertação encontra-se delimitada temporalmente no período entre 2013 e 2017, alinhada com o horizonte temporal tanto do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo 2014-2017 (PED) como do PND 2013-2017.

Espacialmente, o estudo delimita-se no município de Viana, região onde se encontra localizada, à parte, da ZEE-LB, alvo da pesquisa.

Uma vez que o problema da pesquisa está consubstanciado na necessidade de se analisar o contributo da ZEE-LB para o desenvolvimento económico na região Luanda-Bengo, o seu objecto de estudo encontra-se relacionado com o impacto económico provocado pela ZEE-LB no município de Viana, sendo a própria ZEE-LB o seu campo de acção.

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA

2.1 TEORIAS SOBRE A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Neste capítulo, dedicamos particular interesse ao levantamento, síntese e sistematização da literatura existente sobre o fenómeno do desenvolvimento económico com base nos pólos de desenvolvimento, nomeadamente as ZEE e os *clusters*.

Nesta ordem de ideais, é realizada uma abordagem teórica aos vários modelos de Zonas Francas Industriais (ZFI) existentes no mundo, atendendo as suas dimensões, finalidades e actividades desenvolvidas.

Procedeu-se também à fundamentação teórica, tão exaustiva quanto possível, sobre as teorias que suportam o estudo da dinâmica do crescimento regional, desde as teorias clássicas, passando pelas teorias que fundamentam a sua análise nos factores de aglomeração, até às novas teorias do crescimento regional.

Porém, será dada particular ênfase, às teorias sobre o crescimento regional com base nos factores de aglomeração, atendendo que, na base da adopção das ZEE, por parte dos vários países, estão os prováveis efeitos de expansão provocados por determinadas unidades económicas, devidamente localizadas no espaço, sobre um conjunto de outras unidades que com estas transaccionem.

Os espaços económicos como as ZEE encontram nas teorias sobre a dinâmica do desenvolvimento regional, a sua fundamentação teórica, e neste sentido, estes modelos configurados em pólos de desenvolvimento, no período que se seguiu ao fim da segunda guerra mundial, passaram a exercer uma grande influência no modo como os países, principalmente aqueles com necessidades especiais no seu processo de desenvolvimento, passaram a planear as suas economias, por via de políticas inovadoras no sentido de que a arquitectura destas mesmas políticas prevêem a supressão de algumas etapas, a luz da ortodoxia do desenvolvimento económico, tendo como meta principal a atracção do IDE, a rápida industrialização, o aumento do emprego e da capacidade exportadora.

“Estes modelos por via de dividendos em divisas permitem alcançar não só a necessária estabilidade cambial, que viabiliza o surgimento de outros segmentos de indústria, cujos custos de implementação são largamente superiores aos de implementação de indústrias no sector primário, mas também o equilíbrio da balança de pagamentos, nomeadamente da conta corrente” (BRESSER-PEREIRA, 2012, p. 19).

A primeira ZFI moderna foi criada em Shannon, Irlanda, em 1959, sendo que os países em desenvolvimento começaram a desenvolver este tipo de projectos após a Organização das Nações Unidas (ONU) adoptar uma resolução económico/social, na reunião plenária de 4 de Agosto de 1967, no sentido de as criar como instrumento de política económica que permitisse o incremento das exportações nos países em vias de desenvolvimento.

Esta resolução propunha que um dos meios fundamentais para a expansão das exportações nos países em desenvolvimento, seria a adopção, por parte destes, de um quadro fiscal e aduaneiro mais flexível. Assim, muitos dos países em desenvolvimento passaram a implementar programas de zona de comércio livre de impostos, que permitissem a atracção de IDE, a criação de mais emprego, bem como o aumento do volume das suas exportações.

O conceito de zonas de livre comércio (ZLC) é amplamente discutido na literatura económica relacionada com o comércio internacional, dando origem a um conjunto de designações, tais como zonas económicas especiais (ZEE), zonas económicas livres (ZEL), zonas de processamento de exportações (ZPE), zonas francas tecnológicas (ZFT), portos livres (PL), zonas industriais livres (ZIL), zonas empresariais (ZE), zonas especializadas (ZE), zonas logísticas (ZL), etc. (SIROËN e YÜCER, 2014, p. 5).

Ficando implícita a diversidade de designações atribuídas a estes espaços de actividade económica, fisicamente delimitados e com finalidades definidas.

“Assim, estas designações referem-se a diferenças nas suas características tais como disposição geográfica (concentrada ou generalizada), tipo de negócio (trânsito, processamento, comércio, etc.) e especialização industrial (serviços, tecnologia, logística, etc.)” (SIROËN e YÜCER, 2014, p. 5).

Ao longo do tempo, um conjunto variado dessas zonas evoluiu se instalando por todos os continentes com o objectivo de se estimular as trocas comerciais e, em muitos casos, para acelerar o desenvolvimento regional, recebendo diferentes nomenclaturas, dependendo do sector de actividade em que se inserem: comércio, indústria e/ou serviços assim como dos objectivos pretendidos pelas economias que as adoptam. Da Figura 1 constam algumas das tipologias e características dessas zonas.

Figura 1. Tipologia comparativa de zonas económicas: Objectivos, actividades e principais configurações

	Comércio		Industrialização		Serviços		
	Portos livres	Zonas económicas especiais	Zonas industriais livres	Zonas empresariais	Zonas de processamento de informação	Zonas de serviços financeiros	Zonas de livre comércio
Objectivos económicos	Desenvolvimento de centros comerciais e base económica diversificada	Desregulamentação; Investimentos em área restringida	Desenvolvimento de indústria orientada para a exportação	Desenvolvimento de pequenas e médias empresas em áreas deprimidas	Desenvolvimento de centros de processamento de informação	Desenvolvimento de serviços: <i>offshores</i> bancos, seguradoras centro de valores mobiliários	Facilitação de comércio e importações
Actividades típicas	Comércio serviços, indústria, serviços bancários, etc.	Todos os tipos de indústria e serviços	Indústria leve e manufactureira	Todas	Processamento de dados, desenvolvimento de <i>softwares</i> computação gráfica	Serviços financeiros	Armazenagem, embalagem, distribuição e transbordo
Vendas domésticas	Irrestrito dentro e fora do porto livre	Altamente restrito	Limitado para uma pequena porção da produção	---	---	Limitado a pequena porção da produção	Limitado sobre o pagamento
Exemplos típicos	Hong-Kong (China). Singapura, Bahamas Batam, Lobuon, Macau (China)	China (províncias do Sul, incluindo Hainan e Shenzhen)	Irlanda, Taiwan (China), Malásia, República Dominicana, Maurícias, Quênia, Hungria	Indonésia, Senegal	India (Bangalore), Caribe	Bahreim, Dubai, Caribe, Turquia, Caymam	Jebel ali, Colon, Miami (USA FTZ). Maurícias, Irão

Fonte: Elaboração própria a partir de ILO, (2003) *apud* RODRIGUES, GOUVEIA e BEZERRA (2009)

Do exposto na Figura 1 resulta o facto de que as ZEE, nas suas várias tipologias, têm servido, nos países em que as adoptam, como instrumento de política económica, visando o alcance do crescimento económico.

“O estudo sobre a dinâmica regional supõe a definição preliminar do conceito de região para evitar imprecisões sobre o próprio objecto de estudo” (LIMA e SIMÕES, 2010, p. 6).

Nesta definição, enquadram-se também as ZEE, uma vez que estando estas circunscritas a um espaço perfeitamente delimitado e homogéneo, possuindo, portanto, características próprias desde a sua geografia, estrutura de capital, demografia e infra-estrutura e que exerce sobre as demais unidades, que com elas se relacionam, um certo efeito gravitacional.

“A noção de região tem sido empregada numa forma ambivalente, prevalecendo na sua definição os critérios da homogeneidade e da polarização” (CABUGUEIRA, 2000, p. 105).

Neste sentido, entende-se por região homogénea aquela representada por um espaço contínuo, onde cada uma das suas unidades apresenta características semelhantes e por região polarizada, aquela que considera a interdependência entre as aglomerações urbanas, onde as suas diversas unidades são complementares num sistema hierarquizado em função dos bens produzidos.

Assim, uma região como unidade de análise é constituída por um conjunto de referências do espaço que tenham maior integração entre si do que em relação ao resto do mundo, ficando assim implícita a noção de região adoptada para a investigação, na sua vertente de interligação e dependência entre as diversas unidades que compõem uma ZEE.

Pertinente também se torna a teorização da noção de desenvolvimento que, numa óptica regional, permite a adopção das ZEE como política de crescimento económico.

“O desenvolvimento económico de um país (...) é o processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento da produtividade, dos salários e do padrão médio de vida da população” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 1).

E numa óptica regional, existe uma força motriz exógena que, por via de reacções em cadeia influencia as restantes actividades económicas, sendo que, no seu processo de planeamento devem prever a participação da sociedade local, que deverá também ter acesso aos benefícios resultantes da produção final obtida nas regiões alvo.

Desta forma, surgiram, a partir dos anos 50, um conjunto de teorias sobre desenvolvimento regional que associavam a noção de que o desenvolvimento/crescimento económico seria promovido pela optimização das condições de difusão da inovação, sendo o Estado a entidade central na condução de todo o processo, salvaguardando e defendendo interesses gerais em detrimento de interesses específicos.

Numa óptica agregada, tanto o valor do PIB como o da taxa de desemprego constituem indicadores da maior relevância sobre o nível de vida da generalidade de uma determinada população, pelo que faz, assim, sentido afirmar-se que a economia de configuração regional incorpora a introdução da variável espaço na análise económica, como sendo o estudo de questões locais que envolvem ponderações de carácter espacial, tais como a estrutura dos parques industriais, locais e regionais, a rede de comunicação entre dois ou mais centros urbanos; o emprego rural e urbano; as finanças locais e regionais, o uso racional dos recursos naturais locais ou os impactos do investimento em determinadas indústrias sobre o emprego.

Faz-se, portanto, imprescindível a análise dos factores que condicionam ou potenciam a dinâmica do crescimento a nível sectorial e regional, tanto na perspectiva exógena, como na endógena. Deste ponto de vista, o desenvolvimento é um processo cujos objectivos são alcançados a prazo, mediante o crescimento da economia, quando as condições de vida da população registarem uma melhoria estrutural.

Desenvolvimento económico define-se, portanto, pela existência de crescimento económico contínuo (g), em ritmo superior ao crescimento demográfico (g^*), envolvendo mudanças de estruturas e melhoria de indicadores económicos e sociais. Compreende um fenómeno de longo prazo, implicando o fortalecimento da economia nacional, a ampliação da economia de mercado e a elevação geral da produtividade. Com o desenvolvimento, a economia adquire maior estabilidade e diversificação; o progresso tecnológico e a formação de capital tornam-se com o passar do tempo, factores de crescimento endógenos, isto é, gerados predominantemente no interior do país (SOUZA, 1999 *apud* AREND e ORLOWSKI, 2012, p. 150).

Encontra, assim, a ZEE-LB um enquadramento privilegiado no conjunto de políticas públicas voltadas para a criação de projectos estruturantes que visam criar, de maneira localizada, pólos industriais capazes de criarem as necessárias valências que tornem possível a prazo, não só serem substituídas importações por produção local, mas também aumentar e diversificar a capacidade exportadora da economia.

“É difícil obter um registro definitivo a respeito do primeiro autor que teria explicitado a questão da aglomeração de actividades como um factor de localização de novas actividades e, portanto, de crescimento” (CAVALCANTE, 2007, p. 12).

Porém, o autor referencia Marshall (1842-1924), como sendo pioneiro na abordagem da questão. Assim, considerando-se a sua evolução, autores, períodos e características na fundamentação, as teorias sobre a dinâmica do crescimento regional podem ser enquadradas em três grupos distintos.

Na Figura 2, encontram-se descritas e caracterizadas não só as principais teorias sobre o crescimento económico regional, principais autores e suas contribuições, mas também, e de modo esquemático, é apresentado o processo de evolução do estudo sobre o crescimento regional, considerando-se os diversos factores de aglomeração, desde custos mais eficientes dos factores de produção, nomeadamente transportes e mão-de-obra, até às economias de escala baseadas na existência de externalidades positivas.

Figura 2. Crescimento económico regional: Principais teorias

Primeiro grupo	Segundo grupo	Terceiro grupo
a. Temas abordados		
Distância e área custo de transporte	Interligações sectoriais economias de aglomeração	Externalidades dinâmicas tecnologia e inovação competitividade
b. Autores, períodos e contribuições		
Thünen (1826): O Estado isolado	Perroux (195): Pólos de crescimento	Piore e Sabel (1984): Distritos industriais
Webber (1909): Teoria da localização de indústrias.	Myrdal (1957): Causação circular cumulativa.	Storper e Scott (1988): Organização industrial
Christaller (1933): Os lugares centrais	Hirschman (1977): Efeitos para frente e para trás	Krugman (1992): Retornos crescentes
Lösch (1940): A ordem espacial da economia	North (1977): A base de exportações	Porter (1993): Diamante de Porter
Isard (1956): Localização e economia espacial	N/C	GREMI: Ambientes Inovadores
Obs. Continua na página seguinte.		

Figura 2. Crescimento económico regional: Principais teorias

Primeiro grupo	Segundo grupo	Terceiro grupo
c. Referências teóricas		
Marshall (1982) CEPAL (Teorias do Desenvolvimento) Schumpeter (1911) Keynes (1936) Leontief (1941)	Marshall (1982) CEPAL (Teorias do Desenvolvimento) Schumpeter (1911) Keynes (1936) Leontief (1941)	Externalidades dinâmicas tecnologia e inovação competitividade

Fonte: Elaboração própria a e FOCHEZATTO (2010, p. 165)

Neste sentido, baseados num conjunto de ideias sintetizadas na Figura 3, que aparece na secção 2.2, passaremos a descrever os três grupos de teorias apresentadas. No primeiro grupo, encontram-se as teorias clássicas de localização industrial representadas por alguns dos seus estudiosos mais destacados como são os casos de: Thünen (1826), Weber (1919), Christaller (1933), Lösch (1940) e Isard (1956).

Esses estudiosos dirigiram a sua análise fundamentalmente para dois aspectos característicos da realidade económica: a distância e a área, tendo como preocupação básica a definição de modelos de localização da produção que permitisse o alcance de eficiência nos custos de transporte.

“São teorias estáticas e limitam-se a quantificar os custos e os lucros na determinação da localização óptima da firma numa determinada região” (FOCHEZATTO, 2010, p. 164).

O segundo grupo é composto por quatro teorias principais: a teoria dos pólos de crescimento, de Perroux (1967); a teoria da causação circular cumulativa, de Myrdal (1957) a teoria da transmissão inter-regional do desenvolvimento, de Hirschman (1977) e a teoria da base de exportações, de North (1977).

As teorias do segundo grupo alarga o seu campo de análise para além dos factores na base da localização de cada uma das empresas numa determinada região, passando a incorporar o conceito de economias externas e, portanto, de mecanismos dinâmicos de crescimento económico endógeno, redireccionando a sua análise para o espaço em que se insere a região, a sua estrutura produtiva, o grau de correlação entre as actividades desenvolvidas neste mesmo espaço, bem como as suas interligações comerciais e tecnológicas.

As teorias deste grupo têm dado suporte a políticas de desenvolvimento regional, adoptadas tanto ao nível do conjunto do território dos países, como são os casos da implementação

de projectos com a intenção de se reforçar tanto a capacidade como a matriz produtiva nacional e/ou reduzirem-se as desigualdades entre os distintos territórios, como ao nível mais restrito. Têm permitido dar suporte às políticas de atracção de novos investimentos, geralmente atraídos por isenções fiscais, sendo que, por volta dos anos 80, começa a ganhar protagonismo um terceiro grupo de teorias sobre o desenvolvimento regional, tendo como principal característica em comum a introdução da noção de externalidades dinâmicas, associadas a um aumento no nível da produtividade das empresas, implícito ao crescimento económico de uma determinada região. Apesar de existirem muitos aspectos em comum, com as teorias do segundo grupo, estão presentes, neste grupo, duas abordagens distintas, uma vez que autores, como Krugman (1992), que avança três tipos de economias para explicar as razões na base da localização das actividades industriais que são: a concentração do mercado de trabalho, a oferta de matérias-primas especializadas e o intercâmbio tecnológico. Os tipos de economia postulados neste âmbito não explicam como começam os processos de aglomeração, mas sim como estes se auto-reforçam, tornando-se cumulativos e duradouros, baseando se num conjunto de pressupostos contidos nos estudos de Marshall (1982), que admitem a existência de economias externas tanto no domínio tecnológico, como no âmbito dos rendimentos crescentes de escala.

“As teorias de desenvolvimento regional evoluíram de abordagens microeconómicas de localização da indústria para abordagens com ênfase nas economias de aglomeração” (FOCCHIZATTO, 2010, p. 167).

Passaram, assim, as teorias do desenvolvimento regional a incorporar, na sua análise, variáveis como a renda, o emprego ou a produtividade de determinada região, que pode igualmente ser constituída por um conjunto de países, como são os exemplos dos blocos económicos regionais.

2.2 TEORIAS CLÁSSICAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Definem se como teorias clássicas do crescimento regional o conjunto de estudos que evoluiu de forma mais ou menos sequenciada de Thünen (1826) a Isard (1956). Para o autor, este conjunto de estudos é por vezes denominado por teorias neoclássicas da localização, ortodoxias teóricas ou geometria germânica, uma vez que neste grupo de teorias, as externalidades resultantes da aglomeração de actividades numa determinada localidade. São, de uma forma geral, ignoradas, constituindo tal facto uma limitação do ponto de vista formal, visto que não conseguem lidar com a opção entre ganhos de escala, o que tenderia a

concentrar espacialmente as actividades de produção, e os custos de transporte, que tenderiam a dispersá-las (FOCHEZATTO, 2010, pp. 5-6).

Estas teorias tiveram como autores mais representativos: Thünen (1826), Weber (1909), Christaller (1933), Lösch (1940) e Isard (1956), que dirigiram os seus estudos para duas vertentes representativas da realidade económica que são: a distância e o espaço, sendo que essas mesmas teorias buscavam essencialmente definir modelos de localização da produção, que permitissem minimizar os custos de transporte (FOCHEZATTO, 2010, pp. 5-6).

São teorias estáticas e limitam-se a quantificar os custos e os lucros na determinação da localização óptima da firma numa determinada região. (...). Portanto, a aglomeração e a concentração industriais e, por consequência, o desenvolvimento regional seriam mera consequência microeconómica da decisão de localização que minimizava custos de transporte (FOCHEZATTO, 2010, pp. 164-165).

Entre Thünen (1826) e Christaller (1933), a ciência económica registou o surgimento de várias teorias sobre o desenvolvimento económico, sendo que poucas delas abordaram o papel da dimensão espacial nas suas formulações, tendo sido apenas com Marshall (1920), que se assistiu ao reaparecimento dos aspectos espaciais no seio da teoria económica, com a introdução do conceito de distrito industrial.

No modelo teórico de Thünen (1826), o espaço rural e as actividades agrícolas determinam a ocupação da terra e a organização do espaço, sendo que com a industrialização e a expansão urbana verifica-se uma valorização dos espaços urbanos e, por consequência, a disputa pelo uso do solo com actividades relacionadas com a agricultura. A Teoria dos Lugares Centrais de Christaller (1933) encontra fundamentação nos estudos de Thünen (1826), onde são abordadas questões relacionadas com a espacialização das actividades económicas que caracterizariam a organização espacial da população. Assim, a Teoria dos Lugares Centrais explicita um modelo de rede espacial, que coloca o espaço urbano e as suas mutações no centro de toda a sua análise e que percebe o espaço geográfico como um sistema hierarquizado que relaciona a teoria económica com a noção espacial, tanto rural como urbana, dividindo o espaço em sectores de influências das actividades económicas das zonas urbanas, não se considerando as actividades agrícolas.

Figura 3. Teorias clássicas da localização

Fonte: CAVALCANTE (2008, p. 6)

Considerando-se a informação contida na Figura 3, proceder-se-á a uma síntese sobre o pensamento dos autores constantes da mesma.

Thünen (1780-1850) publicou o primeiro volume do seu livro intitulado: o Estado Isolado, em 1826, reconhecido como o primeiro estudo relevante dedicado à temática relacionada com a economia regional, tornando-se, assim, num estudioso bastante referenciado nos primeiros escritos sobre a economia regional e urbana.

Trata-se de um modelo que procurava determinar o ponto óptimo de maximização da renda da terra em diferentes espaços, partindo do princípio de que a escolha deste ponto óptimo implicaria a observância de custos de transporte inversamente proporcionais à sua distância da cidade, sendo que para a construção do modelo, assume as premissas que podem ser sistematizadas da seguinte maneira:

- a) Custos de produção uniformes, considerando-se a homogeneidade das condições naturais e tecnológicas;
- b) Factores de produção perfeitamente móveis e divisíveis, o que implica a assunção da observância de rendimentos constantes;
- c) Comercialização dos produtos agrícolas, limitados a um mercado consumidor convergente, correspondente a uma cidade localizada no centro de um estado isolado de forma circular;
- d) Uniformidade da rede de transporte em todo o espaço geográfico;
- e) Custos de transporte proporcionais à distância do mercado central e invariáveis ao longo do tempo.

Assim, Weber (1909) ao postular a teoria da localização industrial, trouxe, para a análise sobre a localização das actividades económicas, a relação entre os custos de transporte e os custos factoriais, admitindo que a decisão relativa à localização de actividades industriais decorreria da observância de três factores: o custo da mão-de-obra, do transporte, bem como das forças de aglomeração e desaglomeração a nível local, procurando-se determinar com a maior precisão possível, o ponto óptimo de localização para determinada actividade.

A localização de determinada indústria numa certa região, que viabiliza o minimizar dos custos com transporte e trabalho, pressupõe a análise de três factores:

- a) O ponto de transporte óptimo, considerando-se os custos de transportação e atendendo a relação entre o peso, matérias-primas e o produto final;
- b) O factor trabalho, partindo do princípio de que a observância de baixos custos com mão-de-obra poderia justificar uma localização industrial que implicasse maiores distâncias.
- c) A aglomeração ou concentração de empresas numa determinada região em função da procura por serviços de apoio às empresas e da força de trabalho existente, por um lado e a desaglomeração ou desconcentração resultante da escassez ou concentração excessiva de indústrias ou do tipos de indústrias, de mão-de-obra, de capital ou de terras a preços acessíveis.

Na essência, assumem-se como variáveis a localização dos mercados consumidores assim como das fontes de matéria-prima e da mão-de-obra e os custos de transporte relacionados tanto

com a matéria-prima como com o produto final, procurando-se desta forma determinar a localização óptima para o desenvolvimento das actividades industriais.

Na teoria da localização industrial, classificam-se as matérias-primas em duas categorias principais: aquelas que se encontram disponíveis em qualquer parte e que não exercem influência sobre a localização de actividades económicas e aquelas matérias-primas que podem ter o seu custo integralmente incorporado ao produto final ou registarem uma diminuição no seu custo após o processo de transformação das mesmas (SILVA 1976; FERREIRA 1989 *apud* CAVALCANTE, 2007, p. 10).

Assim e ainda para o mesmo autor, uma vez que se observe a existência de apenas um local no qual esteja disponível determinada matéria-prima, a localização seria definida então em função dos custos de transporte: se o custo de transporte da matéria-prima for superior ao custo de transporte do produto final, a actividade tenderia a localizar-se o mais próximo possível da fonte de matéria-prima, de contrário, a actividade tenderia a localizar-se o mais próximo possível do mercado.

Na sua teoria dos lugares centrais, Christaller (1933) busca, fundamentalmente, compreender os princípios que determinam o número, o tamanho e a distribuição das cidades, entendidas como espaços centrais, onde seriam produzidos bens e serviços, que posteriormente seriam distribuídos para a região em seu redor. Neste sentido, o autor admite que a produção de bens e serviços nestes espaços centrais, entendidos como cidades, seria o resultado de um volume de produção que alcança a eficiência representada por uma procura distribuída num espaço homogéneo e concluindo que haveria uma tendência à formação de arranjos hexagonais para a distribuição dos espaços centrais numa determinada região.

“O espaço geográfico visto de suas funções económicas e sua relação com a organização da população pode ser ilustrado através da teoria dos lugares centrais ou da centralidade do geógrafo Walter Christaller” (ALVES, 2015, p. 11).

Nesta perspectiva, a teoria dos lugares centrais permite evidenciar um modelo de organização e distribuição espacial da população em função da dinâmica das actividades económicas, principalmente relacionadas com o comércio e a indústria, fazendo com que a proximidade de centros industriais e comerciais faça com que a população se concentre a volta desses pólos, que aglomeram tanto a população como o capital. Assim está, fundamentalmente, no centro da teoria postulada por Christaller (1933), a análise da relação entre o espaço urbano

e o rural, onde a relação entre o campo e a cidade passa a ter uma perspectiva claramente assimétrica, com o campo sendo apenas um reflexo das decisões da cidade.

Na teoria da localização, Lösch (1940) deixa de considerar o processo de desenvolvimento desde uma perspectiva regional e dirige a sua análise para o domínio da empresa como unidade individual, independentemente da natureza da sua actividade, ou seja, efectua uma abordagem microeconómica, caracterizando e identificando métodos típicos para solucionar os problemas no âmbito da firma, com possibilidades de serem aplicados em cenários de maior complexidade, considerando-se não apenas a localização óptima para a fixação de determinada actividade mas sim o ponto óptimo de localização para qualquer tipo de actividade. Para o efeito, Lösch (1940) estabeleceu os pressupostos para que os proprietários das empresas pudessem equacionar a escolha do ponto óptimo de localização para realizarem qualquer tipo de actividade. Assim, deveriam considerar aspectos como: o impacto da sua localização nas localizações dos seus concorrentes, o peso das opções dos consumidores para a determinação da sua localização ou a influência da distância existente entre centros de produção e de consumo.

“A esse respeito, um dos maiores méritos de Lösch (1954) é sua ideia de que os centros económicos deveriam surgir como puro resultado de mecanismos económicos” (CRUZ, FURTADO, *et al.*, 2011).

À luz desse raciocínio, Lösch (1940) centrou o seu estudo na necessidade de se ultrapassar o problema presente na teoria geral da localização relacionado com a escolha isolada de uma localização, voltando a sua atenção para a influência dessa escolha sobre todas as outras localizações, que permitem, tendencialmente, maximizar as vantagens competitivas de cada uma assim como o número de unidades económicas no espaço óptimo escolhido, considerando o modo como produtores e consumidores se agrupam, sendo que para Lösch (1940), regiões de aprovisionamento estão mais associadas à teoria da localização agrícola, ao passo que as regiões de procura encontram um espaço mais relevante na teoria da localização industrial.

Isard (1956), na sua obra intitulada localização e economia espacial, propôs um modelo de síntese geral, incorporando questões relacionadas com a minimização dos custos, considerando as variações na renda de região para região, sendo que, de entre os vários factores de localização relacionados com custos, Isard (1956) incidiu a sua análise nos custos de transporte, uma vez que estes influenciavam na definição dos padrões de distribuição espacial das actividades económicas.

No seu processo de análise, Isard (1956) inclui um modelo que lhe permite determinar espaços de interacção de um pólo, tendo em conta o poder de atracção que é influenciado, directamente, pela intensidade das trocas e inversamente pela distância geográfica, com impacto no custo de transporte por unidade, denominando-se este, modelo gravitacional.

São da autoria de Isard (1956) os estudos sobre os coeficientes de localização, redistribuição, especialização, reestruturação e ainda a curva de localização, sendo que, ao longo da sua obra, é dada particular ênfase às actividades relacionadas com a produção, principalmente no factor transporte, considerando que as economias de localização existentes nos centros urbanos permitem o acesso à mão-de-obra especializada, a um significativo mercado de compradores e vendedores, ganhos resultantes de uma maior utilização da infraestrutura existente e de uma maior proximidade entre indústrias.

Todavia, a questão desenvolvimentista de Isard (1956) trouxe novos aportes teóricos e temáticos, como a questão ambiental e os valores culturais. A importância do contexto político para definir os tipos de actividades e a localização delas, ou seja, o desenvolvimento regional, a partir de Isard (1956), ganha corpo para uma explicação mais profunda, com variáveis objectivas e subjectivas que determinam os rumos da economia (ALVES, 2015, p. 15).

Neste sentido, Isard (1956) traz novos contributos teóricos à problemática relacionada com a economia regional, partindo de pressupostos anteriores como a determinação dos pontos óptimos para fixação de indústrias, porém incorporando ideias como: a localização ou aglomeração das actividades económicas, a organização, estruturação e utilização do espaço, as interacções espaciais tanto a nível regional como internacional e o desenvolvimento regional sob uma perspectiva mais holística.

2.3 TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM ÊNFASE NOS FACTORES DE AGLOMERAÇÃO

Torna-se difícil precisar, o primeiro estudioso que se teria debruçado sobre a temática relacionada com a aglomeração de actividades como um factor de localização de novas actividades e, por consequência, de crescimento económico, sendo, porém, comum serem mencionadas as ideias de Marshall (1842-1924) como tendo sido as primeiras neste ramo.

A ideia de que a aglomeração de produtores numa localização em particular traz vantagens, e que estas vantagens, por sua vez, explicam a aglomeração, é antiga. Eu não sei quem primeiro a explicitou, mas o economista que mais fez por ela foi ninguém menos do que Alfred Marshall (KRUGMAN 1994 *apud* CAVALCANTE, 2007, p. 12).

Este conjunto de teorias centra a sua análise nos pressupostos que estão na base da convergência dos factores que permitem a formação de aglomeração de actividades económicas numa determinada região, sendo que as definições mais comuns desses aglomerados são aquelas relacionadas com distritos industriais, *clusters* e arranjos produtivos locais, que são adoptadas em função do tamanho do aglomerado, proximidade de centros de consumo, tipo de empresas envolvidas e de sectores de actividade.

“A economia regional compreende o estudo da diferenciação espacial, das inter-relações entre as áreas dentro de um sistema nacional de regiões, enfrentando um universo de recursos escassos, desigualmente distribuídos no espaço e imperfeitamente móveis” (Dubey 1979 *apud* SOUZA, 1981, p. 71).

O desenvolvimento económico constitui um processo que não ocorre de maneira igual e simultânea em toda a parte, é um processo irregular. Uma vez iniciado em determinados espaços tende a fortalecer as regiões mais dinâmicas e que apresentem maior potencial de crescimento, que para a generalidade dos autores que abordam a vertente do crescimento regional, em função dos factores de aglomeração, essa mesma dinâmica do crescimento económico regional constitui-se num objecto de estudo bastante complexo, considerando-se as inter-relações existentes dentro e entre diferentes localidades alvo da análise. Apesar de teóricos como Perroux (1955), Myrdal (1957), Hirschman (1977) e North (1977), se proporem a estudar a dinâmica regional, procurando demonstrar que uma vez existentes as vantagens ou desvantagens comparativas em determinados espaços económicos, dava-se início a movimentos migratórios do capital, cujos efeitos se reflectem na relativa aceleração ou estagnação do processo de acumulação de riqueza numa região.

Estes fundamentos, relacionados com os desequilíbrios e a interdependência entre unidades económicas, permitiram o surgimento das teorias que sustentam a adopção de políticas de desenvolvimento voltadas para o alcance de vantagens competitivas, na óptica regional, baseadas nos factores de aglomeração das actividades económicas, nas externalidades produzidas por estas, assim como no efeito de atracção exercido pelas unidades motrizes nelas localizadas.

“O desenvolvimento de determinadas regiões, nas quais há presença de aglomerações de empresas, tem chamado, há algum tempo, atenção de pesquisadores e formuladores de políticas públicas, devido à relevância da dimensão espacial na competitividade das empresas” (PUGAS, CALEGÁRIO e BASTOS, 2015, p. 594).

Figura 4. Teorias com ênfase nos factores de aglomeração

Fonte: CAVALCANTE (2007, p. 13)

Passaremos, em seguida, a descrever algumas das teorias que dão o necessário suporte teórico ao estudo do crescimento económico regional nesta perspectiva, nomeadamente as teorias com base os factores de aglomeração: a teoria dos pólos de crescimento, a teoria da causação circular e cumulativa, a teoria do desenvolvimento desigual e transmissão inter-regional do crescimento assim como a teoria da base de exportações.

2.3.1 TEORIA DOS PÓLOS DE CRESCIMENTO

Nesta vertente teórica, é postulada a tese de que o crescimento económico não ocorre de maneira igual e simultânea em toda a parte, e sim de forma desequilibrada, surgindo por via de pólos que se propagam.

Esta teoria formulada por Perroux (1955) exerceu uma forte influência na elaboração de políticas de desenvolvimento regional implementadas tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento a partir da década de 50 até aos anos 70, tendo como ponto de partida a observação da concentração industrial na França, em torno de Paris, e na Alemanha, ao longo do Vale do Reno. Para o autor, tanto a irregularidade como o desequilíbrio estão relacionados com variações na estrutura económica das regiões e dos países, que consistem no aparecimento e desaparecimento de indústrias e na observância de taxas de crescimento distintas para as diversas indústrias no decorrer do tempo.

A constatação de Perroux projectou-se (...) nos seguintes termos: se o crescimento económico acontece de forma desequilibrada, surgindo através de pólos que se propagam; então a promoção do desenvolvimento regional deve passar pela consideração de quais os espaços que reúnem melhores condições para se transformar em pólos de crescimento e pelo investimento na constituição desses pólos, gerando um processo de crescimento económico por difusão dos efeitos de

um determinado investimento concentrado no conjunto da economia (CABUGUEIRA, 2000, pp. 107-108).

Perroux (1967) foi um dos primeiros estudiosos das teorias do crescimento regional a refutar um conjunto de trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos cinquenta, consubstanciados na noção comum e imprecisa de espaço, utilizada nas análises económicas de então, que resultavam na coincidência entre espaços económicos e não económicos, o que dava origem a um conjunto de recomendações imprecisas aquando da definição das políticas económicas, pelo que a noção de espaço avançada por Perroux (1967) faz recurso ao conceito de espaço abstracto, mais adequado para analisar as inter-relações de âmbito económico.

Assim, na perspectiva de Perroux (1967), o número de espaços económicos é determinado pelo número de fenómenos económicos observados, sendo que nesta ordem de ideias, para Perroux (1967), a empresa como unidade de produção, representa um espaço económico tridimensional:

- a) A empresa ocupa um espaço que representa o conteúdo de um plano que se vai alterando ao longo do tempo, sendo este conteúdo entendido como o conjunto das relações estabelecidas entre a empresa e os seus vários *stakeholders*;
- b) A empresa ocupa um espaço para onde confluem várias forças e este campo onde as várias forças ou interesses se confrontam é constituído por centros ou pólos de emanção e atracção destas mesmas forças, sendo que cada pólo possui o seu próprio campo de forças, que é invalidado pelos campos de outros pólos;
- c) A empresa ocupa um espaço definido como sendo um conjunto uniforme, onde as relações de homogeneidade referem-se aos sectores e a sua estrutura ou às relações entre os vários sectores da mesma.

Fica implícito, no exposto, que o conceito de homogeneidade inferido à localização das actividades económicas ultrapassa a noção da localização das empresas, uma vez que a sua localização em última instância se refere ao espaço onde estas desenvolvem as suas actividades quer de aquisição de factores produtivos, quer posteriormente de colocação dos bens e serviços obtidos.

“Quaisquer que sejam suas coordenadas no espaço vulgar, estas empresas localizam-se no mesmo espaço económico” (LIMA e SIMÕES, 2010, p. 7).

Fica, igualmente, implícita a ideia de que a indústria motriz, além de contribuir para o crescimento global do produto, de uma determinada região, num dado período de tempo, também induz, no seu ambiente, um crescimento que pode ser atribuído às relações que estabelece com as indústrias movidas por si.

A análise sobre os pólos de crescimento, de Perroux (1967), faz referência a três elementos que são:

- a) Indústria-chave, aquela, cujo aumento da sua produção gera no conjunto do aglomerado, indústrias, um aumento muito maior do que o da sua própria produção, ou seja, que quando aumenta o volume da sua produção, provoca também o aumento da produção das indústrias vizinhas, permitindo diminuir o preço da sua produção, via ganhos de escala e por consequência um crescimento maior de todo o sistema produtivo;
- b) O regime não concorrencial do complexo, onde as empresas dominantes por via do aumento da sua capacidade produtiva experimentam um aumento de capital muito maior do que realizariam num ambiente exclusivamente competitivo, ou seja, são formados oligopólios que influenciam directamente nos preços, na produção e nos custos;
- c) O resultado da aglomeração territorial, que combina os dois aspectos antes mencionados, nas alíneas a e b, gerando um efeito de consumo progressivo nos habitantes da região, bem como um aumento das necessidades colectivas como habitação, transportes, serviços públicos e outros.

Assim e apesar de terem estado na base da formulação de políticas de desenvolvimento regional em vários países, os pólos de crescimento passaram a ser muito criticados, pelo facto de que as experiências de desenvolvimento regional fundamentadas nesse conceito haviam, em sua maioria, falhado, uma vez que as indústrias motrizes implantadas não teriam sido capazes de difundir inovações tecnológicas para as indústrias movidas, tendo sido gerada, em contrapartida, uma maior concentração regional das actividades económicas nos países que as adoptaram.

“O pólo de desenvolvimento é uma unidade económica motriz ou um conjunto formado por várias dessas unidades que exercem efeitos de expansão, para cima e para baixo, sobre outras unidades que com ela estão em relação” (LIMA e SIMÕES, 2010, p. 8).

Decorrente do exposto percebe-se que a Teoria dos Pólos de Crescimento fundamenta-se em três premissas essenciais:

- a) O crescimento é localizado, isto é, não disseminado no espaço ou no aparelho produtivo, acontecendo em lugares e circunstâncias específicas;
- b) O crescimento é forçosamente desequilibrado, uma vez que os pressupostos na base do processo de crescimento económico não se observam nem com a mesma frequência nem com a mesma intensidade;
- c) A interdependência técnica constitui um factor de destaque na transmissão do conhecimento, considerando-se o facto de que a troca de informações que viabilizam a inovação e eficiência nos custos tanto de produção como de transporte permite as unidades económicas terem um acesso mais rápido às mudanças no modo de saber fazer.

Assim, ao processo de crescimento económico na visão de Perroux (1967), relacionam-se as noções de espaço, desequilíbrio e de interdependência.

2.3.2 TEORIA DA CAUSAÇÃO CIRCULAR E CUMULATIVA

À luz da teoria da causação circular e cumulativa do crescimento económico, a teoria económica não possuía instrumentos adequados para lidar com os problemas das disparidades regionais, pois a hipótese do equilíbrio estável era insuficiente para explicar a complexidade do sistema económico, pelo que se desenvolveu uma teoria para explicar a dinâmica económica regional, entre e dentro de países, baseada num processo de causação circular e cumulativa, no qual o sistema económico é algo, por natureza, instável e desequilibrado, como enunciado na teoria dos pólos de crescimento de Perroux (1967).

Myrdal (1957) recorre, assim, à noção de ciclo vicioso para explicar como um processo se torna circular e cumulativo, em que um factor negativo é, ao mesmo tempo, causa e efeito de outros factores negativos, destacando ainda que existem disparidades de crescimento dentro dos próprios países, uma vez que nos países desenvolvidos existem regiões estagnadas e nos países subdesenvolvidos existem regiões em crescimento, realizando, a partir destas constatações, as seguintes generalizações:

- a) Que existe um pequeno grupo de países numa situação económica bastante favorável, e outro maior em uma situação económica desfavorável;

- b) Que os países do primeiro grupo apresentam um padrão de desenvolvimento económico contínuo e que os do segundo apresentam um padrão de desenvolvimento económico descontínuo;
- c) Que nas últimas décadas aumentaram as disparidades económicas entre os dois grupos de países.

Esta tendência vai de encontro ao que tem ocorrido nos países desenvolvidos, que obtiveram grandes avanços nessa matéria, e ao encontro do que tem ocorrido nos países subdesenvolvidos, que ainda apresentam grandes disparidades internas entre indivíduos, classes e regiões.

Fica, assim, patente a pretensão de se demonstrar que o crescimento económico, numa determinada região, gera um ciclo vantajoso potenciado pelo movimento de capitais financeiro e humano e que, de um modo inverso, as economias não beneficiadas por esse processo desenvolvem um ciclo desvantajoso onde o desaparecimento de empresas, aumenta o desemprego que, por sua vez, diminui a renda da região. Conclui-se deste modo, que a teoria da Causação Circular e Cumulativa se preocupa com a análise das inter-relações que acontecem dentro de um sistema social, enquanto o sistema económico se movimenta com base em determinantes exógenas.

Assim, um processo de C.C.C. é válido para explicar uma infinidade de relações sociais, como, por exemplo, a perda de uma indústria em determinada região. Os efeitos imediatos desta perda são o desemprego e a diminuição da renda e da demanda locais. Estes por sua vez provocam uma queda da renda e da demanda nas demais actividades da região, o que já configura um processo de C.C. C em um ciclo vicioso (LIMA e SIMÕES, 2010, p. 9).

O mencionado processo de causação circular e cumulativa do crescimento económico ocorre no âmbito do circuito investimento-poupança e está relacionado com um padrão específico e recorrente dos ciclos de crescimento dessas economias que, em geral, se encontram em fase de desenvolvimento.

Nesta perspectiva, se não se verificarem mudanças exógenas na região com as características mencionadas, a mesma tornar-se-á cada vez menos atractiva, de tal maneira que os seus factores de produção, capital e trabalho, migrarão para regiões com melhores oportunidades, provocando uma nova diminuição da renda e da procura locais. O mesmo acontece no caso em que ocorram mudanças iniciais positivas, como são os casos da implantação de uma nova indústria ou a diminuição de impostos, que geram oportunidades de

emprego, renda e procura por bens e serviços, aumentando a atractividade local, a possibilidade de serem desenvolvidas novas actividades, a poupança e o investimento.

Postula-se que, nas economias que apresentam vulnerabilidade externa estrutural e deficiências em seu sistema financeiro, há um processo de causação circular que inibe o desenvolvimento dessas economias, levando à dependência dos seus ciclos de crescimento em relação aos ciclos da liquidez internacional (RESENDE, 2005, p. 26).

Tal facto ganhou relevância, também, durante a crise financeira internacional de 2007, que resultou na drástica diminuição dos níveis de liquidez no circuito financeiro mundial, afectando gravemente a capacidade da banca mundial de cumprir com uma das suas principais funções, que é a de garantir liquidez às economias por via da concessão de crédito, que torna possível estimular tanto o consumo como o investimento.

Decorrente do exposto, desencadeia-se então, nas economias em desenvolvimento, um processo de causação circular e cumulativa que confere à sua vulnerabilidade externa um carácter permanente e, portanto, estrutural. O mencionado processo de Causação Circular e Cumulativa não está na origem do elevado grau de vulnerabilidade externa das economias em desenvolvimento, mas sim ajuda a perpetuar esta situação de reduzido desenvolvimento relativo ao seu Sistema Nacional de Inovações (SNI) como resultado da relação entre este e a competitividade, em que é gerado um padrão de ciclos de crescimento das economias caracterizadas pela existência de um sistema financeiro ineficiente e cujo SNI é ainda pouco desenvolvido. Segundo tal padrão, os ciclos de crescimento dessas economias iniciam-se a partir da estruturação de arranjos financeiros que permitam financiar o esforço de crescimento económico, ciclos que geralmente terminam com crises cambiais, e a desestruturação destas arquitecturas financeiras.

2.3.3 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E TRANSMISSÃO INTER-REGIONAL DO CRESCIMENTO: EFEITOS TRÁS-FRENTE

Postulada por Hirschman (1977), tem como fundamento a análise do processo de desenvolvimento económico e como o mesmo pode ser transmitido de uma região/país para outra/o. Para o autor, as teorias sobre o crescimento económico elaboradas até então, apesar de úteis na análise de problemas específicos, não foram capazes de explicar as várias inter-relações deste processo, cuja dinâmica pode ser retractada por ciclos viciosos de extrema complexidade, tornando-se importante, nesta perspectiva, perceber como o volume de investimento é determinado e cresce em países subdesenvolvidos não se tendo como ponto de partida ideias

preconcebidas, uma vez que a questão crucial para o desenvolvimento é dada pela capacidade de se investir, que depende dos sectores mais modernos da economia e do empreendedorismo local dos países ou regiões.

“(…) Hirschman (…) adopta uma visão explicitamente intervencionista, ao argumentar que os países retardatários são forçados a um processo menos espontâneo e mais reflectido do que o ocorrido nos países onde este processo primeiramente se verificou” Hirschman (1977) *apud* Cavalcante (2007, p. 267), sendo que o autor referencia Alfred Marshall, como pioneiro na abordagem a questão.

“A abordagem mais abrangente realizada por essa última corrente é possível, tendo-se em vista que ela toma um caminho metodológico semelhante àquele trilhado por Albert O. Hirschman, o qual pode ser caracterizado como um caminho holístico, sistémico e evolutivo” (FILHO, 2001, p. 267).

Assim, os encadeamentos produtivos de Hirschman (1977) partem da premissa de que, nos países em que o alcance do desenvolvimento económico ainda não constitui uma realidade, torna-se necessário a intervenção estatal para que tal aconteça, uma vez que a manifestação ou observância do desenvolvimento económico dificilmente acontece de uma forma espontânea. Hirschman (1977) considera que um país subdesenvolvido não consegue se suprir das demandas inerentes ao desenvolvimento tais como capital, educação técnica, sistema bancário adequado, infra-estrutura, pelo facto de que os mesmos evidenciam dificuldades em tomar decisões para que os pré-requisitos fundamentais para o desenvolvimento possam ser estabelecidos.

(…) em países subdesenvolvidos (latecomers) muitas vezes, faz-se necessária a intervenção do Estado no intuito de alavancar as oportunidades de investimento local (...) são justificadas as intervenções governamentais no tocante à diminuição de tarifas, imposto sobre o consumo, subsídios ao consumo, desde que seja possível comprovar que um aumento no padrão de consumo acabe por promover vultuosos efeitos em cadeia retrospectiva, que acabariam por não acontecer sem tal intervenção (MADUREIRA, 2015, pp. 14-16).

Ao longo da sua teoria, Hirschman (1977), afastando-se dos pressupostos contidos na abordagem clássica sobre o crescimento regional, baseada no crescimento via círculo vicioso, partindo para uma análise mais holística da realidade económica regional e dos países subdesenvolvidos na busca das condições essenciais para o desenvolvimento, fundamentando a sua teoria nos desequilíbrios como factores do desenvolvimento económico, ou seja, de investimento induzido, em que um desequilíbrio gera uma acção que gerará um novo

desequilíbrio, e por sua vez, gera uma nova acção. Em cada etapa, as indústrias existentes numa determinada região fazem recurso às economias externas criadas pelo crescimento anterior, criando também novas economias externas que serão apropriadas por outras indústrias.

Nesta óptica, poderão surgir, a partir da região alvo de investimentos, dois tipos de efeito: os efeitos fluentes, que representam os benefícios do desenvolvimento alcançado por determinada região e que são irradiados para outra com menor grau de desenvolvimento e os efeitos de polarização que constituem os efeitos desfavoráveis e representam o ganho de competitividade da região desenvolvida e o conseqüente efeito gravitacional que esta exerce sobre as regiões menos desenvolvidas. Hirschman (1977) defende a tese de que os efeitos fluentes se sobrepõem aos efeitos de polarização, situação que favorecerá o crescimento da região subdesenvolvida por via do crescimento da região desenvolvida.

São apresentados dois mecanismos de indução de investimento inerentes às actividades directamente produtivas: os efeitos em cadeia para trás e os efeitos em cadeia para frente. A combinação de ambos seria a via mais eficiente para o crescimento económico, servindo de fundamentação para o surgimento de uma indústria capaz de induzir o surgimento de outras indústrias satélites, cujas principais características são:

- a) Vantagem de localização em função da sua proximidade com a indústria motriz, minimizando-se, por esta via, principalmente os custos de transporte;
- b) As suas matérias-primas principais são também os produtos acabados da indústria motriz, o que gera uma interdependência, que gera eficiência produtiva, por via da especialização nos custos;
- c) A sua escala mínima de produção é menor do que a da indústria motriz, permitindo que as indústrias movidas possam absorver o necessário progresso tecnológico que normalmente surge, primeiramente, nas indústrias motrizes.

Neste sentido, a indústria motriz viabiliza a possibilidade de instalação de indústrias satélites por via de economias externas e de complementaridade. Hirschman (1977) considera fundamentais os dois efeitos de cadeia, acreditando, porém, que os efeitos para trás da cadeia causam um impacto maior sobre o desenvolvimento por intermédio da industrialização voltada para a produção de bens intermédios que dinamizam o surgimento de muito mais indústrias capazes de absorverem as externalidades positivas tal como o progresso tecnológico.

Apesar de Hirschman (1977), nos seus pressupostos teóricos, propor soluções para o processo de desenvolvimento, particularmente nos países da América Latina, certos elementos

da sua teoria se aproximam das ideias Perroux (1967), que se preocupava mais com a realidade dos países capitalistas centrais, aproximação que se deve à influência do pensamento de Schumpeter e à adopção da perspectiva desequilibrada no processo de crescimento económico, como afirmado por (ELLIOTT, 1985).

2.3.4 TEORIA DA BASE DE EXPORTAÇÕES

Os primeiros conceitos sobre a teoria da base de exportações foram formulados por geógrafos que passaram a investigar o processo de desenvolvimento e ocupação das cidades de uma determinada região, dividindo as actividades nela realizadas em básicas e não básicas. As básicas são aquelas que se encontram relacionadas com o desenvolvimento de acções voltadas para o mercado externo, ou seja, processos produtivos destinados à exportação e as não básicas, aquelas que se relacionam com a produção de bens e serviços voltados ao mercado interno. Porém, verifica-se que, com o desenvolvimento económico da região, as actividades ligadas à exportação vão sendo substituídas pelas do mercado interno, atendendo ao facto de que, para que possam desenvolver-se de maneira sustentada, todas as actividades necessitam de um conjunto de serviços básicos oriundos do mercado interno. À medida que a região se torna mais desenvolvida, as exportações deixam de ser a variável de maior importância na explicação do nível de crescimento da renda da região, passando a serem outros factores, como o investimento ou os custos factoriais que adquirem maior preponderância, na composição do nível de renda de uma determinada região.

Seria, nesta perspectiva, seleccionado um conjunto de bens exportáveis que, através da identificação da procura em mercados externos, viabilizaria o surgimento de uma indústria local capaz de, por via da consequente arrecadação de divisas, dinamizar o mercado interno, mediante o financiamento de importações produtivas, para que quando para a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento com base nas exportações, se coloque em causa ou se registre um abrandamento no seu processo de evolução, o mercado interno possa dar resposta no âmbito do fornecimento de bens e serviços necessários a continuidade do processo de desenvolvimento económico, assente nas exportações.

Para a manutenção do crescimento de determinada região, com o passar do tempo, faz-se assim necessário que a base exportadora seja diversificada, fazendo com que surjam indústrias voltadas ao fornecimento de matéria-prima e de bens e serviços para o consumo local.

Esta teoria foi desenvolvida por North (1977) para designar um conjunto de produtos exportáveis de uma determinada região e, neste sentido, o desenvolvimento de um dado bem

de exportação reflectia uma vantagem comparativa nos custos relativos da produção e à medida que as regiões cresciam em torno desta base eram geradas economias externas, que, por sua vez, estimulavam a competitividade dos bens de exportação.

Na literatura que trata sobre o desenvolvimento regional, em geral, o tema das exportações merece destaque. Com base nas vendas externas, acredita-se que, regiões menos desenvolvidas podem implementar novas actividades e ampliar sua teia de interligações directas e indirectas. Assim, o impulso dinâmico das exportações seria transferido para actividades de mercado interno e, com isso, haveria expansão do emprego e da renda e do nível de bem-estar da população (LINS, LIMA e GATTO, 2012, p. 10).

Percebe-se que a teoria da base de exportações pode desempenhar um papel fundamental na configuração da estrutura económica de uma região e, por consequência, nos seus níveis de renda absoluta e *per capita*, sobre a dinâmica da indústria, a distribuição da população, o padrão de urbanização bem como sobre as características da força de trabalho, de tal maneira que o seu crescimento está intimamente vinculado ao sucesso das suas exportações.

North (1977) considera que a estrutura das etapas de crescimento económico, largamente abordadas nas teorias sobre a economia regional não é capaz de explicar todo e qualquer desenvolvimento regional, avançando como exemplo o caso dos EUA, onde a sua estrutura de espacialização das actividades económicas se encontra voltada para a exploração, produção e distribuição, porém não necessariamente na região onde essas acções ocorrem, ou seja, sem preocupações com o desenvolvimento local, fazendo recurso para a descrição do crescimento económico regional, os estudos sobre crescimento das economias da América do Norte que conseguiam obter os produtos primários exportáveis ao menor custo, resultantes dos excedentes exportáveis na sua produção, obtendo as consequentes vantagens comparativas nos custos de produção. Nesta fase, fazia-se necessária a diminuição desses custos, principalmente os relacionados com infra-estrutura e transportes, desempenhando o Estado um papel importante na concessão de subsídios e incentivos.

Pode-se, deste modo, depreender que a constatação de que várias localidades se desenvolveriam sem necessariamente passar pelas fases mais comuns da evolução regional, ou seja, dos sistemas agrícolas de subsistência até uma economia de serviços, passando pelas fases de substituição de importações, estiveram na base do surgimento da Teoria da Base de Exportação e neste sentido, North (1977), nos seus estudos sobre a dinâmica do desenvolvimento das regiões dos Estados Unidos da América (EUA), ao longo do tempo, chegou à conclusão que esta não poderia ser explicada pelos autores das teorias então vigentes.

A teoria da base de exportação foi a primeira teoria de crescimento regional a inserir a exportação como factor chave para o crescimento de uma região. Ela enfatiza que as exportações exercem um efeito multiplicador sobre a economia. Assim, países que se voltaram para o mercado externo obtiveram o processo de desenvolvimento mais rápido, como é o caso dos EUA e Canadá (OLIVEIRA, NÓBREGA e MEDEIROS, 2012, p. 53).

North (1977) dirige a sua análise para o que designa de regiões novas, sendo nestas onde a actividade principal seria a exploração da terra e dos seus recursos, visando a produção de bens transaccionáveis no exterior e que se transformariam em rendimento monetário para a região em causa fazendo com que a sua economia registe um período de rápido crescimento, baseado em poucos produtos de exportação, à semelhança do Noroeste dos EUA, que, no século XIX, registou um período de rápido crescimento, baseado em apenas dois produtos de exportação: o trigo e a madeira podendo-se deduzir, à luz deste raciocínio, que os produtos que conformam a base de exportação de uma determinada região desempenham um papel crucial no processo de desenvolvimento da mesma, porém, com o passar do tempo, as suas exportações passam a apresentar um maior grau de diversificação, que poderá incluir vários outros produtos, o que contribui grandemente para o desenvolvimento das regiões alvo deste tipo de intervenção, bem como da sua capacidade para produzir bens transaccionáveis no exterior, diversificando por essa via a sua base de exportação e, conseqüentemente, a sua produção, desde que se verifique uma redução nos custos de transporte, ou seja, os custos de transportação e de distribuição serviriam para limitar a extensão do mercado exportador.

Nesta perspectiva, o progresso e sustentabilidade do desenvolvimento económico com base nas exportações só é possível se a prazo for potencializada uma estrutura interna de fornecimento de bens e serviços que garanta a regular satisfação da crescente procura de insumos cuja pressão, com o passar do tempo, tendencialmente, passa a ser maior sobre o mercado interno.

2.4 NOVAS TEORIAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Mais precisamente, por volta de 1980, surgiu um conjunto de novas teorias sobre a dinâmica do desenvolvimento regional, denominadas teorias do desenvolvimento regional endógeno, tais como as teorias dos distritos industriais, dos ambientes inovadores, da organização industrial e dos retornos crescentes formalizados, que encontram a sua base teórica nos estudos de Marshall (1890) e Schumpeter (1911 e 1942).

(...) essa fundamentação pode ser elaborada a partir de teorias de desenvolvimento regional já consagradas, envolvendo alguns conceitos-chave, tais como “pólos de crescimento”, constituídos por “firmas ou sectores motrizes” (F. Perroux), que produzam “concatenações para frente e para trás” (A. Hirschman), e “efeitos cumulativos de causação circular progressiva” (G. Myrdal) (FILHO, 2001, p. 27).

A persistência das desigualdades de crescimento económico, tanto no plano regional como a nível mundial, conduziram a uma reflexão a cerca das teorias do desenvolvimento regional, visando uma mudança de paradigma no seu conceito, uma vez que e apesar de as teorias do desenvolvimento polarizado terem justificado a intervenção centralizada do Estado, no período que se seguiu ao fim da segunda guerra mundial, permitindo o crescimento considerável das regiões centrais do mundo, sem que os esperados efeitos de difusão, para as regiões periféricas, fossem abrangentes e significativos, facto que tornou pertinente a necessidade da reformulação destas teorias, ajustando a sua aplicabilidade para os tempos de crise e para os espaços periféricos nos países centrais e a nível mundial, em que habitava a maior parte da população.

“A consideração dos tempos da crise económica e dos espaços da crise do desenvolvimento constitui, possivelmente, o principal elemento de partida para a crítica contemporânea da perspectiva difusionista do desenvolvimento” (CABUGUEIRA, 2000, p. 109).

São bastante recentes os novos conteúdos sobre a produção teórica em economia regional, facto que tem dificultado a sua sistematização, podendo-se, porém, afirmar que uma característica comum a elas reside na tentativa de serem incorporados os fenómenos de reestruturação produtiva e aceleração da divisão internacional do trabalho aos modelos que procuram identificar as estratégias de localização, actividades económicas, do ponto de vista das empresas e as estratégias de desenvolvimento regional. Para além dos reflexos das teorias clássicas e das com base nos factores de aglomeração na produção literária recente em economia regional, passou a colocar-se ênfase:

- a) Nas externalidades resultantes das actividades económicas numa determinada região, capazes de criarem o efeito de expansão positivo sobre as unidades localizadas em cadeia;
- b) Nas relações não comerciais, estabelecidas no âmbito das aglomerações, levando em conta aspectos de organização industrial e custos de transacção dos bens e serviços.

- c) Num esforço maior, no sentido de serem percebidos os impactos dos processos de inovação tecnológica e aprendizado no desenvolvimento regional.

Deduz-se a partir do exposto, a ênfase colocada nas externalidades de ordem variada resultantes das vertentes tecnológica, de inovação, de aglomeração e de difusão das actividades económicas assim como dos seus impactos, a luz desta nova abordagem teórica sobre o planeamento económico regional.

“A associação entre empresas, particularmente entre as espacialmente aglomeradas, favorece o desenvolvimento regional, gerando externalidades tanto positivas quanto negativas” (PUGAS, CALEGÁRIO e BASTOS, 2015, p. 1).

Porém, as novas teorias sobre o desenvolvimento regional assumem uma matriz endógena que tem servido para a construção de novas abordagens aos modelos de desenvolvimento regional, na medida em que tenta explicar as causas e condicionantes do desenvolvimento, a partir de factores intrínsecos as unidades económicas pertencentes a uma determinada localização geográfica.

“Nos últimos anos, as teorias de desenvolvimento regional sofreram grandes transformações, de um lado provocadas pela crise e pelo declínio de muitas regiões tradicionalmente industriais e, de outro, pela emergência de regiões portadoras de novos paradigmas industriais” (FILHO, 2001, p. 261).

A decisão de se investir em infra-estruturas é fundamental para o desenvolvimento de uma região ou de uma economia como um todo, uma vez que permite criar condições favoráveis ao surgimento de aglomerados de actividades industriais e mercantis, que viabilizam, para as empresas, a criação de externalidades, como sendo a redução dos custos de transacção, de produção e de transporte; o acesso a novos mercados e mais competitivos, mas que só a decisão em si de se investir na aquisição ou aumento do capital físico, não é condição bastante para que seja desencadeado um processo de reinvestimento do excedente económico local e também para que sejam atraídos os excedentes de outras regiões. Para o efeito, torna-se indispensável a devida contextualização da estratégia global de desenvolvimento da região: económica, financeira, política e administrativamente, por forma a ser evitada a formação de enclaves ou a aglomeração de indústrias desprovidas de coerência interna nas suas interconexões.

Ainda no âmbito das novas teorias sobre a dinâmica do crescimento regional, importa abordar a noção de *clusters*.

Os clusters têm suas raízes na evolução dos povos e na necessidade de se unir e concentrar forças em uma mesma localidade, para alcançar objectivos colectivos e individuais que possam resultar em vantagens para todos (...). Este modelo organizacional procura intensificar as actividades produtivas e inovadoras de forma integrada, a questão do espaço e das vantagens competitivas proporcionadas pela proximidade das empresas e pelas relações entre elas. Busca estimular a aglomeração, a afinidade, a articulação, num ambiente favorável e o apoio de instituições em função da consolidação e do fortalecimento de alianças (SOUSA, 2011, pp. 4-7),

No entanto, foi a partir dos anos 80 que se passou a conceber uma visão sistémica sobre o desenvolvimento regional, considerando-se as variáveis internas e externas da actividade económica, aspecto que se tem reforçado, até aos dias de hoje. Baseia-se essa premissa no facto de que a localização das actividades económicas pressupõe uma análise multifacetada, desde os factores clássicos de aglomeração, as políticas públicas de fomento ao desenvolvimento, ganhando assim espaço a noção de rede.

A utilização do conceito de rede como artifício analítico na abordagem de problemas económicos reflecte não apenas a recuperação de temas tradicionalmente abordados pela economia política clássica – discutindo a especificidade da divisão social do trabalho entre as empresas – como também a incorporação de uma série de contribuições importantes da sociologia e matemática, evidenciando uma abordagem nitidamente interdisciplinar (BRITTO, 2002 *apud* ALVES, 2015, p. 16).

Assim, os *clusters* são constituídos por empresas ou sectores de actividade que cooperam e competem entre si, sendo que essa relação determina a consolidação da aglomeração que assenta no contínuo aperfeiçoamento tecnológico dos intervenientes e na estreita colaboração com as instituições do Estado, as universidades e demais instituições de pesquisa,

Neste tipo de organização produtiva, as unidades aglomeram-se numa lógica de cooperação, inovação e competitividade. Porém e considerando que esta configuração de aglomeração produtiva normalmente se desenvolve em torno de um determinado produto ou grupo de produtos, os *clusters*, numa óptica de investimento económico-financeiro, podem representar um factor de risco para as economias, derivado do baixo nível de diversificação que proporcionam.

Entretanto, numa perspectiva económica, a dependência de uma região, em torno de um único produto, pode pôr em risco a organização da rede construída. As oscilações do mercado e as incertezas do preço fazem com que os clusters tenham uma limitação, apesar dos êxitos demonstrados em diversas regiões no mundo (ALVES, 2015, p. 17).

O agrupamento geográfico de empresas de um mesmo sector, normalmente viabiliza o surgimento da vantagem competitiva, ou seja, numa economia à escala global, essas vantagens são estabelecidas pelos elementos locais-regionais, como o capital humano, identidade, organização e cooperação, participação de instituições públicas e de pesquisa que permitam o surgimento de externalidades positivas.

Independentemente da nomenclatura, o ponto que merece destaque é o aproveitamento de sinergias geradas pelas interações de empresas aglomeradas, que fortalecem suas chances de sobrevivência e crescimento, constituindo-se em importante fonte de vantagem competitiva. Nesse sentido, o conceito de externalidades torna-se importante no entendimento das vantagens geradas nesses aglomerados (PUGAS, CALEGÁRIO e BASTOS, 2015, p. 597).

Os *clusters*, basicamente, diferenciam-se das noções de distrito industrial pelo seguinte: a proximidade geográfica, entre as unidades envolvidas, que lhes permite a redução dos custos com transporte; pela especialização sectorial que permite a obtenção de ganhos de escala, por via da diminuição do custo de produção por unidade; são constituídos predominantemente por pequenas e médias empresas; pela existência de uma estreita colaboração entre as empresas, permitindo os necessários e desejáveis encadeamentos trás/frente, ou seja, fornecedores/clientes; pela observância da competição entre as empresas, baseada na inovação, incorporada aos bens e serviços; pela existência de uma relação de confiança entre as empresas, baseada na identidade sociocultural que partilham, decorrente da mesma especialização sectorial, por um lado e também da mesma localização espacial; pelo suporte recebido, de modo activo, por organizações tais como instituições de pesquisa e centros universitários, apoiados nos resultados das pesquisas realizadas por estes, que lhes permitem acrescentar inovação aos seus bens e serviços, como forma de alcançarem e manterem a vantagem competitiva; são promovidos pelos governos locais, tanto no estímulo a sua criação por via de legislação e regulação própria, o financiamento ao processo de pesquisa e desenvolvimento, a facilitação do crédito a baixo custo, ou através da concessão de benefícios fiscais as empresas.

Mais recentemente, as novas teorias de comércio têm procurado incorporar elementos da literatura de organização industrial – como economias de escala, diferenciação de produtos e economias de aglomeração – aos modelos tradicionais de comércio internacional para explicar a predominância do comércio intra-industrial (...) (HIRATUKA, *et al.*, 2010, p. 14).

Os pressupostos mencionados estão também presentes na formulação das políticas de desenvolvimento, que prevêm as ZEE, como espaço privilegiado para o aumento da

produtividade, por via, não só, da aglomeração das actividades económicas, mas também da difusão do impacto dessas mesmas actividades.

“A produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo” (KRUGMAN, 1992 *apud* BONELLI e FONTES, 2013, p. 1).

É precisamente em torno das externalidades resultantes da aglomeração de empresas que permite, a longo prazo, o alcance de competitividade a escala regional e nacional, por via do aumento dos níveis de produtividade dos factores produtivos, que as novas teorias do desenvolvimento regional se debruçam.

CAPÍTULO 3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ANGOLANO E A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA BENGO

3.1 CARACTERIZAÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA

Procedemos, neste tópico da pesquisa, à discussão sobre a inclusão de Angola no contexto do tema, ou seja, é efectuada uma breve caracterização da economia angolana no período entre 2012 e 2016, suas realizações, desafios e perspectivas para os próximos anos por via de uma abordagem sobre os planos públicos de desenvolvimento existentes, nomeadamente PND 2013-2017, que é parte integrante da EDLPA 2025 assim como analisamos o papel da ZEE-LB, à luz destes planos, na intenção de se aferir não só o alinhamento entre ambas realidades mas também o quão possível, útil e necessário se apresenta este mesmo alinhamento, para o desenvolvimento integral da economia de Angola, considerando-se o impacto das várias externalidades positivas, num conjunto de variáveis de cariz socioeconómico, tais como o PIB, os preços, o nível de vida das populações, as finanças públicas e a balança de pagamentos.

Assim, foi identificado um conjunto de pressupostos para que a ZEE-LB se constitua numa fonte de vantagens competitivas para a economia nacional, baseadas em recursos de ordem física ou infra-estrutural, financeira, humana, ambiental, tecnológica ou de inovação e ainda nas partes interessadas constituídas por todas entidades singulares e colectivas, desde fornecedores, clientes, o Estado, a imprensa, as empresas, ou a comunidade onde se insere a ZEE.

Angola, país potencialmente rico, detém recursos de elevado valor e de natureza diversificada, tais como 1 600 km de costa rica em petróleo e recursos piscatórios, inúmeros recursos florestais e minerais.

Em termos energéticos, o País, além de possuir enormes reservas de petróleo e de gás natural, detém ainda um potencial hidroeléctrico notável, com inúmeros rios cujas características propiciam a construção de barragens para a produção de energia eléctrica, a irrigação de solos para a agricultura, o consumo humano e a criação de gado.

O sistema ferroviário é composto por quatro linhas principais, que percorrem o país no sentido Mar/Leste, sendo que o principal caminho-de-ferro é o de Benguela com 1 305 km, constituindo-se numa das linhas férreas mais importantes da África Austral, ligando Angola a países interiores do continente tais como a República Democrática do Congo (RDC) e a

Zâmbia, tendo esta linha a possibilidade de interligação a outros países da região Austral e Central do continente.

No contexto regional, Angola faz fronteira a Norte com países da África Central, uma das regiões mais ricas e instáveis do mundo, marcada por contínuas guerras e movimentações de milhões de pessoas, refugiados e emigrantes.

A Leste, com a República da Zâmbia e a Sul com a República da Namíbia, zonas em que a situação político-militar é mais estável.

Entretanto, apesar de a economia angolana no período entre 2009-2014 ter estado entre as mais dinâmicas do continente africano, o estado do país ainda é marcado pela pobreza e a exclusão social, sendo o desemprego, a escassez alimentar, a falta de habitação, assim como a precariedade educacional e sanitária, a faceta mais visível desta realidade (FMI, 2015).

Ainda segundo o FMI (2015), Angola a partir de 2008, passou a apresentar elevadas taxas de crescimento do PIB, apoiadas principalmente nas exportações do sector petrolífero. Porém, o PIB do sector não petrolífero passou a registar uma evolução mista e tendencialmente menos acelerada.

Assim, ainda muito dependente da dinâmica do mercado petrolífero, nomeadamente da exportação do petróleo, a economia nacional é bastante vulnerável a crises com origem nos mercados, como as alterações bruscas nos preços, uma vez que a arrecadação de divisas que garantem a regular importação de bens e serviços para a economia angolana, que é financiada, em grande medida, com as receitas fiscais, petrolíferas, o que confere um peso específico à produção petrolífera no volume global das exportações nacionais, tal como apresentado no Figura 5.

“É sobejamente conhecido que, antes do choque petrolífero de 2014, a indústria do petróleo bruto não só representava quase metade da produção angolana, mas ela também preenchia quase 100% da fatia exportada desse fluxo global” (CERQUEIRA, 2017, p. 8).

Figura 5. Grupo de produtos de exportação em milhões de AKZ

Fonte: Elaboração própria a partir de INE (2010-2017b)

O ambiente macroeconómico de Angola é complexo. O choque no preço do petróleo reduziu significativamente as receitas fiscais e as exportações, realçando a necessidade de se abordar com maior ímpeto as vulnerabilidades e de diversificar a economia, bem como de gerir melhor a volatilidade das receitas do petróleo (FMI, 2015, p. 1).

Tal evidência fica, igualmente, reflectida no Figura 6, onde, a partir do mês de Maio de 2014, o preço do barril de petróleo começa a baixar de modo acentuado, contrariamente ao preço das outras *commodities* minerais que, não tendo baixado de modo acelerado, registou, a partir de 2014, uma subida consistente nos seus preços. Também é possível observar-se que, a partir do mês de Setembro do mesmo ano, ocorreu uma tendência de inversão no comportamento dos preços das *commodities*, uma vez que, enquanto os combustíveis recuperavam ligeiramente, o preço dos minerais descia, sendo que o preço de ambas *commodities*, a partir do mês de Março de 2015, passou a subir de modo moderado.

Figura 6. Evolução dos preços dos produtos primários em USD

Fonte: Elaboração própria a partir de WTO (2015)

Como se pode verificar a partir das informações contidas no Figura 7, no período que antecedeu ao início da queda, abrupta do preço do barril de petróleo no mercado internacional, verificou-se uma sobre apreciação da taxa de câmbio em função da considerável entrada de divisas no país, derivada de um aumento consistente no preço das *commodities* e consequentemente do aumento das exportações, principalmente entre 2009 e 2014.

Este facto é demonstrativo de indícios da “doença holandesa” na economia angolana, reforçado pela observância de baixos níveis de diversificação das exportações de bens transaccionáveis que agreguem um alto nível de valor acrescentado, nomeadamente, do sector manufactureiro, como descrito aquando da revisão da literatura no capítulo 1, o que de modo cíclico tem condicionado o surgimento de outros sectores de actividade.

Figura 7. Variação da taxa de câmbio oficial

Fonte: Elaboração própria a partir de FMI (2015) e BNA (2016)

Como se pode constatar a partir da figura 8, o aumento do volume das exportações nacionais por intermédio do incremento do comércio internacional, na economia nacional, tem sido condicionado pelos elevados níveis de expediente administrativo, assim como de tempos para importar e exportar, constituindo-se, estes, numa realidade limitadora do crescimento e da diversificação económica.

Figura 8. Comércio internacional

Indicador	Angola	África Subsaariana	OCDE
Documentos para exportar (número)	10	8	4
Tempo para exportar (dias)	409	30,5	10,5
Custo para exportar (US\$ por contentor)	2050	2.200,7	1.030,3
Documentos para Importar (número)	9	9	4
Tempo para Importar (dias)	43	37,6	9,6
Custo para Importar (US\$ por contentor)	2725	2.930,9	1.100,4

Fonte: Elaboração própria a partir de SDZEE-EP (2014, p. 59)

Ainda no âmbito da análise à facilidade de realização de negócios, por parte das empresas que operam em Angola, ou que tencionam dirigir o seu investimento para o país, Angola é o país pior posicionado, num conjunto de oito, ocupando a 180ª posição da classificação geral de países, o que pode explicar, a dificuldade de serem produzidos bens transaccionáveis, uma vez que a atracção do IDE não é compatível com um ambiente de negócios que dificulte a criação de parcerias e que não ofereça incentivos ao investimento.

Figura 9. Ambiente de negócios: países seleccionados

Fonte: WORLD BANK (2016, p. 8)

O quadro evolutivo da economia angolana, no período entre 2013 e 2015, tem sido caracterizado por uma deterioração dos indicadores de alta frequência, como as taxas de inflação e de câmbio, o volume de crédito concedido ao sector privado, o índice de confiança empresarial, o índice de cobertura das exportações e o nível das reservas internacionais líquidas do Banco Nacional de Angola (BNA), tal como referenciado em (FMI, 2015).

Uma vez sintetizado o estado da economia nacional no período 2012-2016, importa serem mencionadas algumas medidas de política económica, com carácter estruturante, já em curso visando a inversão do quadro descrito e a criação de condições para que a médio prazo o incremento da produtividade seja uma realidade na economia nacional.

Nesta perspectiva, está em fase de implementação o PAI, criado pelo Estado angolano em parceria com os bancos comerciais e que se consubstancia na abertura de linhas de crédito avalizadas em 70% pelo Estado e destinadas à simplificação de práticas administrativas e de facilitação de acesso aos mercados e a novas oportunidades, como medida que visa melhorar, também, o ambiente de negócios por via da facilitação do acesso ao crédito bancário e aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado, visando o fomento do consumo e da produção nacional.

Segundo o MINPLAN (2012), o PAI tem como objectivo principal a criação de um sector empresarial nacional forte, com perfil internacional, nomeadamente ao nível das Médias, Pequenas e Microempresas (MPME), com a capacidade de gerar emprego e riqueza para os angolanos, sendo que em pormenor os objectivos do programa são os seguintes:

- a) A diversificação económica de outros sectores de actividade para além das *commodities* minerais e energéticas, que permita ao país não só minimizar o risco, relativo à constante incerteza, nos mercados de destino das *commodities* nacionais, mas também combater o desemprego estrutural, arrecadar divisas além do petróleo e criar condições para o surgimento de uma classe empresarial à altura dos desafios que o processo de desenvolvimento impõe;
- b) O aumento da produção nacional, reduzindo as importações por via da criação de um sector empresarial pujante e dinâmico capaz de identificar as oportunidades quer de mercado quer institucionais, visando o aproveitamento das externalidades positivas criadas ao longo das diferentes cadeias produtivas, instaladas e em projecção;

- c) O combate à pobreza, através da criação de emprego e de auto-emprego que permita o surgimento de microempresas, como resultado da facilitação e diminuição dos custos com o crédito bancário;
- d) Estimular a formalização das actividades económicas em Angola, diminuindo-se os níveis de informalidade na economia por via da melhoria da taxa de bancarização dos negócios e da população em geral.

Ainda no âmbito do MINPLAN (2012), o alcance dos objectivos traçados pelo PAI pressupõe a adopção de uma política que se consubstancia num conjunto de medidas, tais como:

A bonificação de juros, aquando da contracção de crédito, por parte das empresas cujos projectos estejam alinhados com os objectivos do PAI; a criação de um fundo público de garantias de crédito, constituído por 70% do valor do crédito concedido pelos bancos comerciais as empresas; a criação de um fundo activo de capital de risco, considerando-se as garantias oferecidas por parte do Estado sem contrapartidas directamente ligadas aos riscos incorridos, uma vez que o maior foco reside na identificação de empresas e/ou empreendimentos com alto potencial de crescimento, que viabilizem expressivos ganhos de capital a médio e longo prazos; o suporte ao empreendedor, consubstanciado na formação, consultoria e na criação de redes de incubadoras de empresas; a desburocratização dos processos referentes ao tratamento de todo o expediente jurídico-administrativo, tanto para particulares como para entidades colectivas; a monitorização dos benefícios fiscais para as MPME, visando estimular e conferir maior competitividade às empresas que estejam inseridas em sectores de actividades considerados prioritários; a monitorização da aplicação dos apoios institucionais, com vista a garantir não só a correspondente aplicação, para a qual o crédito foi concedido, mas também a minimização do risco de incumprimento das empresas junto dos bancos comerciais, aumentando os custos do Estado com o financiamento ao sector empresarial privado, uma vez que, ao abrigo do PAI, os créditos são disponibilizados com uma garantia pública de 70% do valor concedido; o fomento ao cooperativismo, como forma de facilitar o processo de criação de empresas, o acesso ao crédito bancário, a juros bonificados e à mitigação do risco de incumprimento; o incentivo ao consumo de produção nacional, como forma de se reduzir a dependência de divisas, combater o desemprego estrutural e reduzir os índices de pobreza; o estabelecimento dos corredores para escoamento da produção agro-pecuária, maximizando-se as utilidades económica e social de um conjunto de investimentos em infra-estruturas, nomeadamente aquelas que visem um aproveitamento mais eficiente das capacidades instaladas tanto nas barragens hidroeléctricas e

da rede viária nacional existentes e em projecção assim como a dinamização dos pólos agro-industriais, pólos industriais e ZEE.

Assim, descrevemos a importância do PAI, na reestruturação do modelo de desenvolvimento angolano, que, para sua efectivação, necessita do suporte de um sector financeiro sólido e credível, que dê resposta às imensas necessidades de financiamento da economia, por um lado, e que permita a necessária eficiência na alocação dos fundos disponíveis e uma gestão especializada do risco nos investimentos por outro.

Em 2011, o sistema financeiro contava com 23 instituições financeiras bancárias, 30 casas de câmbio, uma sociedade de remessa de valores e uma sociedade de microcrédito, sendo que das 23 instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar em Angola, três eram bancos públicos, 12 privados, sete filiais de bancos estrangeiros privados e um banco misto.

Em 2012, estavam contabilizadas 92 agências bancárias pertencentes a vários bancos comerciais, sendo que, deste número, 490 se localizavam em Luanda, o que demonstra a grande concentração e procura de serviços e produtos bancários na capital do país (BNA, 2011).

Visando modernizar o sistema financeiro angolano, por via da introdução de um segundo pilar, para além do bancário, o Estado angolano, ao abrigo da Lei dos valores mobiliários, Lei nº 12/05 de 23 de Setembro (ANGOLA, 2005), criou a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), no sentido de ser criado um novo modelo de financiamento no sistema financeiro angolano capaz de dar ou reforçar a necessária resposta, as exigências de um processo de desenvolvimento global que em Angola decorrente da diminuição do investimento público, nos últimos anos, e que é de fundamental importância, considerando-se principalmente as necessidades de desenvolvimento a nível regional.

Neste sentido, a reestruturação sectorial e espacial das actividades económicas, que se reflecte na necessidade de serem edificados sectores empresarial, financeiro e fiscal, sólidos e com capacidade de acrescentarem ganhos de produtividade ao conjunto da cadeia produtiva nacional, dinamizar o processo de diversificação da economia não petrolífera, conferindo maior destaque a indústria transformadora, nomeadamente manufactureira, encontra na ZEE-LB a sua possibilidade de materialização.

“Dentro do grupo das manufacturas (...) o comércio de produtos com maior conteúdo tecnológico cresceu a uma velocidade muito superior à dos produtos intensivos em trabalho e recursos naturais e com menor conteúdo tecnológico (HIRATUKA, *et al.*, 2010, p. 111).

A criação de pólos industriais que viabilizem o surgimento de redes de inovação que possibilitem a formação de *clusters*, o fomento e desenvolvimento de infra-estruturas que alavanquem o crescimento económico, pelo que, a integração de Angola em sectores económicos de âmbito regional, configuram metas a alcançar na economia angolana a fim de serem mitigados os riscos provenientes do baixo nível de diversificação económica e do efeito gravitacional exercido por sectores de enclave e serem lançadas as bases para que a economia nacional, possa tirar proveito das sinergias existentes, num contínuo processo de ganhos de eficiência, com base nos factores de aglomeração das actividades económicas.

Assim, uma aglomeração estaria ligada a uma concentração geográfica e sectorial de empresas, a partir da qual são geradas externalidades produtivas e tecnológicas indutoras de um maior nível de eficiência e competitividade. Diante disso, o conceito de economias externas positivas refere-se aos benefícios que as firmas obteriam pelo fato de estarem operando em uma situação de aglomeração industrial (KELLER, 2008 *apud* PUGAS, CALEGÁRIO e BASTOS, 2015, p. 597).

Considerando-se o facto de Angola ser um país membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), espaços económicos e geográficos onde ocupa uma posição de destaque, que pode assumir uma dimensão ainda mais relevante, atendendo as suas potencialidades em termos de recursos naturais, pelo que, será neste contexto, importante, para o país estabelecer as necessárias e adequadas relações entre as actividades económicas mais aptas à integração económica interna e à máxima criação de emprego por um lado, assim como as especializações produtivas que lhe poderão conferir uma maior competitividade económica a nível regional e africano.

O exposto permite-nos deduzir que, Angola depende fortemente das importações de produtos acabados e semiacabados para que a sua economia possa crescer a ritmos compatíveis com as necessidades presentes e futuras em termos de consumo, investimentos e também do serviço da sua dívida. Neste sentido, a ZEE-LB pode proporcionar as opções produtivas e de investimento necessárias para serem diversificadas as fontes da riqueza nacional para que, à semelhança de outras épocas em que o país passou por períodos de baixa no seu nível geral de actividade, como resultado da conjuntura económica internacional, o país possa voltar ao caminho do crescimento sustentável e diversificado.

A reactivação económica de Angola ocorreria após a crise de 1929-1933 e a subida do preço das matérias-primas que se seguiu à segunda guerra mundial. (...). Foram então favorecidas várias exportações angolanas, em particular o café, sisal, diamantes e algodão, e iniciou-se um período de crescimento acelerado. A produção mais beneficiada foi o café, que veio a constituir a

principal exportação entre 1946 e 1972, altura em que foi substituído pelo petróleo (VALÉRIO e FONTOURA, 1994, p. 1197).

Podemos, então, compreender que as perspectivas para o futuro da economia angolana passam pela definição e aplicação rigorosa de políticas de médio e longo prazo, que priorizem um crescimento consubstanciado no aumento das capacidades produtivas nacionais, que seja acompanhado de bem-estar social e que produza impactos positivos não só no presente, mas também no futuro. Neste âmbito, as políticas de desenvolvimento deverão ser dirigidas para o conjunto dos sectores da economia nacional, tendo em vista o seu funcionamento harmonioso, removendo-se os constrangimentos de natureza estrutural, nomeadamente a nível das infra-estruturas de apoio ao sector produtivo, que representam limitações a um efectivo processo de recuperação, crescimento e a diversificação económica, tais como o abastecimento em energia eléctrica, água, telecomunicações e estradas.

Apesar dos inúmeros recursos hídricos e de terem sido realizados importantes investimentos públicos na construção e reabilitação de barragens, ainda é enorme o défice no fornecimento de água e energia eléctrica, uma vez que na economia nacional o sector da energia e águas é aquele que pela sua importância no processo produtivo, poderá a médio longo prazo, constituir um dos maiores factores de limitação do crescimento económico, juntamente com o sector dos transportes, que é vital para que todo o esforço financeiro realizado, visando o aumento da capacidade produtiva do país, se reflecta na vida das populações, por via do acesso por parte desta a bens e serviços em volumes satisfatórios.

Assim, o país deverá edificar e adaptar um conjunto de infra-estruturas, que permita a instalação de pólos de crescimento económico, em áreas estrategicamente localizadas e colocá-los à disposição das empresas, permitindo a utilização dos seus recursos e capacidades instaladas, facilitando, deste modo, a inovação, a eficiência, a qualidade e a receptividade nos mercados-alvo da produção nacional. A Figura 10 é elucidativa do exposto, onde num conjunto de países seleccionados, Angola é aquele que apresenta o maior défice relativamente a rede viária e apesar do comprovado potencial hídrico, solar e eólico, o país também evidencia baixos níveis de produção energética.

Figura 10. Infra-estruturas: crescimento económico anual per capita, real e potencial em países seleccionados (2001-2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de WORLD BANK (2015)

Entendemos, então, que a ZEE-LB surge da necessidade de serem redimensionados importantes sectores de actividade, como são os casos da indústria transformadora, da agricultura, do comércio como via para ser contraposto o efeito gravitacional, que o sector petrolífero exerce sobre o conjunto da economia e também permitir ao Estado angolano dar respostas as crescentes exigências próprias da contínua inserção de Angola nos mercados internacionais, transformando a ZEE-LB numa via que pode permitir o fomento da oferta de bens e serviços, do emprego e do IDE.

3.2 ALINHAMENTO ENTRE A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA-BENGO E O PND 2013-2017

Atendendo à urgente necessidade, de se diversificar a economia e se diminuir o índice de dependência externa do país, tanto em produtos acabados como semiacabados, o Executivo angolano elaborou e está a implementar o PND, que teve o seu início em 2013 e tem como data prevista para o seu término o ano corrente, 2017.

A criação de uma ZEE, como um dos instrumentos de política económica em Angola, não é um objectivo recente.

“Um dos modelos de desenvolvimento utilizado pelo governo angolano e descrito no seu “Plano de Desenvolvimento a Médio Prazo para o Período de 2009-2013” é a criação de uma Zona Económica Especial (ZEE)” (CARMO, 2013, f. 23).

Nesta perspectiva e considerando-se o facto de que a especialização das actividades económicas dá origem ao incremento da produtividade, enquanto a produção em grande escala torna possível a sustentabilidade da indústria e do comércio, que em Angola poderão beneficiar

de um conjunto de metas e políticas, previstas no PND 2013-2017, a ZEE-LB apresenta-se como projecto indispensável na busca por uma economia mais diversificada e mais equilibrada espacialmente.

O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) para 2013-2017 inicia um novo ciclo da história e experiência do sistema de planeamento de Angola. (...) é o primeiro plano de médio prazo elaborado no quadro da nova Constituição do país e após a aprovação da Lei de Bases Gerais do Sistema Nacional de Planeamento. O presente Plano abrange também um período de grande importância para o futuro do país. Situa-se no meio-percurso da Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Longo Prazo “Angola 2025”. (...), Angola entrou na fase de Modernização e de Sustentabilidade do Desenvolvimento, centrada na Estabilidade e Crescimento e na valorização do Homem angolano. “Estabilidade, Crescimento e Emprego” constitui a ideia-força do PND 2013-2017 (MINPLAN, 2012).

A ZEE-LB faz parte da estratégia de desenvolvimento referente ao sector empresarial nacional e os objectivos da sua adopção são os seguintes: a diversificação da economia através da produção de bens nacionais, a contribuição para redução das importações, a promoção das exportações nacionais, a criação de postos de trabalho em larga escala, a valorização profissional dos quadros nacionais, a formação e capacitação de mão-de-obra nacional, o fomento do empresariado nacional, o desenvolvimento e modernização da indústria nacional, a integração das cadeias produtivas do país, a promoção da concorrência entre empresas, a adopção e disseminação das melhores práticas de gestão e de produção, alinhadas com as praticadas internacionalmente, sendo que, para a sua efectivação, foram traçados os seguintes objectivos específicos que deverão ser alcançados por via da operacionalização do PAI em todas as suas variantes: a facilitação de acesso ao crédito, a desburocratização e apoios fiscais e institucionais, ANGOLA (2012), a capacitação para as MPME, o incentivo à produção nacional, a aprovação do programa de deslocalização de indústrias de Portugal, Espanha e Itália para Angola.

Sem o investimento em infra-estruturas de apoio à actividade produtiva e à inovação, por via do contacto do tecido empresarial nacional com mercados e realidades concorrenciais extremamente exigentes, não será possível a existência de uma profunda divisão do trabalho que conduza a ganhos de produtividade e de eficiência e, neste sentido, a ZEE-LB, desde que devidamente alinhada como o PND 2013-2017, constitui, claramente, uma das vias para que sejam alcançadas importantes metas a que o programa se propõe, nesta vertente.

A produtividade é assim capaz de promover transformações

estruturais em diferentes sectores da economia, deslocando esforços, investimentos, mão de obra, entre outros, para diferentes sectores. Exemplificando, no momento em que determinado sector obtém acréscimos de produtividade, determinados recursos poderão ser dedicados a outro sector, proporcionando assim o deslocamento e a realocação (BALVEDI, 2016, p. 16).

As estatísticas demonstram que a população angolana nos últimos 44 anos, cresceu quatro vezes mais, passando de 5 600 000 residentes em 1970 para 24 400 000 em 2014, pelo que se faz necessário serem configuradas alternativas socioeconómicas que permitam absorver o crescente número de população economicamente activa que ao longo dos anos, pressiona o mercado de trabalho e contrariar-se à forte atracção exercida pelas cidades do litoral, relativamente as do interior do país (INE, 2016)

Ilustrativo desse crescimento populacional é Figura 11, onde é possível observar-se o crescimento acelerado e contínuo da população angolana nos períodos entre 2010-2022.

Figura 11. Evolução do agregado populacional

Fonte: INE (2010-2017b)

Decorre, igualmente, deste facto a necessidade do natural alinhamento entre o PND 2013-2017 e a ZEE-LB, uma vez que um dos principais objectivos que os governos pretendem alcançar, com a instalação de ZEE, é o aumento dos níveis de emprego na economia, objectivo que também norteia o PND 2013-2017; o de gerar emprego qualificado, competitivo e adequadamente remunerado para toda a população, por via de iniciativas que criem as condições necessárias ao desenvolvimento económico e que permitam também promover uma política de emprego baseada na valorização dos recursos humanos locais e nacionais.

Segundo Perroux (1967), a noção e o próprio processo de desenvolvimento de um país ou determinada região deve sempre levar em devida conta que o mesmo não ocorrerá em todos

os lugares nem ao mesmo tempo, tornando-se necessária a adopção de políticas, que permitam dinamizar zonas específicas que apresentem elevado potencial de expansão económica.

Nesta perspectiva, estão identificados inúmeros e diversificados recursos de natureza florestal, hídrica, eólica, mineral e marinha, que viabilizam a implantação de pólos de desenvolvimento industrial, cenário em que se enquadra de maneira privilegiada a ZEE-LB, sendo que estão, igualmente, associadas a novos pólos de desenvolvimento várias oportunidades para o estabelecimento de Parcerias Público-Privadas (PPP), a implementação de plataformas logísticas e oportunidades de exploração turística.

A ZEE-LB constitui uma importante via para que a eficácia de muitas políticas de desenvolvimento económico constantes do PND 2013-2017, no domínio fiscal, laboral, aduaneiro, da simplificação na abertura de empresas e no acesso ao crédito bancário, possam ser testadas antes de as mesmas serem reproduzidas no conjunto da economia, ideia defendida por muitos pesquisadores da área económica que encaram as ZEE numa perspectiva de que as mesmas representam uma alternativa à liberalização económica do conjunto das economias ao comércio e ao investimento assim como na correcção de falhas de mercado e de coordenação entre políticas de desenvolvimento, destacando o seu papel catalisador de ambas as forças: de mercado e reformas político-económicas.

A promoção do desenvolvimento equilibrado do território é uma das grandes aspirações dos angolanos, que o Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 visa materializar (...). Pretende-se, assim, criar um território mais equilibrado, dinâmico e competitivo, que seja um factor de integração do mercado nacional, valorizando o potencial de cada área, para o reforço da economia e o desenvolvimento nacional. (...) que estrutura o país em pólos de desenvolvimento, eixos de desenvolvimento e pólos de equilíbrio (...). A concretização das prioridades para o desenvolvimento territorial ocorre através de intervenções dinamizadas pelo Estado, complementares e sinérgicas com o sector privado. Tais iniciativas consubstanciam-se em projectos estruturantes que procuram alavancar os clusters e as cadeias produtivas, contribuindo para elevar a produtividade nacional, expandir o emprego e o rendimento nacional (...) MINPLAN (2012), o que reforça a ideia de que a ZEE-LB representa a possibilidade de ser testado um conjunto de políticas de desenvolvimento, tanto a nível industrial, comercial e social.

Num quadro de constantes mudanças a nível dos mercados internacionais, o lançamento de novas actividades económicas de base nacional assim como o apoio público visando a consolidação e uma rendibilização mais eficiente da ZEE-Luanda/Bengo assim como o estudo da viabilidade económico-financeira de novas zonas económicas especiais dotadas de infra-estruturas e baixos custos de operação, em particular junto dos pólos de desenvolvimento do país, apresenta-se como

fundamental MINPLAN (2012). Sendo o PND 2013-2017 um programa de desenvolvimento de médio prazo, o mesmo poderá ser potencializado pela ZEE-LB, uma vez que estas podem, também, a médio prazo, constituir uma importante fonte de soluções para os constrangimentos que, no momento, inviabilizam o alcance de uma maior competitividade na economia nacional, atendendo ao facto de que as ZEE podem proporcionar um conjunto de benefícios, mesmo no curto prazo, como ilustrado na Figura 12.

Figura 12. Benefícios esperados a médio prazo

Fonte: Elaboração própria a partir de FAROLE e AKINCI (2011)

Assim, e tendo ainda como referência a Figura 13, à luz do PND 2013-2017, existe um conjunto de regiões identificadas para a instalação de pólos industriais, por quase todo o país, com o objectivo de se alcançar um desenvolvimento económico, espacialmente equilibrado e integrado, que permita, a prazo, o alcance da desejada eficiência económica que torne possível

A partir da década de 1950, essas teorias passaram a inspirar políticas públicas de desenvolvimento regional e estudos analíticos objectivando aferir os seus graus de adequação à realidade. Com o passar do tempo, começaram a ser observados esforços para a incorporação de modelos e abordagens que pudessem dar conta dos novos padrões de produção baseados na automação integrada flexível e dos movimentos de abertura comercial e desregulamentação económica (CAVALCANTE, 2007, p. 4).

As ZEE permitem ainda a realização de um conjunto de investimentos em infra-estruturas, capacitação técnica e profissional, pesquisa e desenvolvimento, que tornam possível a obtenção de ganhos de escala que, a prazo, podem garantir a sustentabilidade das contas públicas. Neste sentido, a especialização nos custos por via da inovação técnica constitui um pressuposto basilar, que visa a obtenção de vantagens competitivas, para as empresas localizadas nas ZEE.

A acumulação sistemática de capital físico, capital humano e capital tecnológico engendram externalidades. São estas externalidades que igualam o rendimento privado da acumulação ao seu rendimento social. (...) A intervenção pública depende do tipo de externalidades (...) cujos efeitos sobre a rentabilidade económica, é incerta e de longo prazo, deve competir ao Estado (DA ROCHA e PACHECO, 2010, p. 15-16).

A instalação da ZEE-LB visa, precisamente, a criação de externalidades por via da irradiação de efeitos positivos, sobre as outras unidades que transaccionam com a mesma, sobre o conjunto da economia local e nacional em última instância.

As ZEE constituem a possibilidade de formação de indústrias motrizes sobre determinada realidade regional, o que implicará a aglomeração de população que, normalmente, estimula o aumento de actividades agro-pecuárias necessárias tanto ao fornecimento de alimentos, assim como a formação de actividades terciárias, exercendo, assim, as indústrias motrizes um efeito de economias externas sobre outro conjunto de indústrias, ligadas entre si pelas vendas de bens e serviços e pelas compras no mercado de factores.

(...) tendencialmente, as ZEE são criadas em economias de transição onde o Estado ainda se encontra numa fase de aperfeiçoamento dos seus mecanismos de fiscalização, que sofreram o impacto da desestruturação sectorial e espacial das actividades económicas, a nível interno, sendo que a diversidade de zonas são criadas pelos governos para atender a uma política específica, de atracção do IDE e do fomento do emprego, contando para o efeito com o apoio de organizações internacionais como o Banco Mundial e a OMC (HAYWOOD, 2000, p. 3).

Nos tempos mais recentes, mais concretamente entre o terceiro trimestre de 2016 e o terceiro trimestre de 2017, a nível mundial, as ZEE registaram uma diminuição nos seus níveis de actividade,

relativamente aos volumes de importações e exportações, na ordem dos 1,9% e 1,8%, respectivamente, tal como aparece na Figura 14.

Figura 14. Importações e exportações por ZEE

Zonas Económicas	III Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Taxa de Variação (%)	Taxa de Variação Homóloga (%)	Estrutura (%)
	2016	2017	2017			
Milhões AKz						
Exportação						
Total Geral	1 411 953	1 339 618	1 385 430	3,4	(1,9)	100,0
Ásia	858 667	1 002 411	1 013 842	(82,4)	(79,5)	73,2
Europa	332 350	83 716	128 958	139,8	(39,6)	9,3
América do Norte	86 758	113 599	134 498	(59,5)	(47,0)	9,7
África	81 104	70 726	67 223	(36,5)	(44,6)	4,9
América Central e do Sul	53 060	48 588	29 826	(12,4)	(19,8)	2,2
Resto do Mundo	14	20 578	11 082	(89,7)	X	0,8
Importação						
Total Geral	502 986	521 912	512 255	(1,9)	1,8	100,0
Ásia	162 587	177 602	175 995	(0,9)	8,2	34,4
Europa	207 738	219 034	200 717	(8,4)	(3,4)	39,2
América do Norte	66 469	46 853	45 980	(1,9)	(30,8)	9,0
África	38 838	48 985	44 897	(8,3)	15,6	8,8
América Central e do Sul	26 758	27 690	42 548	53,7	59,0	8,3
Resto do Mundo	595	1 748	2 118	21,2	255,8	0,4

Fonte: INE (2010-2017a, p. 7)

Porém, e como consta da Figura 15, é grande o número de países desenvolvidos, tanto na Europa como na América do Norte, que têm adoptado as ZEE como uma variável importante das suas políticas de crescimento económico, fazendo estas, igualmente, parte das suas estratégias de desenvolvimento, assentes na atracção do IDE e na massificação do emprego.

Figura 15. Zonas económicas especiais por regiões

Fonte: Elaboração própria a partir de WORLD BANK (2011, p. 9)

“Nevertheless, SEZ's are perhaps the most effective development tools ever created. Many have growth rates in excess of 20% per year and have doubled their populations income every four years for more than a decade” (HAYWOOD, 2000, p. 3).

Fica assim descrito o papel que a ZEE-LB pode desempenhar, no processo de desenvolvimento socioeconómico em Angola, à luz das estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo, tanto no âmbito do PND 2012-2017 como da EDLPA 2025, configurando deste modo, um modelo de desenvolvimento económico, constituído por um conjunto de projectos estruturantes, consubstanciados em investimentos de larga dimensão, materializados através de fundos públicos ou privados.

Neste sentido e na perspectiva de um desenvolvimento regional equilibrado, a região Centro/Leste poderia vir a beneficiar do impacto positivo da criação de ZEE, visando o incremento das trocas comerciais fronteiriças com a RDC e com a Zâmbia, beneficiando estas da existência de entrepostos comerciais nestas regiões, possibilitando, deste modo, a redução dos desequilíbrios entre o litoral e o interior do país.

A região Norte poderá ver diversificadas as suas fontes de receita para além do petróleo, principalmente no sector do comércio.

A região Sul, com as inúmeras potencialidades que possui nos domínios da agricultura, pescas e pecuária, encontraria, numa ZEE, a oportunidade e o espaço privilegiados para dinamizar os seus níveis de produção, de renda e do emprego.

Angola é um país cujo PIB depende grandemente das receitas resultantes das exportações da indústria extractiva, porém, este sector, apesar de ser responsável pela maior parte das exportações, é constituído por um reduzido número de empresas e com fraca presença nas províncias além Luanda-Bengo, facto que condiciona o seu contributo na geração de emprego directo para as populações.

As ZEE, através de políticas específicas que levem a uma desconcentração e a uma melhor espacialização das actividades económicas, possibilitam o surgimento de mais empresas e em regiões do país que tradicionalmente não têm sido o destino preferencial dos investimentos tanto público como privado, fazendo com que outros sectores de actividade possam contribuir para o incremento da produção nacional, diversificando, assim, a gama de produtos que o país coloca no mercado doméstico e internacional e reduzindo, deste modo, a dependência da economia nacional aos choques no preço das *commodities* no mercado mundial, ou seja:

“Dentre as principais reformas e medidas de política adoptadas - a nível dos instrumentos de planeamento e de governação destacam-se (...) a criação da sociedade de desenvolvimento da ZEE Lda-Bgo E.P” (MINPLAN, 2012, p. 23).

Decorre, igualmente, deste facto a importância atribuída à ZEE-LB como alavanca do desenvolvimento económico nacional, por intermédio da intervenção directa do Estado, visando um rápido crescimento, no âmbito dos modernos pressupostos do desenvolvimento económico, que garanta não só o aumento dos níveis do produto nacional, mas também uma maior participação de Angola no comércio internacional.

Estas intervenções espelham a distribuição das prioridades do Plano Nacional de Desenvolvimento do território, possuindo um âmbito geográfico nacional ou provincial, e apresentam-se organizadas pelos clusters prioritários, outros clusters e outras actividades. Trata-se de uma lista dinâmica, a ser actualizada e monitorizada ao longo do tempo, à medida que vão sendo criados os pressupostos básicos necessários ao desenvolvimento, que permitem a localização das actividades e a fixação da população (MINPLAN, 2012, p. 155).

Neste âmbito, estão inscritos no PND 2013-2017 um conjunto de programas estruturantes que encontram a sua expressão prática na instalação de *clusters* onde as ZEE têm maiores possibilidades de serem bem-sucedidas, uma vez que a implementação destes *clusters* permite criar um conjunto de infra-estruturas a nível da energia, águas, telecomunicações, estradas, transportes, reforço da capacidade empreendedora e de gestão das empresas nacionais, assim como o desenvolvimento integrado do território, facilitando e potenciando as importantes e necessárias ligações entre a ZEE-LB e a economia nacional.

Neste sentido, a informação contida na Figura 16, revela uma maior preocupação, por parte do Estado, com o desenvolvimento, por via de projectos que, pela sua capacidade de produzir externalidades positivas para outras unidades económicas que com os mesmos se relacionem, permitem dar, às suas valências um alcance nacional, sendo que, ao nível do PND 2013-2017, mais de 80% do valor dos projectos de âmbito nacional correspondem a investimentos a realizar nos *clusters* dos transportes e logística e no *cluster* da energia e água, tidos como prioritários, e os restantes 20% distribuem-se pelos *clusters* das infra-estruturas, de telecomunicações e tecnologias de informação, bem como na modernização da administração pública.

Figura 16. Síntese dos projectos estruturantes prioritários

Âmbito Geográfico	Projectos		Investimento (10 ⁶ Kz)	
	N ^o	%	Montante	%
Bengo	8	2,07%	109.666	1,81%
Benguela	14	3,62%	428.963	7,07%
Bié	8	2,07%	38.469	0,63%
Cabinda	5	1,29%	44.448	0,73%
Cunene	9	2,33%	111.966	1,85%
Huambo	10	2,58%	145.488	2,40%
Huíla	21	5,43%	108.399	1,79%
Kuando Kubango	6	1,55%	54.603	0,90%
Kwanza Norte	9	2,33%	218.718	3,61%
Kwanza Sul	13	3,36%	466.330	7,69%
Lunda Norte	8	2,07%	73.646	1,21%
Lunda Sul	3	0,78%	15.195	0,25%
Luanda	126	32,30%	1.579.663	26,05%
Malange	19	4,91%	186.219	3,07%
Moxico	10	2,58%	118.387	1,95%
Namibe	6	1,55%	45.196	0,75%
Uíge	8	2,07%	66.793	1,10%
Zaire	20	5,17%	611.901	10,09%
Nacionais	85	21,45%	1.629.829	26,87%
Provinciais	2	0,52%	9.690	0,16%
Total	390	100,00%	6.063.570	100,00%

Fonte: MINPLAN (2012, p. 56)

A ZEE-LB representa, deste modo, a possibilidade de serem geradas externalidades positivas, num conjunto de variáveis de cariz socioeconómico, igualmente previstas tanto no PND 2013-2017 como na EDLPA 2025.

Assim, procederemos à descrição dos impactos esperados na óptica de um conjunto de variáveis seleccionadas:

a. PRODUTO

“O PIB é o valor dos bens e serviços finais produzidos numa economia em um dado período de tempo” Blanchard (2010, p. 18), e neste sentido, o país poderá ver incrementada a capacidade da sua produção agregada e, por consequência, a sua oferta de bens finais destinados ao mercado externo e local, alimentando, desta maneira, a cadeia produtiva das empresas e regiões que, com a ZEE-LB, transacionem, fomentando assim a atracção do IDE, o emprego, o consumo privado e o crescimento económico.

As ZEE representam projectos de larga escala que se caracterizam pelo seu potencial de absorção de grandes volumes de investimento tanto interno como estrangeiro e de mão-de-obra,

pelo que, uma vez assegurada a rentabilidade destas duas componentes do PIB nacional, o país estaria a criar condições para aumentar a sua riqueza.

“Objectivo do PDN: garantir o crescimento robusto do PIB nacional” (MINPLAN, 2012, p. 207).

Assim, atendendo às evidências de que as ZEE, nos países que as instalam, de modo geral, têm contribuído para o aumento do emprego, exportações e atracção de IDE, é espectável que, uma vez considerados os pressupostos para que as ZEE possam representar um modelo de desenvolvimento económico capaz de irradiar para o conjunto da economia externalidades positivas à semelhança da República Popular da China, que é um dos países, a nível mundial, com os melhores resultados no que diz respeito ao uso das ZEE como alavanca para alcançar a longo prazo transformações económicas estruturais bem-sucedidas, que foram gradualmente implementadas em todo o país das mais diversificadas formas, sendo que estas têm contribuído significativamente para o aumento do PIB nacional, estimando-se que, nos últimos anos, as ZEE representaram cerca de 22% do PIB Chinês.

b. PREÇOS

Num contexto macroeconómico internacional particularmente difícil, onde o grau de incerteza sobre sectores estruturantes das economias, nomeadamente do petróleo, é bastante acentuado, torna-se fundamental que o Estado angolano crie alternativas de produção que minimizem os efeitos adversos da subida de preços nos mercados de base, nomeadamente dos produtos alimentares, pelo que a ZEE-LB constitui uma opção válida em matéria de políticas que visem a sustentabilidade do crescimento económico a curto e médio prazos, com base na criação de um sector industrial e de uma rede integrada de inovação, transporte e distribuição, como forma de se contraporem os efeitos adversos da baixa dos preços de outros produtos de base, incrementando-se, deste modo, a sua produção interna.

“Promover e fomentar o aumento da oferta dos principais bens de consumo para a população com base na produção interna, complementando com importação a preços acessíveis” (MINPLAN, 2012, p. 58).

Nesta lógica de ideias e atendendo ao facto de que o principal propósito da criação das ZEE vai no sentido da diversificação da economia, a ZEE-LB não poderia deixar de provocar reflexos tanto na taxa de inflação como na taxa de câmbio, uma vez que aumentaria o volume de divisas resultantes do incremento das exportações nacionais, permitindo, assim, uma procura menor por moeda estrangeira e por esta via poder-se reduzir o custo de bens importados para

atender a procura interna, tornando o país menos exposto às oscilações de preços nestes produtos. “A inflação é a causa principal da desigualdade em um país. E quanto maior sua intensidade, piores suas consequências” (ULRICH, 2014, p. 101). Assim a ZEE-LB pode constituir-se num campo de testes, no âmbito da política monetária permitindo que por via do aumento por um lado do investimento em capital fixo e por outro do aumento da oferta de bens e serviços, se possam colher os efeitos de uma política de preços, que beneficie de uma gestão mais eficiente dos níveis de liquidez na economia.

c. BALANÇA DE PAGAMENTOS

A adopção da ZEE-LB como instrumento de política de desenvolvimento visa, dentre outras metas, o incremento do volume das exportações, provocando alterações positivas no saldo da balança de pagamentos, por consequência do aumento da produtividade dos factores produtivos, ou seja, a observância de ganhos de eficiência na utilização dos activos reais, financeiros e monetários entre os agentes económicos residentes no país e os residentes no resto do mundo. Tal situação permitiria, então, minimizarem-se os impactos negativos decorrentes da vulnerabilidade externa de Angola, que é estrutural e, que resulta dos baixos índices de competitividade que o país regista nos vários sectores de actividade económica, além indústria extractiva.

Desde que o estudo da competitividade se tornou uma questão importante na investigação económica, a sua interligação com a produtividade dos factores tem sido uma constante. Numa perspectiva de longo prazo, é fácil reconhecer a importância primordial da produtividade dos factores no nível da competitividade de uma economia, dado que apenas esta alteração estrutural permite reduzir os preços e promover ganhos de competitividade relativamente aos seus concorrentes (VAZ, 2008, p. 35).

Entre o terceiro trimestre de 2014 e o terceiro trimestre de 2015, o rácio entre o valor das exportações e o das importações em percentagem aumentou como resultado do comportamento do preço do petróleo, sendo que o terceiro trimestre de 2015, relativamente ao período homólogo, registou um aumento do valor total das exportações em 10% e uma diminuição de 58,3% das importações, no mesmo período, como ilustrado na Figura 17.

Figura 17. Dados da balança comercial angolana em milhões de Kwanzas (2014-2015)

Indicadores	III Trim. 2014	II Trim. 2015	III Trim. 2015	Taxa de variação	Taxa de variação homóloga
Exportação	1 511 403	1 110 051	1 662 699	49,8	10
Importação	1 165 990	374 503	486 370	29,9	-58,3
Reimportação	254	36	1 066	1 593,50	319,8
Saldo	345 413	735 508	1 661 633	125,9	381,1
Taxa de cobertura	129,6	296,4	341,9	---	---

Fonte: INE (2015, p. 7)

Já em 2012, estimava-se que a conta corrente da balança de pagamentos angolana viesse a apresentar resultados decrescentes, sendo superavitária, de 2014 a 2015, como resultado do apuramento de receitas com um comportamento crescente, fruto do forte crescimento dos volumes exportados de petróleo e diamantes e que seria deficitária, em 2016 e 2017, por razões inversas INE (2010-2017b).

“(…) o saldo da balança de pagamentos, determina a evolução das reservas cambiais e, desse modo, condiciona a taxa de câmbio” (SANTOS, PINA, *et al.*, 2010, p. 202).

Resulta do exposto que o desempenho das exportações pode ser melhorado com o contributo das ZEE, uma vez que as mesmas colocam a economia nacional em maior contacto com o mercado externo, o que torna possível o incremento dos pagamentos provenientes do exterior aos agentes económicos residentes em Angola, o conseqüente aumento das reservas em moeda estrangeira, que resultaria numa melhoria da posição externa de Angola, conferindo ao BNA uma margem maior para intervir no mercado cambial, atendendo ao facto de que o comércio internacional constitui uma importante fonte de divisas.

d. FINANÇAS PÚBLICAS

Com a exiguidade de fontes de receitas, por um lado, e a crescente pressão exercida do lado da despesa, por outro, nos últimos anos, resultante dos avultados gastos na construção e reabilitação de infra-estruturas indispensáveis ao processo de desenvolvimento, a ZEE-LB poderá permitir a racionalização da despesa do Estado mediante a colocação de ênfase na despesa de investimento, o que permite que as isenções fiscais concedidas e que inicialmente representam gastos públicos se transformem de modo sinérgico em ganhos de dimensão nacional.

As ZEE são espaços caracterizados pela prevalência dos incentivos fiscais, nomeadamente a isenção de direitos de importação dos *inputs* para a produção e também de exportação para as mercadorias nela produzidas, pelo que, a sua implementação implica a

criação de um regime aduaneiro especial que regulamenta a actividade de entrada e saída de mercadorias nesta zona.

Todavia, apesar de as ZEE provocarem a redução da base tributária do Estado, uma vez que importantes receitas fiscais não petrolíferas, relativas à entrada e saída de mercadorias, deixam de ser arrecadadas e apesar de os investimentos que se realizam no âmbito da política fiscal serem fundamentais para a atracção de investidores, tais factos são largamente compensados com o efeito dinamizador que estas exercem a médio e longo prazo sobre o resto da economia, garantindo a estruturação do sistema de gestão das finanças públicas, sob bases mais modernas, permitindo a desconcentração e descentralização financeira, nomeadamente revendo as competências da administração tributária, a nível central e local.

Neste sentido, importa referir que os direitos aduaneiros constituem importantes instrumentos de protecção aos sectores da economia que ainda se encontram ou em fase embrionária ou de consolidação. Tal acontece com vários sectores da economia nacional, tendo, de igual modo, um impacto considerável sobre a capacidade de retenção de mão-de-obra. Por outro lado, os efeitos de redução das receitas fiscais provocados pelo abrandamento ou supressão de tarifas alfandegárias aplicadas aos produtos que dão entrada ou saída nas ZEE podem ser largamente compensados com a enorme capacidade de absorção de mão-de-obra, de atracção de investimento directo, local e estrangeiro e, dada a sua vocação para a exportação, a compensação por via do aumento da entrada de divisas para o país, viabilizando o almejado equilíbrio cambial, um impacto positivo na redução sustentável da dívida pública e a estabilização de preços e da moeda nacional, através do controlo da taxa de inflação e da criação de condições para a acumulação de reservas internacionais.

Destes factos decorre que o abrandamento ou supressão de tarifas alfandegárias deverá beneficiar uma classe de produtos que sirvam de *inputs* a um tipo de indústria de escala, um sector do comércio que, ao beneficiar-se desta isenção de tarifas alfandegárias, seja capaz de fazer aumentar a sua capacidade exportadora e um sector financeiro que, por via da capitalização das empresas, seja também capaz de financiar as empresas que invistam na ZEE-LB, tornando-se fundamental a criação de uma classe de produtos e ou serviços no código aduaneiro a estarem isentos de direitos aduaneiros para que os mesmos possam depois ser colocados no mercado internacional a preços competitivos. A modalidade e a natureza destes mesmos benefícios, são regulados pelo artigo 12º, que versa sobre o tipo de benefícios fiscais que a actual pauta aduaneira discrimina. Porém, todas as alterações a serem efectuadas ao actual

regime aduaneiro vigorariam apenas na ZEE-LB e serviriam para que o Estado tivesse uma capacidade real de fiscalizar as actividades nelas desenvolvidas.

e. NÍVEL DE VIDA DAS POPULAÇÕES

No âmbito do processo de crescimento económico do país, torna-se importante criar mecanismos que concorram para a modernização e incremento sustentável da economia com efeitos directos no desenvolvimento social e na redução da pobreza.

“A População e o Homem angolanos, não podem deixar de ser o ponto de convergência de todos os resultados, políticas e acções de promoção do desenvolvimento” (MINPLAN, 2012, p. 45).

Os indicadores de pobreza, a título ilustrativo, registados no período entre 2008 e 2009 reflectiam uma incidência da pobreza de 36,6%, índice ainda muito alto, se tivermos em conta os valores do PIB nacional no mesmo período (INE, 2010-2017a).

As ZEE permitem o recrutamento rápido e massivo de mão-de-obra pelo que a renda das famílias e o acesso a um conjunto de bens e serviços aumentaria como consequência de um melhor aproveitamento de um dos mais importantes factores de crescimento de uma economia, que é o capital humano.

O comércio desenvolvido nas ZEE vincula as pessoas de forma contínua e permanente, na medida em que faz chegar ao Homem, na qualidade de produtor e consumidor, os bens materiais e serviços indispensáveis à satisfação das suas necessidades.

Os circuitos de distribuição que projectos desta magnitude fazem accionar estão fortemente relacionados com o desenvolvimento económico, por via dos quais se percebe o modo como as populações estão integradas no circuito económico, contribuindo para o aumento do poder de compra das famílias e por consequência dos seus níveis de bem-estar social considerando-se o facto de que uma das principais externalidades positivas esperadas com a adopção da ZEE-LB, está relacionada com a possibilidade de se aumentar o nível de emprego na economia e a consequente diminuição da pobreza, fornecendo à população a capacidade de adquirir bens e serviços e de fazer face às pressões inflacionárias que têm sido bastante elevadas na economia nacional nos últimos dois anos.

Como nota de reforço conceptual, importa referir que o conceito de pobreza se refere a uma situação de privação de algumas dimensões do bem-estar do indivíduo, como acesso

limitado a serviços de saúde, baixo capital Humano, habitação inadequada, má nutrição, falta de determinados bens e serviços.

“A inflação e o desemprego são assuntos considerados os males gémeos da economia. São temas económicos tão importantes que, a partir da soma de suas taxas anuais, foi criado o índice de miséria de cada país” (HEINECK, 2010).

Neste sentido a implementação da ZEE-LB vem dar resposta a um dos principais objectivos a ser alcançado pelo PND 2013-2017, nomeadamente o de ser criado, a médio prazo, um alto volume de emprego.

A inflação é o artifício mais eficiente para financiar os gastos do estado sem precisar recorrer ao impopular e visível imposto. E é, simultaneamente, uma forma de redistribuição de riqueza, pois qualquer inflação, qualquer aumento na quantidade de dinheiro na economia, não é neutra. Há ganhadores e perdedores (...) Enriquecem aqueles que primeiro recebem a moeda recém-criada, porque são capazes de adquirir bens e serviços aos preços ainda correntes. (...) empobrecem aqueles que por último recebem a moeda de nova criação, porque, após ela circular pela economia, o aumento da oferta monetária conduzirá necessariamente a uma diminuição no seu poder de compra (ULRICH, 2014, p. 101).

Justifica-se deste modo o facto de que a adopção da ZEE-LB sirva para, a prazo, a mesma possa constituir-se numa importante fonte de financiamento do Estado, cuja solidez resulte numa maior justiça social, que promova um aumento generalizado do nível de vida das populações.

3.3 ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA-BENGO: FONTE DE VANTAGENS COMPETITIVAS NO ÂMBITO DO PND 2013-2017

A vantagem competitiva é criada e sustentada através de um processo altamente localizado, sendo que as diferenças nas estruturas económicas, valores, crenças, culturas, instituições e percurso histórico, entre os países contribuem em grande medida para o sucesso competitivo dos mesmos, e nesta perspectiva, enquanto a globalização da competição, parece estar a fazer com que a influência das nações seja cada vez menor, na realidade a mesma torna-se cada vez mais importante, uma vez que com a crescente liberalização do comércio a escala mundial, são cada vez menos as barreiras ao comércio para proteger empresas e indústrias domésticas, que sejam pouco competitivas, pelo que as nações assumem uma importância crescente, pois constituem a fonte de habilidades e de tecnologia que leva à vantagem competitiva FREEMAN (2004) *apud* (RESENDE, 2005, p. 27).

Considerando-se que a vantagem competitiva surge e consolida-se por via da inovação que permite manter uma curva de valor sustentável no tempo, com o volume da oferta actual à configuração da curva de valor da ZEE-LB, reflecte ainda uma trajectória inconsistente reveladora de constrangimentos estruturais ao nível do fornecimento de água e energia, dos incentivos fiscais, assim como do custo da cedência dos lotes para a actividade quer agrícola, quer industrial, o que constitui um elemento limitativo do papel que a ZEE-LB pode desempenhar no processo de integração regional da economia angolana, nomeadamente na ZLC da SADC.

(...) quando dois ou mais países eliminam as barreiras alfandegárias entre si, ou seja, procedem a remoção do direitos e taxas aduaneiras, bem como à supressão de restrições quantitativas a livre circulação de produtos originários desses países, criando uma zona de livre circulação de mercadorias (COSTA, 2013, p. 308).

Figura 18. ZEE-LB: Curva de valor

Fonte: SDZEE-EP (2014, p. 30)

Assim, visando gerar vantagens competitivas para a economia nacional, que permitam a prazo alcançar desenvolvimento económico, a criação da ZEE-LB representa uma maneira de intervenção do Estado num sentido mais amplo, visando corrigir uma das maiores falhas de mercado existentes nas economias em desenvolvimento, como é o caso de Angola, que é a falta de competitividade.

“Uma intervenção do estado mais ampla e coordenada é considerada elemento indispensável ao ajustamento recíproco, à propensão, ao consumo e do estímulo ao investimento” (NUNES, 1991, p. 12)

Neste sentido, as ZEE possibilitam a adopção de uma estratégia voltada para as exportações e de uma maior abertura da economia que aliada a reformas nas políticas públicas e no reforço da capacidade institucional, constituirão um veículo para atrair o IDE necessário para potencializar a competitividade externa da economia nacional, e por consequência, a sua capacidade de gerar rendimento e bem-estar social.

Para que a ZEE-LB se constitua numa realidade de sucesso, a mesma terá de considerar os seguintes aspectos:

A premissa de que a concorrência é dinâmica, uma vez que o contexto do mercado internacional para o qual as ZEE também voltam a sua produção, está em constante mutação, que decorre de fatores nem sempre previsíveis e que alteram os padrões da oferta e da procura de bens e serviços;

A influência das escolhas estratégicas das empresas, nacionais e estrangeiras, uma vez que em virtude do seu carácter estruturante e de larga escala, as ZEE podem representar, para os investidores em geral, um espaço estratégico e privilegiado para a internacionalização de negócios e o aumento da sua quota de mercado;

O foco na dinâmica de inovação e melhoria contínua na qual os espaços como as ZEE, por via do seu permanente contacto com o exterior, possibilitam a adopção de estratégias e de tecnologias em estado de arte, no seu processo produtivo, que conduzem a inovação de métodos e práticas que permitem também em tempo útil apurar em que situação se encontra, para onde e como vai ou ainda para que rumo queremos que vá a economia nacional, permitindo ao Estado monitorizar, de modo permanente, a eficácia e a eficiência dos investimentos públicos e privados bem como o estabelecimento de parcerias, o licenciamento de novos e mais capacitados agentes económicos, as novas fontes de comércio e de capacitação da mão-de-obra.

Angola possui, ao longo da sua cadeia de valor um conjunto de actividades que lhe permitem criar, de maneira sustentável, as vantagens competitivas necessárias para o seu desenvolvimento.

Nesta perspectiva e com base nas actividades voltadas para a obtenção de bens e serviços, quer para o mercado interno, quer para a exportação, a ZEE-LB representa a possibilidade de

serem geradas vantagens competitivas tanto a nível das actividades primárias da cadeia de valor das empresas, ou seja:

- a) A nível da sua logística interna, onde seriam realizadas todas as acções de recebimento das matérias-primas, destinadas ao processo produtivo das empresas na ZEE-LB e também ao nível das suas operações que se constituem de todas as actividades relacionadas com o processo de transformação das matérias-primas até a obtenção do produto final;
- b) A nível da sua logística externa, fase seguinte ao processo produtivo, que tem o seu início com a colecta e o seu término com a entrega ao cliente deste mesmo produto final e a actividade de marketing e vendas, fase que vai desde a intenção de fazer os clientes comprarem, passando pela efectivação da compra até ao processo de distribuição dos produtos;
- c) A nível dos serviços prestados, que representam as actividades relacionadas com a manutenção e o aumento dos benefícios gerados pelo produto, bem como o seu reparo e manutenção.

A ZEE-LB poderá, de igual maneira, criar vantagens competitivas nas actividades secundárias ou de apoio a cadeia de valor nacional, que vão desde:

- a) A aquisição de bens e serviços, actividade relacionada com a compra de matérias-primas, e imobilizado diverso, sua manutenção e reparo;
- b) O desenvolvimento de tecnologia, fase em que se torna importante pensar rápido, agir mais cedo e competir em alternativas ainda não exploradas, que possibilitem o alcance da excelência operacional, da liderança de custos e nos produtos de ponta que incorporem um alto grau de inovação tecnológica e que proporcionem valor para os clientes;
- c) As infra-estruturas das empresas que representam as estratégias, tácticas e que são actividades desempenhadas ao nível estratégico, tais como o planeamento ou a gestão de qualidade da produção.

Neste sentido, as ZEE permitem as empresas nelas baseadas, por via da utilização dos seus recursos e capacidades que facilitem a inovação, a eficiência, a qualidade e a receptividade dos clientes, alcançarem a vantagem competitiva que resulta, em última instância, na criação de um valor superior, que poderá vir a ser aproveitado para que as empresas atinjam quer uma

estrutura de baixos custos quer a diferenciação do produto e ainda a segmentação do seu mercado alvo.

Angola tem registado, nos últimos anos, mudanças no plano político-institucional que visam alterar padrões de produtos, controles ambientais, barreiras comerciais, estratégias nacionais e setoriais da localização das atividades económicas, a progressiva eliminação dos constrangimentos que representam a armadilha dos recursos naturais, que podem ser materializadas no âmbito da ZEE-LB, permitindo as empresas criarem e manterem vantagens competitivas em determinadas áreas, desde que devidamente alinhada com o PND 2013-2017 e com a EDLPA 2025, e uma vez identificada com exactidão, a procura a satisfazer no mercado de destino da sua produção, desenvolverem as empresas uma visão de futuro, antecipando-se para evidenciar liderança e inovação que possibilitem gerar regularmente a satisfação dos clientes e, por esta via, constituir uma fonte de vantagens competitivas para a economia nacional.

Os sectores produtores de bens transaccionáveis, constituem veículos fundamentais, visando a criação de vantagens competitivas para a economia nacional baseadas em actividades de pesquisa de desenvolvimento que possibilitem obter rendas produtivas, a arrecadação de receitas em divisas, por via de outros sectores de actividade, além dos sectores de enclave, reduzindo-se o risco associado ao comportamento dos preços nos mercados internacionais.

Deste ponto de vista, os sectores produtores de bens com valor acrescentado e reconhecido nos mercados de destino (interno e/ou externo), representam a principal fonte de receita em moeda estrangeira para os países, cuja venda para outros mercados viabiliza a criação de riqueza no país exportador, ao permitir-lhe dimensionar as suas indústrias para um mercado maior, com o concomitante ganho de eficiência resultante de economias de escala, dos efeitos positivos ao nível de emprego, impostos, e o sector de actividade como um todo

As ZEE tornam possível constituir um modelo de criação de vantagens competitivas para as empresas nelas sitiadas, assim como para a economia em geral, com base numa visão fundamentada em recursos, por via da promoção dos processos de inovação sistemática ao longo de toda a cadeia de valor nacional, naqueles produtos em que o país revela alguma vantagem comparativa, decorrente da disponibilidade de recursos, reflectindo-se no aumento dos fluxos das exportações nacionais, conferindo ao país uma grandeza económica e até política que lhe permita assumir-se como potência regional com uma enorme margem de progressão futura.

A influência das empresas sobre determinada região, normalmente, ocorre quando estas não transmitem os seus ganhos de eficiência para os preços da sua produção final, retendo os respectivos lucros, fazendo com que as empresas disponham de recursos financeiros suplementares, conferindo-lhes a capacidade de influenciar tanto o perfil de investimento na região por via da distribuição de capital na forma de dividendos, aplicando estes fundos em pesquisas tecnológicas ou no investimentos em novas linhas de produção.

Nesta perspectiva, foi identificado um conjunto de recursos de natureza humana, física, financeira, tecnológica e de inovação, bem como nas partes interessadas que passamos a descrever:

a. HUMANOS

Uma vez que o processo de desenvolvimento não se inicia sem o contributo de quadros qualificados, principalmente de nível técnico-profissional, as ZEE, por via da sua dimensão regional e do contacto que as mesmas viabilizam com o mercado internacional podem incrementar o índice de formação, de treinamento e de desenvolvimento das pessoas, a retenção de mentes privilegiadas, o surgimento de empreendedores e inovadores com uma visão futurista a vários níveis que de maneira global pode, igualmente, potencializar o surgimento de um tipo de estrutura organizacional, nas empresas, compatível como os objectivos gerais e estratégicos na base do PND 2013-2017.

“Implementar a estratégia nacional de formação de quadros, visando a formação e qualificação de recursos humanos qualificados e altamente qualificados que correspondam às necessidades do desenvolvimento do país” (MINPLAN, 2012, p. 68).

Apesar das diferenças existentes, as vias apontadas para a obtenção de vantagem competitiva parecem caminhar numa mesma direcção, ou seja, gestão estratégica de recursos humanos, do saber e do capital intelectual, ficando implícita a ideia, nas várias asserções que os recursos humanos ocupam um lugar central como factor decisivo para o alcance do sucesso organizacional, uma vez que a busca pela vantagem competitiva, por via do aumento da competitividade das organizações, os coloca perante o desafio e a necessidade de poder contar com o concurso de colaboradores altamente capacitados, aptos a darem uma resposta às demandas de mercados extremamente competitivos, tornando-se, portanto, possível encarar a gestão de competências como um instrumento que visa oferecer alternativas eficientes de gestão às empresas.

“Apesar de que o aumento da produção per capita está estreitamente relacionado com as mudanças no que pode consumir uma pessoa com um nível de vida médio, aos macroeconomistas também interessa as variações no que pode produzir o trabalhador médio” (BERNANKE e FRANK, 2007, pp. 7-8).

Decorre do exposto que a quantidade e a qualidade da mão-de-obra representam um factor crítico de sucesso que pode encontrar na ZEE-LB o espaço ideal para a sua permanente capacitação.

Assim, o país possui um conjunto de valências consubstanciadas em recursos de natureza variada que, uma vez combinados no propósito de, por intermédio da ZEE-LB, se criarem os necessários encadeamentos trás/frente que permitam gerar vantagens competitivas para a zona, a região em que se localiza e para a economia nacional como um todo.

b. FÍSICOS

São vários os recursos físicos que fazem com que a ZEE-LB se constitua numa fonte de vantagens competitivas para a economia nacional e vão desde a sua estratégica localização geográfica, nas regiões de Luanda e Bengo, às infra-estruturas de apoio, tal como o porto de Luanda, em conexão com o do Lobito, a rede viária operacional entre a zona e os centros de consumo ou de distribuição, o caminho-de-ferro de Luanda, o que tornaria possível tanto o acesso a matérias-primas, como o surgimento de uma rede de distribuição alinhada com os produtos e serviços produzidos na zona.

Os recursos físicos, porém, nomeadamente a nível das infra-estruturas ligadas ao sector da energia e águas, constituem ainda um factor limitativo dos ganhos de competitividade que se esperam, com a instalação da ZEE-LB, uma vez que, apesar de o país ter vindo a demonstrar um forte compromisso com o financiamento, a reconstrução, a expansão e a modernização das suas infra-estruturas, ainda são enormes as necessidades em infra-estruturas, capazes de alicerçar o processo de desenvolvimento, ao ponto de no país não haver ainda nada que possa ser descrito como uma rede eléctrica nacional, muito menos regional, existindo sim um número de sistemas de produção de energia eléctrica, isolados, com ligações de transmissão locais mínimas.

Existem, no entanto, planos nacionais como o Programa Nacional de Água e Electricidade, ou ainda a construção de sistemas de transporte de energia ou a realização de estudos, determinantes para a evolução do *cluster* da energia e águas, como os planos directores

do sistema de abastecimento de água ou os estudos sobre o aproveitamento das bacias hidrográficas.

“O processo de crescimento económico tem estreito vínculo com a adequada formação de infra-estrutura, sendo esta importante atributo para as regiões se tornarem vias dinâmicas” (BIZINELA e FURLANETTI, 2011, p. 1)

Este processo de requalificação e redimensionamento das infra-estruturas socioeconómicas já teve o seu início e precisamente a ZEE-LB constitui não só exemplo, mas também a demonstração de que, uma vez identificadas as metas e os recursos adequados, se torna viável a criação de valências produtivas capazes de aglomerar empresas e mão-de-obra, permitindo a rentabilização dos investimentos realizados para a edificação de infra-estruturas e também a observância de vantagens competitivas para as empresas, na zona, decorrentes desses mesmos investimentos.

c. FINANCEIROS

A ZEE-LB representa não só a oportunidade de se transformarem os dividendos financeiros resultantes da exploração do petróleo e de outros sectores de enclave como o dos minerais em ganhos nacionais que activem as sinergias capazes de criarem vantagens competitivas para as empresas, a atracção de IDE estimulado pelos incentivos fiscais e pela flexibilização das leis laborais, mas permite também uma aplicação mais eficiente dos recursos excedentários na economia nacional, permitindo, por exemplo, a expansão da carteira de crédito concedido à economia, com garantias públicas, bem como as comissões de prestação de serviços financeiros a projectos estruturantes.

Porém, a economia nacional atravessa uma crise de liquidez, com origem em parte na acentuada queda do preço do barril de petróleo no mercado das *commodities*, a nível internacional e também nos baixos níveis de desempenho da indústria de transformação.

Para materializar projectos estruturantes como a instalação e gestão da ZEE-LB, o Estado definiu como principais fontes de recursos financeiros a mobilizar os fundos provenientes de recursos ordinários do tesouro, os seguintes: recursos para financiamentos do Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA), fundo de bonificação da taxa de juros, fundo de garantia de crédito as MPME, fundo de capital de risco, fundo de investimento para as grandes empresas, recursos para garantir linhas de crédito externas, fundos provenientes do sistema financeiro nacional, endividamento externo, ou seja, no período 2012-2017, os recursos financeiros que o Estado terá de desembolsar estão expressos no Figura 19.

Figura 19. Fluxos de financiamento ao empresariado nacional

Fluxos de Recursos	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Total Necessidades	3,338	8,080	8,230	5,870	3,500	2,410
Indústria	2,710	6,850	7,030	4,400	2,070	1,010
Geologia e Minas	0,060	0,100	0,120	0,060	0,030	0,020
Agricultura e Pescas	0,068	1,030	1,030	1,370	1,370	1,370
Petróleos (empresas privadas angolanas)	0,500	0,100	0,050	0,040	0,030	0,010
2. Total de Recursos Ordinários do Tesouro	0,784	1,757	1,718	1,518	0,463	0,401
Fundo de Garantias (MPME)*	0,200	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Fundo de Garantias (GE)*	-	0,250	0,250	0,060	0,030	0,060
Fundo Activo de Capital de Risco	0,100	0,150	-	-	-	-
Fundo de Investimento para as Grandes Empresas Angolanas (FIGEA)	-	0,500	0,500	0,500	-	-
Fundo de bonificação da Taxa de Juros	0,155	0,242	0,342	0,342	-	-
Down Payment para accionar Linhas externas	0,129	0,335	0,356	0,186	0,003	0,001
Fundos para o BDA conceder financiamentos	0,400	0,530	0,520	0,490	0,460	0,400
3. Total Financiamento Interno (SFN)	1,500	4,310	4,560	3,530	2,610	1,630
4. Endividamento Externo (1-2-3)	1,054	2,013	1,952	0,822	0,427	0,379

Fonte: MINPLAN (2012, p. 204)

d. TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO

O factor tecnológico e de inovação corresponde a alterações no processo de produção ou à introdução de novos produtos ou serviços que, aplicados a uma ZEE, poderão constituir um elemento vital para a rápida melhoria do nível de vida das populações, uma vez que é capaz de contribuir para a melhoria da performance nas diferentes fases da cadeia produtiva como resultado do aumento continuado do índice de inovação, a escala nacional.

“O avanço tecnológico endógeno pode ser incorporado na economia através de várias fontes, inclusive, por exemplo, através da acumulação de capital humano P&D, etc.” (NEGRETE, 2005, p. 14)

É possível, assim, a ZEE-LB constituir-se num espaço onde a inovação seja o motor de uma cadeia de valor, capaz de, a médio e longo prazo, fazer aumentar a renda *per capita* nacional.

(...) através da construção de um sistema nacional de inovações, viabiliza-se a realização de fluxos de informação e conhecimento científico e tecnológico necessários ao processo de inovação. Esses arranjos institucionais envolvem firmas, redes de interacção entre empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa e laboratórios de empresas, bem como a actividade de cientistas e engenheiros: arranjos institucionais que se articulam com o sistema educacional, com o sector industrial e empresarial e com as instituições financeiras, compondo o circuito

dos agentes que são responsáveis pela geração, implementação e difusão das inovações tecnológicas (ALBUQUERQUE, 1996 *apud* RESENDE, 2005, p. 26)

A promoção e o desenvolvimento nas áreas da tecnologia e da inovação configuram uma das grandes metas, inseridas no plano de desenvolvimento de longo prazo, que o Governo angolano pretende alcançar e que passa pela criação de centros de inovação e competências, nomeadamente para as indústrias alimentar e agro-industrial, têxteis e confecções, assim como a dos materiais de construção, pelo que a ZEE-LB poderá, e no âmbito do PND 2013-2017, constituir um veículo ao serviço da promoção do avanço científico e tecnológico que viabilize a criação de uma base nacional de inovação de produtos e processos, através da inserção das empresas nacionais em redes de inovação nacionais e internacionais e do desenvolvimento da inovação tecnológica e organizacional.

e. PARTES INTERESSADAS

As ZEE influenciam e são influenciadas pelas partes interessadas que com ela se relacionam, tais como o Governo, clientes, fornecedores, bancos, accionistas, empresas e, de modo geral, com toda a comunidade em que as mesmas se encontrem inseridas, por forma que a combinação harmoniosa dos vários interesses de mercado, políticos, e estratégicos possam ser conjugados, a fim de que sejam criadas as necessárias sinergias, gerando a indispensável confiança a um bom ambiente de negócios, reduzindo o grau de incerteza nas economias de acolhimento, melhorando os acordos e parcerias entre empresas e entre empresas e o Estado, o que poderá permitir a melhoria do desempenho das empresas nelas baseadas e por consequência da economia como um todo.

Figura 20. Relação: ZEE vs. partes interessadas e partes interessadas vs. partes interessadas

Fonte: Elaboração própria

Partindo-se do esquema acima, apresentado na Figura 20, podemos perceber que, num projecto de dimensão nacional, as ZEE se encontram no centro de um modelo de interacção entre estas e as várias partes interessadas e entre as várias partes interessadas entre si, constituindo-se numa importante forma de intervenção pública, na economia, que permite tornar as ZEE em unidades motrizes, capazes de impulsionar as relações entre as mesmas e o surgimento de outras unidades económicas, bem como produzir os necessários encadeamentos trás/frente entre unidades cuja produção de umas seja a matéria-prima de outras, assim como a possibilidade, a partir de uma rede que opera de forma sistémica, serem geradas externalidades positivas para a economia nacional.

f. VARIÁVEIS AMBIENTAIS

A performance ambiental na ZEE-LB poderá contribuir para aumentar o sucesso e as vantagens competitivas das empresas nela localizadas, com resultados vantajosos no âmbito da eficiência operacional destas, agregando valor e reputação às marcas dos produtos e serviços por via do grau de preocupação e consciencialização ambiental das partes interessadas.

O desempenho almejado poderá ser alcançado por via da adopção de uma política de desenvolvimento da ZEE-LB, que acomode as exigências do mercado, porém, alinhadas com padrões de produção mais sustentáveis.

Na ZEE-LB, as vantagens competitivas fundamentadas nas variáveis ambientais também poderão ser alcançadas mediante a implementação e certificação dos sistemas de gestão ambiental de acordo com a norma ISO 14001, o que representa, para as empresas nela localizadas, vários benefícios competitivos, tais como a diminuição de custos pela redução da poluição e consumo de materiais, o atendimento de critérios de clientes e investidores, a melhoria da gestão global e auxílio à melhoria da imagem dos seus produtos e serviços. A finalidade global desta norma é apoiar a protecção ambiental e a prevenção da poluição, em equilíbrio com as necessidades socioeconómicas dos países.

A sustentabilidade ambiental, a par da capacidade de internacionalização dos custos, também constitui um factor económico que determina cada vez mais a competitividade das ZEE nos países em desenvolvimento.

Fica, portanto, patente tanto a importância como a necessidade da consideração da variável ambiental para o alcance da eficiência económica e social na ZEE-LB.

3.4 ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA-BENGO: ELO ENTRE O PND 2013-2017 E A EDLPA 2025

Situando-se no meio-percurso da EDLPA 2025, o PND 2013-2017 constitui o veículo principal que deverá orientar e incrementar o ritmo e a qualidade do desenvolvimento em Angola nos próximos anos (MINPLAN, 2012).

Assim, o modelo esquemático do PND 2013-2017 revela o enquadramento e também o modo como o programa está inserido na EDLPA 2025, uma vez que a justificação, na base da elaboração da EDLPA 2025, está na possibilidade de uma reactivação produtiva compatível com as prioridades do desenvolvimento nacional a longo prazo, que permite definir os objectivos de médio prazo, constantes do PND 2013-2017, que num prazo mais imediato, por intermédio de políticas, quer sectoriais, quer territoriais, permitiram ao Executivo angolano definir o perfil dos projectos com largo impacto socioeconómico e que poderão ser alvo do financiamento público ao desenvolvimento nacional.

O esquema que se segue, na Figura 21, é ilustrativo da articulação entre as duas realidades do plano global de desenvolvimento nacional, nas quais se inserem a ZEE-LB.

Neste contexto, a ZEE-LB poderá constituir um elemento dinamizador, por via da diferenciação, a vários níveis dos sectores da economia nacional, permitindo a implementação de estratégias baseadas na permanente inovação, visando a criação de mais-valias à escala

regional e continental, estando estes ganhos na base da adopção da ZEE-LB, como instrumento de política, ao serviço do desenvolvimento nacional, o que permite o seu enquadramento no âmbito das políticas públicas mais globais e, ou seja, na EDLPA 2025 da qual o PND 2013-2017 é parte integrante.

Figura 21. Arquitectura do PND 2013-2017

Fonte: MINPLAN (2012, p. 40)

Uma vez que, tanto na base do PND 2013-2017 como, de modo mais abrangente, na EDLPA 2025, está a necessidade da realização socioeconómica nacional, de modo natural, as medidas de política, na base criação das ZEE em Angola, encontram um acolhimento que alinha ambas as realidades, sendo possível aferir-se esta confluência de pressupostos nas metas da EDLPA 2025. Como forma de serem criadas as necessárias vantagens competitivas baseadas quer nos recursos disponíveis, no relacionamento entre as partes interessadas ou no domínio da sustentabilidade ambiental; uma estratégia de desenvolvimento, como o PND 2013-2017, que adopte as ZEE como um dos seus pilares mais importantes, terá que considerar as diferentes perspectivas que permitem, a prazo, tornar a economia nacional mais competitiva. Assim,

passaremos a apresentar as diferentes visões estratégicas, que garantem o necessário alinhamento da ZEE-LB, tanto com o PND 2013-2017 como com a EDLPA 2025.

A macroeconomia estruturalista do desenvolvimento parte do pressuposto keynesiano de que os principais estrangulamentos ao crescimento e ao pleno emprego estão do lado da demanda. O lado da oferta é naturalmente também fundamental – especialmente a educação, o progresso técnico, uma boa infra-estrutura –, mas o problema fundamental está em aproveitar os recursos disponíveis mediante investimentos que também aumentam a capacidade de oferta do país (BRESSER-PEREIRA, 2012, p. 8).

Nesta perspectiva, visando o alcance das metas descritas, o PND 2013-2017 prevê um conjunto de medidas de política, que encontra, igualmente, nos pólos de desenvolvimento uma ferramenta estratégica indispensável para a sua concretização exitosa, pelo que se segue a sua descrição, na perspectiva do enquadramento da ZEE-LB, nas mesmas, como veículo facilitador do processo de transformação estrutural do modelo de desenvolvimento nacional, visando o alcance dos objectivos propostos, tais como a promoção da competitividade e o desenvolvimento sustentável dos vários sectores da actividade económica, a intensificação do processo de diversificação da economia, com prioridade para os *clusters* da alimentação e agro-indústria, energia e água, habitação e transportes e logística, o apoio ao desenvolvimento do empresariado nacional, a melhoria da qualificação e competências dos recursos humanos angolanos, a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico nacional, assim como a implementação de pólos de desenvolvimento, pólos de equilíbrio e ZEE. Fica demonstrado que as ZEE podem permitir uma mudança estrutural com base na reformulação de pressupostos que permitam não só uma rápida industrialização, mas também a dinamização de um mercado interno capaz de incentivar o consumo, através do aumento do rendimento disponível das famílias, como consequência da redução do desemprego de longa duração, dada a propensão que as ZEE têm de criar altos volumes de emprego, permitindo, assim, uma alteração estrutural na abordagem ao processo de elaboração de políticas e estratégias de desenvolvimento que permitam a prazo e por via de uma maior liberalização do mercado nacional, porém controlada, a criação de mais oportunidades de investimento, o surgimento de um sector industrial com perfil internacional capaz de, por via da exportação de bens transaccionáveis, gerar os importantes superávits quer fiscal, quer em conta corrente, como descrito na Figura 22, fazendo com que seja adoptada, para Angola, uma moderna lógica de desenvolvimento económico.

Figura 22. ZEE: Perspectiva desenvolvimentista

Antigo-Paradigma do Desenvolvimento	Novo- Paradigma do Desenvolvimento
Industrialização orientada pelo Estado e baseada na substituição de importações	Industrialização orientada para as exportações combinada com consumo de massas no mercado interno.
É função do Estado obter poupança coerciva e realizar investimentos.	Cabe ao Estado criar oportunidades de investimento e reduzir a desigualdade económica.
A política industrial é centralizada.	A política industrial é subsidiária, porém estratégica.
Ambiguidade em relação aos déficits público e em conta corrente.	Rejeição aos dois déficits. Se o país padecer da doença holandesa, deverá apresentar um superavit fiscal e em conta corrente.
Relativa complacência em relação a inflação.	Nenhuma complacência em relação a inflação.

Fonte: Elaboração própria a partir de BRESSER-PEREIRA (2012, p. 19)

A Figura 22, permite a realização de comparações entre as políticas de desenvolvimento, atendendo a uma nova lógica na base da elaboração dos modelos de desenvolvimento, considerando-se os necessários pressupostos de estabilidade macroeconómica.

As políticas macroeconómicas comparadas (...) têm como pressuposto a necessidade de estabilidade macroeconómica, mas a ortodoxia convencional acaba restringindo o conceito de estabilidade ao controle da despesa pública e da inflação, enquanto o novo-desenvolvimentismo a define mais amplamente, e inclui em seu conceito estabilidade de preços, equilíbrio da balança de pagamentos e razoável pleno emprego (BRESSER-PEREIRA, 2012, p. 22).

Fica, igualmente, ilustrado na Figura 22, que enquanto no nacional-desenvolvimentismo, entendido como “velho-desenvolvimentismo”, o Estado tinha como missão auxiliar as economias na função de acumulação de capital e promover a edificação e modernização industrial. Na óptica do novo-desenvolvimentismo, o papel do Estado diminui e o do mercado aumenta, pelo que, para o antigo paradigma do desenvolvimento, a política industrial era central; no novo-desenvolvimento, ela não deixa de ser importante, mas é estratégica, devendo se à preocupação do Estado voltar-se para sectores específicos e para empresas com capacidade de competir a nível internacional. Para a teoria do antigo paradigma do desenvolvimento, o Estado ainda deve promover a poupança coerciva e investir em sectores de actividade tidos como estratégicos, porém, na actualidade, o sector privado tem recursos e capacidade empresarial consideráveis para realizar boa parte dos investimentos necessários para dinamizar e potencializar os processos de desenvolvimento nos países; ou seja, mesmo que Angola alcance um nível considerável de industrialização da sua economia, se esta industrialização não for abrangente e alicerçada principalmente no sector de transformação de matérias-primas, para que a economia do país possa continuar a crescer e, portanto, na senda do desenvolvimento económico, o país continuará refém do sector de enclave, petróleo-diamantes, e padecendo da

doença holandesa e de níveis de crescimento económico medíocres. Neste sentido, a teoria do novo-desenvolvimentismo não é proteccionista, apenas realça a necessidade de uma taxa de câmbio competitiva igual à taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que permite o surgimento de um segmento de indústria, capaz de produzir bens com valor acrescentado, transaccionáveis no mercado internacional. “(...) ainda há espaço para políticas dessa natureza, que, se pensadas estrategicamente, levando em consideração vantagens comparativas futuras, podem aparecer na medida em que as empresas apoiadas sejam bem-sucedidas” (BRESSER-PEREIRA, 2012, p. 20).

Tal é o caso do PND 2013-2017 que, sendo um programa de médio prazo, inserido na EDLPA 2025, representa um conjunto de políticas estratégicas que visam tornar a economia mais competitiva, por via do apoio à formação de pólos de desenvolvimento que accionem os diferentes componentes da cadeia produtiva nacional, permitindo gerar possibilidades de diversificação das fontes da receita nacional.

CAPÍTULO 4. ESTUDO DE CASO

O presente estudo de caso destina-se a aferir o impacto da ZEE-LB sobre o desenvolvimento económico do município de Viana, que é uma das regiões em que a mesma se encontra localizada, tendo o mesmo um carácter meramente académico.

Pretende-se com o mesmo por em evidência o papel da ZEE-LB, no desenvolvimento do município de viana, da província de Luanda e por conseguinte de Angola, por via da avaliação aos impactos, externalidades, produzidos tanto na sua cadeia de produção como sobre o nível de vida da população do município alvo do estudo, nomeadamente sobre o volume de emprego criado.

Figura 23. ZEE-LB: Vista aérea

Fonte: MOPIC (2016)

4.1 CARACTERIZAÇÃO

Fundado a 13 de Dezembro de 1963, o município de Viana, localidade onde o presente estudo de caso pretendeu medir o impacto da ZEE-LB no desenvolvimento económico, é constituído pelas Comunas de Viana, Calumbo e Barra do Kwanza. Devido à sua proximidade com a cidade de Luanda, o município tem verificado, nos últimos anos, um crescimento acelerado da sua população residente, bem como do número de indústrias instaladas por via da criação de pólos industriais e da ZEE-LB.

Localizado a 18 km da cidade de Luanda, faz limites com os municípios de Cacuo, a Norte, Icolo e Bengo, a Este, da Quissama, a Sul e pelo Oceano Atlântico, os municípios da Samba, Belas e Rangel, a Oeste.

Figura 24. Viana: Localização geográfica

Fonte: Google Maps (2017)

Com uma superfície de aproximadamente 1 334 km², Viana é o segundo município mais densamente povoado da província de Luanda, com cerca de 2 202 habitantes por km² e um total de 1 525 711 habitantes, o que representa 23,3% do total da população da província (2010-2017b).

Este facto é também significativo da importância da necessidade de se medir o nível e a qualidade do desenvolvimento gerado pela ZE-LB localmente.

Na Figura 10, é apresentada a entrada de acesso situada na via expressa, sentido Benfica-Cacuaco, nas proximidades da centralidade do Zango Zero.

Figura 25. ZEE-LB - Entrada Sudoeste

Fonte: Própria

A ZEE-LB encontra-se localizada na região entre os municípios de Viana e Cacuaco na província de Luanda e Icolo e Bengo, Dande, Ambriz e Nambuangongo na província do Bengo. A ZEE-LB, onde se encontram instalados um pólo industrial, pólos agro-industriais, centros de logística e serviços, ocupa uma área que corresponde a 8 300 hectares, cujo aproveitamento e desenvolvimento faseado possibilitam prever uma oferta a larga escala de infra-estruturas, equipamentos e serviços, com o objectivo de facilitar a instalação de investidores assim como minimizar os possíveis constrangimentos e dificuldades, próprios do arranque da actividade das empresas que se decidem por fixar na zona (SDZEE-EP, 2012, p. 26).

A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo (...) foi criada em 2005 (...) onde foram projectadas 73 fábricas, orçadas em 50 milhões de dólares norte-americanos. A Sonangol EP participa no projecto ZEE, através da sua subsidiária Sonangol Investimentos Industriais (SIIND) tanto na definição de estratégias sobre a implementação e na cedência de recursos humanos qualificados, como no apoio técnico, material e financeiro (TEIXEIRA, 2013, p. 8).

Visando a efectivação da ZEE-LB, foram emitidos, pelo Governo angolano quatro diplomas legais que regulam o seu funcionamento: Decreto n.º 50/09, que criou a ZEE Luanda-Bengo; Decreto n.º 57/09 que criou a Sociedade de Desenvolvimento da ZEE Lda-Bgo E.P; Decreto n.º 65/09 que nomeou o Conselho de Administração da ZEE E.P, para um período de seis anos e o Decreto Presidencial nº 49/11 que aprovou o Regime Jurídico da ZEE Luanda-Bengo. Estas estas disposições legais, permitiram que, a ZEE-LB, inicialmente administrada pela Sonangol Investimentos Industriais (SIIND), passa-se a ser gerida pela SDZEE-EP, sendo que a ZEE-LB é tutelada pelo Ministério da Economia, conforme o Art.º 8.º do Decreto nº 49/09 de 11 de Setembro de 2009.

A equipa de gestão da ZEE-LB tem definida como missão oferecer e gerir espaços infra-estruturados e serviços, visando contribuir para o desenvolvimento empresarial sustentável de Angola. A ZEE-LB tem como valores: a orientação de toda a sua acção para o cliente, a preservação e conservação do meio ambiente, uma postura alinhada com os requisitos de uma responsabilidade social presente, a criação de valor para todas as partes interessadas, a adopção em todas as suas acções de uma conduta eticamente recomendável, um comprometimento com a qualidade dos bens e serviços produzidos, com a inovação e modernização das técnicas e processos, bem como a orientação de toda a sua actividade para a obtenção de resultados. Tem como visão ser a referência na gestão de espaços infra-estruturados para instalação industrial, agrícola e exploração de inertes até 2020. Para efeito definiu no seu PED 2012-2017, no seu orçamento plurianual para o quadriénio 2012-2015, uma trajectória de custos, no valor de USD 286 231 053,76 relativos a um conjunto de iniciativas que visam monitorizar e divulgar tanto os resultados económicos da ZEE-LB como, os desvios orçamentais ou ainda a adopção de um sistema de cobranças mais fiável. Porém os custos operacionais da zona reflectidos na Figura 26, completam a estrutura de custos do projecto.

Figura 26. ZEE-LB: Custos operacionais em AKZ

Fonte: SDZEE-EP. (2014, p. 42)

A Figura 27 apresenta a evolução de quatro importantes rácios para a análise da rentabilidade de qualquer projecto, pelo que a leitura aos indicadores, constantes do mesmo, permite constatar no período em referência, a incerteza quanto a evolução da rentabilidade das vendas na ZEE-LB uma vez que registou um crescimento bruto.

Figura 27. ZEE-LB: Rentabilidade económico-financeira

Fonte: SDZEE-EP (2014, p. 45)

“As empresas que praticam o gerenciamento de projectos estão em constante evolução e amadurecimento, existindo uma relação intuitiva entre amadurecimento e sucesso” (PRADO 2008 *apud* NETO, 2011, p. 9).

Considerando-se a capacidade da SDZEE-EP de gerenciar o projecto ZEE-LB, a sua maturidade ainda é inicial, situando se entre os níveis 1 e 2, fase em que a ZEE-LB começa a criar uma nova cultura empresarial para criar competências, tendo em conta o alcance das metas a que a zona se propõe, como ilustrado na Figura 28.

Figura 28. Modelo de gestão da maturidade em projectos

Fonte: KERZNER (2005) *apud* NETO (2011, p. 42)

No seu ME 2014-2020, a SDZEE-EP, descreve o estágio de maturidade que a ZEE-LB apresenta neste momento, ficando evidente que, enquanto projecto de desenvolvimento, o funcionamento da zona como um todo resultante da consolidação de todos os seus processos, ainda é uma meta a alcançar:

(...) deve-se identificar qual infra-estrutura a empresa deve adoptar para poder se desenvolver a longo prazo, envolvendo todos os níveis hierárquicos da empresa, que deve trabalhar em conjunto no processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento da organização como um todo (SDZEE-EP, 2012, p. 11).

De acordo com a DCZEE-LB (2017), até ao momento, a ZEE-LB emprega um total de 6 542 colaboradores entre pessoal administrativo, técnico e de gestão, distribuídos por unidades económicas: fabris, bancárias e prestadoras de serviços diversos, conforme descrito na Figura 29. As empresas criadas na ZEE-LB, na sua maioria, pertencem ao sector industrial, e apresentam uma vocação mista, no que diz respeito à sua tendência para colocarem a sua produção final, maioritariamente no mercado interno ou externo.

Figura 29. ZEE-LB: Volume de emprego (2005-2017)

Sectores de Actividade	Número de Trabalhadores
Unidades industriais	1 806
Bancos comerciais	28
Postos especiais de apoio empresarial	138
Empresas mineiras	93
Outras empresas prestadoras de serviços	3 561
Empresas em reservas fundiárias, além Viana	916
Total	6 542

Fonte: Elaboração própria a partir de DCZEE-LB (2017)

A localização geográfica da ZEE-LB, demonstra a intenção do aproveitamento, tanto das infra-estruturas já existentes como estradas que interligam a região onde esta se localiza, com o centro das cidades de Luanda e Bengo, bem como a possibilidade da interligação produtiva da zona a outros pólos industriais já existentes na região.

Figura 30. ZEE-LB: Localização geográfica

Fonte: ZEELB (2016)

A ZEE-Luanda Bengo compreende um Pólo Industrial, Pólos Agro-industriais, Centros de logística e serviços, prevendo-se o estabelecimento de empresas nacionais vocacionadas a produção de bens essenciais para os quais o país tem vantagens comparativas e por outro responder ao ritmo expansivo da procura interna com a substituição de importações assegurando melhores preços e qualidade do que a concorrência externa (SDZEE-EP, 2012, p. 6).

A ZEE-LB apresenta, no seu PED 2012-2017, uma proposta de valor de onde consta o conjunto de benefícios oferecidos aos investidores, como apresentados na Figura 31, em observância às práticas adoptadas internacionalmente.

Figura 31. ZEE-LB: Síntese da proposta de valor

a. Espaços infra-estruturados	b. Regime especial: fiscal, aduaneiro e contratação de força de trabalho	c. Transporte especializado	d. Serviços de apoio empresarial
<ul style="list-style-type: none"> Regularidade de serviços básicos Segurança e vigilância Sustentabilidade ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Incentivos fiscais Geração de empregos Responsabilidade social 	---	<ul style="list-style-type: none"> Bancos Guiché Único Capacitação de recursos

Fonte: Elaboração própria a partir de (SDZEE-EP, 2012)

Como qualquer projecto a ZEE-LB apresenta um conjunto de valências, fraquezas bem como oportunidades e riscos associados ao projecto e ao seu desenvolvimento, constantes do

seu plano estratégico de desenvolvimento, para o período entre 2012 e 2017 e apresentadas na Figura 32.

Figura 32. ZEE-LB: Análise SWOT

<p style="text-align: center;">FORÇAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localização privilegiada da ZEE; • Reservas territoriais consideráveis; • Espaço infra-estruturado; • Autonomia na gestão de toda a ZEE; • Ambiente inovador e incubador para negócios; • Possibilidade de participação em diversos negócios; • Regimes especiais; • Forte suporte político; • Instalação na ZEE dos serviços de apoio empresarial; • Aprovação de regime jurídico da ZEE; • Aprovação dos limites geográficos da ZEE. 	<p style="text-align: center;">FRAQUEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de recursos financeiros para investimentos; • Pouca disponibilidade e confiabilidade dos dados; • Falta de recursos para o capital circulante; • Empresa nova com falta de experiência em gestão de ZEE(s); • Ocupação parcial da ZEE por camponeses e habitantes na ZEE; • Falta de energia eléctrica alternativa; • Insegurança patrimonial na região da ZEE; • Insuficiências no alinhamento do contracto programa; • Falta do plano director
<p style="text-align: center;">OPORTUNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexistência de indústrias básicas; • Altas taxas de crescimento económico de Angola; • Acesso a tecnologias e inovação para pesquisa e desenvolvimento; • Aumento geral no nível de consumo de produtos de primeira necessidade; • Potencial para parcerias público-privadas; • Estabilidade política, social e económica; • Possibilidade de fechamento das cadeias produtivas; • Acesso a potenciais recursos naturais para matéria-prima; • Incremento da maior aposta nas zonas económicas especiais. 	<p style="text-align: center;">AMEAÇAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ocupação ilegal de terrenos concedidos bastante elevado; • Carência de mão-de-obra qualificada no mercado • Forte concorrência dos produtos importados; • Atraso na finalização das obras; • Atraso na operacionalização das unidades fabris; • Interferência de agentes externos nos actos de gestão; • Inalterabilidade de hábitos de consumo no mercado (preferência por produtos importados); • Taxas de juros altas; • Dificuldade no acesso ao crédito

Fonte: Elaboração própria a partir de (SDZEE-EP, 2012)

Sendo uma entidade ainda em crescimento, a estrutura hierárquica adoptada pela ZEE-LB é do tipo funcional, como ilustrado na Figura 33.

Figura 33. Estrutura organizacional da ZEE-LB

Fonte: ZEELB (2016)

4.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS EXTERNALIDADES

Para que o desenvolvimento regional surja num determinado espaço ou território, torna-se necessária a conjugação de determinadas condições de base, algumas delas relacionadas com as externalidades pecuniárias, produzidas nos pólos de desenvolvimento.

A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo é um modelo de desenvolvimento institucional-administrativo sustentável para a região, no sentido da promoção e consecução de um eixo regional com dinamismo sócio produtivo e gerador de desenvolvimento... foi a primeira do seu género, criada numa região geográfica de enormes potencialidades e visa substituir ou reduzir as importações para o fomento da produção interna e o consequente aumento da riqueza nacional e geração de empregos (SDZEE-EP, 2012, p. 12).

Nesta perspectiva, factores como o custo de transporte, da mão-de-obra, da energia, da água e das forças capazes de aglomerar ou não as indústrias constituem premissas que, à partida podem condicionar o aparecimento e a sustentabilidade do desenvolvimento regional.

Assim, procedemos à análise da observância destas externalidades na ZEE-LB.

a. CUSTO DE TRANSPORTE

Do ponto de vista das empresas, o custo de transporte determina a localização óptima de determinado pólo de desenvolvimento, no sentido em que estes custos são inversamente proporcionais, à sua distância dos pólos de produção, ou seja, a produção será dirigida para aqueles bens e serviços cujo custo de transporte, relativamente à ZEE-LB, seja maior, uma vez assegurado, como está no caso da ZEE-LB, o maior mercado consumidor do país, que é a província de Luanda.

Assim, as indústrias tendem a localizar-se onde o custo com o transporte não só de matérias-primas, mas também dos produtos intermédios e finais, seja mínimo (PRADO 2008 *apud* NETO, 2011).

O estudo de caso, desenvolvido na ZEE-LB, permitiu, por via da análise a esta externalidade, observar que muitas das unidades fabris ainda não estão em funcionamento, facto que não tem permitido a obtenção das esperadas vantagens decorrentes da sua aglomeração, por via da complementaridade das suas actividades.

Decorrente do exposto, na análise aos efeitos desta externalidade, podemos perceber o seu impacto negativo tanto sobre a eficiência económica como produtiva das empresas instaladas na zona, em consequência dos elevados custos com transporte de matérias-primas, o que tem condicionado o desempenho da zona e a irradiação de externalidades positivas para a economia local.

Esta constatação encontra-se também em linha com as respostas obtidas nas entrevistas, tanto junto da DCZEE-LB, como da DAESMV, que foi a de que o custo com o transporte, principalmente de matérias-primas, ainda é alto uma vez que é grande a dependência da ZEE-LB do mercado externo, além Luanda-Bengo, principalmente do mercado internacional.

b. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

O nível da produtividade determina, em grande medida, o custo da mão-de-obra e neste particular um alto nível só se alcança, por via da contratação de força de trabalho altamente qualificada. Numa óptica regional, visando o contributo que a ZEE-LB deve aportar ao processo de desenvolvimento, esta mão-de-obra deverá ser recrutada, preferencialmente, a nível local.

Ao assumir que a mão-de-obra não teria mobilidade espacial, Weber pondera que variações regionais no seu custo exercem também influência na decisão quanto à localização das empresas. Mantendo o carácter neoclássico da formulação, Weber admite que se os menores custos de

mão-de-obra compensarem os maiores custos de transporte, as indústrias tenderão a localizar-se nas regiões onde aquele custo for inferior (CAVALCANTE, 2007, p. 10).

A abundância de mão-de-obra local representa um factor de aglomeração das actividades económicas com as vantagens daí decorrentes. Porém, e à luz deste princípio, a realidade da ZEE-LB contrasta com o pressuposto contido na citação acima, uma vez que a análise realizada a esta externalidade nos permitiu constatar que, do ponto de vista do recrutamento local, o impacto sobre o volume de emprego criado, no município de Viana, não é significativo, já que a grande maioria da mão-de-obra empregue na ZEE-LB não foi recrutada localmente, ou seja, no município de Viana, sendo que o inverso provocaria um impacto positivo, tanto sobre o custo associado à remuneração da mesma, nomeadamente com habitação e transporte, se reflectindo no nível de vida das populações locais e, por consequência, no desenvolvimento económico a nível da região.

“Um dos objectivos mais importantes das políticas económico-sociais é, sem dúvida o aumento do emprego ou melhor dizendo, a redução do desemprego...” (MEGRE, 2013, p. 145).

Assim fica evidente que sem a observância de um impacto significativo, da ZEE-LB, sobre o volume de emprego criado a nível local, ainda estará por ser alcançado um dos principais pressupostos na base da sua adopção.

A criação da ZEE revelou-se um factor bastante importante para o desenvolvimento da economia angolana, dado que estas zonas podem agilizar o processo de crescimento (...). Contudo, ainda não são visíveis os efeitos na taxa de desemprego do país (...) como parte do acordo sino-angolano, as empresas chinesas estão a realizar os seus projectos empregando os seus trabalhadores e abastecendo-se com os seus próprios recursos, este tipo de actuação tem repercussões económico-sociais, nomeadamente: a substituição da mão-de-obra angolana pela chinesa; preferência pela contratação de empresas chinesas em detrimento das angolanas (CARMO, 2013, ff. 37-38).

O exposto é revelador do alto grau de dependência que a ZEE-LB apresenta, reactivamente a obtenção de factores de produção nomeadamente matérias-primas e mão-de-obra, para o seu normal funcionamento, face a mão-de-obra expatriada, estando, neste sentido, bastante condicionado, o alcance de um dos principais objectivos, na base da sua criação, que é o de no longo prazo, proporcionar a economia nacional ganhos de produtividade, por via da observância de eficiência produtiva, possíveis de obter quando o custo factorial dos bens produzidos, na zona, forem relativamente inferiores ao valor final dos bens nela produzidos.

c. CUSTO DA ENERGIA E ÁGUA

Na análise a essa externalidade, consideramos a sua disponibilidade a nível local, sendo que o comportamento deste parâmetro também consta do ME 2014-2020 para a ZEE-LB 2014-2020, conforme apresentado na sua curva de valor, na Figura 18.

Segundo informação na Figura 26, apresentado anteriormente, é deficitário o contributo que as infra-estruturas do sector energético aportam para a formação do PIB *per capita* nacional e, por consequência, para a criação de uma plataforma de desenvolvimento que, de forma integrada, consiga potencializar e criar um sector produtivo robusto e moderno, que demande altos consumos de energia e água, como é o caso da ZEE-LB, para o seu normal funcionamento. Esta caracterização apresenta-se em linha com a realizada pelo (CEIC-UCAN, 2011), segundo à qual a electricidade tem sido, em certa medida, o travão do crescimento do PIB (e da consequente melhoria das condições básicas de vida da população).

Nesta perspectiva, a prevalência desta externalidade, na ZEE-LB, está em linha com as demais anteriormente apresentadas, atendendo ao facto de que no momento presente, na ZEE-LB, se encontrarem em actividade pouco menos de um terço das unidades previstas.

Considerando-se as necessidades presentes e futuras de um abastecimento ininterrupto de energia e água, a leitura à Figura 18, permite verificar que as mesmas encontram uma cobertura de apenas 60%, no que diz respeito ao fornecimento de energia, e 80% de abastecimento de água, respectivamente, o que compromete, a partida, toda a estratégia, na base da sua criação, a de gerar produtos de qualidade a preços competitivos.

d. RETONOS À ESCALA

Só a diminuição do custo de produção por unidade, possível através de uma profunda especialização produtiva, permite, a prazo, a obtenção dos desejados ganhos de escala, numa determinada economia.

(...) a aglomeração de produtores numa localização em particular traz vantagens, e ... estas vantagens, por sua vez, explicam a aglomeração (...) (CAVALCANTE, 2007, p. 12).

Foram analisadas as possibilidades da ocorrência de vantagens oferecidas ou não por um mercado local, fornecedor de matérias-primas, que permita as empresas, por via da redução do custo com transporte, obterem ganhos de escala resultantes também de um aumento do volume de mão-de-obra, criado ou absorvido pela zona. No caso da ZEE-LB, o efeito desta externalidade, pela negativa, está bastante presente, uma vez que os ganhos de escala, que

resultariam do aumento do seu volume de produção como consequência da diminuição dos custos relacionados com essa mesma produção, não ocorrem precisamente, porque ainda são bastante elevados tanto os custos com o transporte, com a mão-de-obra, com a energia e com o consumo de água, ao que se associa ao fraco apoio financeiro por parte do Estado.

Os pólos industriais complexos seriam capazes de modificar o seu “meio geográfico imediato” e mesmo “a estrutura inteira da economia nacional em que estiverem situados”, uma vez que nos pólos onde se verificam aglomerações industriais e urbanas “registram-se efeitos de intensificação das actividades económicas” devidos ao surgimento e encadeamento de novas necessidades colectivas (PERROUX 1955 *apud* CAVALCANTE, 2007, p. 14).

Neste sentido e com base nas ideias de que os ganhos de escala tendem a aglomerar as actividades económicas enquanto os custos de transporte tendem a dispersá-las, garantida que esteja a oferta de mão-de-obra, foi possível apurar, por via de questionário, junto da DCZEE-LB, que a mesma não tem produzido os retornos de escala esperados. Tal constatação encontra fundamento na comparação entre o volume da facturação da ZEE-LB, desde que entrou em funcionamento até a data presente (2005-2017), no valor de AKZ 1 685 824 287,07 sendo que, até 2014, a ZEE-LB acumulava, sem o apoio do Estado, um prejuízo de aproximadamente AKZ 500 000 000,00, sem o apoio do Estado, o que corresponde a 29,66% da facturação total SDZEE-EP (2014, p.84). No mesmo período, a qualidade da receita também indica ineficiência tanto nos custos factoriais como nos operacionais, ou seja, a ineficiência produtiva do projecto, uma vez que 90% da sua facturação era proveniente de emolumentos e direitos de acesso 50%, taxas 30% e arrendamento de espaços 10% SDZEE-EP (2014, p.48).

4.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CONTEÚDO

4.3.1 ENTREVISTAS

a. DCZEE-LB

A entrevista, na ZEE-LB, foi realizada junto da Direcção Comercial da zona ao km 30, município de Viana no dia 27 de Março de 2017.

Seguem-se as perguntas formuladas ao longo da entrevista e respectivas respostas:

1. Questionado acerca do impacto da ZEE-LB, sobre o volume de emprego que a mesma tem criado, referiu que “até ao momento, foram criados cerca de 6 542 postos de trabalho e que se esperam criar muitos mais à medida que outras unidades, principalmente fabris, forem entrando em funcionamento.”

2. Em relação à origem das matérias-primas de que a zona necessita para o seu funcionamento a resposta foi “para o seu normal funcionamento, a zona recorre, principalmente, ao mercado internacional, nomeadamente o chinês.”
3. Quanto à questão relacionada com o número de empresas criadas na ZEE-LB e em funcionamento, ou seja, da efectiva capacidade da zona para atrair tanto o IDE como o nacional e por esta via aumentar o seu volume de produção, a resposta foi que, “efectivamente, a zona não cria as empresas nela baseadas, competindo-lhe apenas o seu licenciamento e que actualmente existem mais de noventa empresas com projectos já aprovados, porém, nem todas se encontram em funcionamento.”
4. Quanto ao efeito gravitacional que a zona causa sobre a população local, nomeadamente do município de Viana, a resposta foi: “considero que este efeito aumentou, porque existe hoje muito mais população que procura a ZEE-LB, buscando emprego e para se informar das possibilidades de negócio aqui existentes.”
5. Relativamente ao local de recrutamento da mão-de-obra, a resposta obtida foi: “tal como acontece com a origem das matérias primas, a mão de-obra empregue na zona, na sua maior parte, não é de origem local.”

b. DAESMV

No município de Viana, a entrevista foi realizada junto da DAESMV, no dia 17 de Maio de 2017.

A DAESMV, na qualidade de órgão que acompanha e regula o desenvolvimento das actividades económicas no município de Viana, foi a entidade indicada pela Administração Municipal de Viana, no sentido de fornecer toda informação disponível relacionada com o desempenho da ZEE-LB.

Para o efeito, em representação da Administração Municipal de Viana, foi entrevistado o Director da DAESMV, no teor e termos que se seguem:

1. Quando a questão se relacionou com o impacto criado pela ZEE sobre o volume de emprego a nível local, no município de Viana, o Director da DAESMV referiu que “o mesmo ainda não é o esperado, uma vez que um dos principais objectivos da Administração do município passa pelo aumento em 70% da oferta de trabalho nos próximos anos.”

2. No que diz respeito à origem dos *inputs* à produção de que a ZEE-LB necessita para o seu funcionamento, ou seja, do seu grau de dependência de fornecedores locais ou não, a resposta foi a que, “para o seu regular funcionamento, a zona depende em cerca de 80% de fornecedores localizados no exterior do país.”
3. Quanto à questão relacionada com o número de empresas criadas na ZEE-LB em funcionamento e também o seu volume de produção, a resposta foi: “a percepção que tenho é a de que tem aumentado, passando a produção industrial no município de 20 000 Toneladas/Ano para 96 000 Toneladas/Ano, actualmente, o que faz prever um incremento ainda maior no futuro.”
4. Quanto ao efeito gravitacional exercido pela ZEE-LB sobre a população do município de Viana, a resposta foi “este efeito sobre a população do município de Viana é razoável, porém, com a abertura da zona e o surgimento de novas indústrias, era esperado que tal fosse se sentir com maior intensidade.”
5. No que diz respeito ao impacto da ZEE-LB sobre o nível de contratação de mão-de-obra local, a resposta obtida foi que “a maior parte da mão-de-obra empregue na ZEE-LB não é recrutada no município de Viana.”

4.3.2 ANÁLISE

Na Figura 34, procedemos à análise de conteúdo constante das duas entrevistas realizadas, sendo que esta análise desenvolveu-se em três etapas constantes em BARDIN (1995):

- a) A primeira correspondeu à pré-análise tanto das questões respondidas como das respectivas respostas fornecidas pelas entidades-alvo das entrevistas, na intenção de se proceder à escolha do conteúdo para a análise.
- b) A segunda etapa relacionou-se com a exploração do conteúdo seleccionado, a sua classificação e divisão em cinco subcategorias de análise.
- c) A terceira esteve associada à interpretação do conteúdo, por via de inferência dos resultados da análise ao fenómeno em estudo, ou seja, o papel da ZEE-LB no desenvolvimento angolano.

Figura 34. Análise de conteúdo das entrevistas

Categoria	Subcategorias	Alinhamento entre Respostas	Validação de Conteúdo
Impacto da ZEE-LB no Desenvolvimento Local	1. ^a Número de postos de trabalho.	A instalação fabril tem sido factor de aumento do emprego	“Até ao momento, foram criados cerca de 6 542 postos de trabalho, maioritariamente no sector da indústria ...” (DCZEE-LB); “O mesmo ainda não é o esperado...” (DAESMV).
	2. ^a Auto-suficiência produtiva.	Constrangimentos nos encadeamentos trás /frente	“Para o seu normal funcionamento, a ZEE-LB recorre essencialmente, ao mercado internacional, principalmente o chinês, para a aquisição de matérias-primas (...) o que encarece o produto final.” (DCZEE-LB); “Para o seu regular funcionamento, a ZEE-LB depende, em cerca de 80%, de fornecedores localizados no exterior do país. (DAESMV).
	3. ^a Estímulo ao investimento	O número de empresas em actividade, é reduzido, face ao número de empresas com licença de exploração	“...actualmente, existem mais de noventa empresas com projectos já aprovados, porém, nem todas se encontram em funcionamento.” (DCZEE-LB); “...tem aumentado ... passando a produção industrial no município de 20 000 Toneladas/Ano para 96 000 Toneladas/Ano, actualmente.” (DAESMV).
Impacto da ZEE-LB no Desenvolvimento Local	4. ^a Atracção populacional	A ZEE-LB nem sempre tem se constituído num pólo de atracção sobre a população local	“... este efeito aumentou, porque existe hoje muito mais população que procura a ZEE-LB, buscando emprego ...” (DCZEE-LB); “Este efeito sobre a população do município de Viana, é razoável ... era esperado que tal fosse se sentir com maior intensidade.” (DAESMV).
	5. ^a Origem da mão-de-obra	Maioritariamente, a mão-de-obra não é recrutada localmente	“... recorre essencialmente ao mercado internacional, principalmente o chinês, para a aquisição de ... mão-de-obra ...” (DCZEE-LB); “... a maior parte da mão-de-obra empregue na ZEE-LB, não é recrutada localmente.” (DAESMV).

Fonte: Elaboração própria

Na Figura 35, é apresentada a frequência dos dados obtidos em cada uma das subcategorias contantes da análise de conteúdos das entrevistas apresentada na Figura 34, considerando-se que o peso ponderado para cada subcategoria é de 20%, num total de cinco subcategorias perfazendo 100% ou seja, o total das ponderações atribuídas.

Figura 35. Frequência dos dados recolhidos e alinhamento entre respostas

Ordem	Subcategorias	Contagem	Frequência (%)	Alinhamento (%)	
				Total	Parcial
Primeira	Número de postos de trabalho criado	1/2	10	-	10
Segunda	Auto-suficiência produtiva	2/2	20	20	-
Terceira	Estímulo ao investimento	1/2	10	-	10
Quarta	Atracção populacional a nível local	2/2	20	20	-
Quinta	Origem da mão-de-obra	2/2	20	20	-
Total	5	4	80	60	20

Fonte: Elaboração própria

4.3.3 INTERPRETAÇÃO

Após tratamento e leitura das informações obtidas na análise de conteúdo, ficou evidente que as respostas aos questionários aplicados as duas direcções alvo do mesmo, DCZEE-LB e DAESMV, apresentam um alinhamento perfeito, no sentido afirmativo das respostas, de 60% nas segunda, quarta e quinta subcategorias, e um alinhamento parcial de 20% na primeira e terceira subcategorias, o que demonstra a consistência dos resultados obtidos em 80% de alinhamento nas respostas, quanto a observância das externalidades negativas analisadas e apresentadas sob forma de subcategorias, na Figura 34.

Assim, tanto por via das questões e das respostas inseridas na Figura 34, como da frequência dos dados na Figura 35, foi possível aferir-se, por subcategoria de análise, que:

a. PRIMEIRA

Ficou implícito, na resposta avançada pela DCZEE-LB, que a criação da ZEE-LB permitiu o aumento do número de instalações fabris na região, facto que tem contribuído para a criação de postos de trabalho que segundo a DCZEE-LB, até ao momento, foram de 6 542 trabalhadores. Porém, a DAESMV considera que a ZEE-LB ainda não gera, para o município de Viana, o volume de emprego que seria de esperar e que tal facto é confirmado com a necessidade de ser aumentado esse mesmo volume de emprego, nos próximos anos, em cerca de 70% do volume actual.

b. SEGUNDA

Podemos também retirar das respostas obtidas, tanto na DCZEE-LB como na DAESMV, a ideia de que, na ZEE-LB, os necessários encadeamentos trás/frente não se verificam, uma vez que, não existe o necessário efeito de rede produtiva onde os fornecedores de determinadas empresas são, ao mesmo tempo, os clientes de outras empresas dentro da zona ou proximidades, ou seja, na ZEE-LB, as empresas, para poderem ter acesso às matérias-primas de que necessitam para garantir a regular continuidade dos seus ciclos de produção, fazem, em grande medida, recurso a fornecedores no exterior do país, essencialmente na China, sendo que as quantidades importadas de *inputs* produtivos representam cerca de 80% das necessidades da zona segundo a DAESMV.

c. TERCEIRA

As entidades entrevistadas responderam, de modo diferente, a esta questão. Segundo a informação contida na resposta fornecida pela DCZEE-LB, apesar de estarem licenciadas cerca de noventa empresas e, portanto, autorizadas a darem início a sua actividade, são ainda várias as empresas que não deram início aos seus ciclos de exploração, o que revela as dificuldades da ZEE-LB em atrair o investimento directo, quer público quer privado. Por sua vez a DAESMV considera que, com o surgimento da ZEE-LB, a produção industrial no município de passou de 20 000 Toneladas/Ano para 96 000 Toneladas/Ano, actualmente.

d. QUARTA

Para a DCZEE-LB, a ZEE-LB constitui um pólo de atracção para a população local, uma vez que os dados extraídos da entrevista junto desta entidade referem que, desde que entrou em funcionamento em 2005, a zona tem aumentado o efeito de atracção sobre a massa populacional da região, que vê na zona uma oportunidade de emprego, o que faz prever uma diminuição, do impacto negativo dessa externalidade no futuro. Porém, para a DAESMV do município de Viana, este efeito de atracção, por parte da zona sobre a população, ainda não é o desejado, considerando-se o surgimento de várias unidades fabris na zona.

e. QUINTA

Das respostas obtidas e interpretação aos conteúdos constantes da Figura 34, percebe-se também que a dependência que a ZEE-LB tem de factores de produção provenientes de outras regiões, que não aquela onde se encontra implantada, é extensiva à mão-de-obra que, maioritariamente, não é recrutada localmente. Tanto a qualificada, que vem preferencialmente

da China, como a não qualificada, apesar de ser nacional, o seu maior volume vem de outras regiões do país, além Luanda-Bengo.

CONCLUSÕES

Tendo sido caracterizados os vários contextos socioeconómicos e organizacionais em que as ZEE são adoptadas a nível internacional, o seu impacto sobre o desenvolvimento económico das regiões onde estas são implementadas e também procedida à sua discussão, não só à luz das teorias sobre a economia regional, principalmente aquelas com base nos factores de aglomeração, concluímos que existem evidências do seu papel central no processo de criação de mais valias que potenciam o surgimento de condições como: o pleno emprego dos factores produtivos, que torna possível o crescente aumento da competitividade nas respectivas economias de acolhimento, o aumento do investimento directo público e privado, o consumo das famílias e do conseqüente bem-estar social.

Podemos, assim, aferir também que a perspectiva holística e sistémica em que são analisados os factores que determinam a localização e aglomeração espacial das actividades económicas, bem como as relações de interdependência que se estabelecem entre as várias unidades tanto motrizes como movidas, possíveis numa ZEE, considerando-se não só as contingências impostas pelo exercício da própria actividade económica, mas também e, no presente, pelo processo de globalização das economias, constitui a visão na base das novas teorias sobre o desenvolvimento regional.

Ao longo da pesquisa, constatámos que as várias tipologias de ZEE, adoptadas nos diferentes países, surgem na intenção de serem criados pólos dinamizadores do desenvolvimento regional que permitam, por via do surgimento de indústrias motrizes difusoras de tecnologias e inovação, serem criados os necessários efeitos de expansão sobre as respectivas economias de acolhimento e que alguns dos principais pressupostos relacionados com a localização espacial das actividades económicas têm servido de base teórica para a adopção das ZEE como instrumento de política ao serviço do crescimento, inter-relacionando-se as noções de região, auto-suficiência e desenvolvimento económico.

A pesquisa em causa tornou possível, ainda, concluir que as ZEE permitem também a realização de um conjunto de investimentos em infra-estruturas, capacitação técnica e profissional, pesquisa e desenvolvimento, que tornam possível a obtenção de ganhos de escala que, a prazo, podem garantir a sustentabilidade das contas públicas e, neste sentido, a especialização nos custos e a inovação técnica constituem um pressuposto basilar que visa a obtenção de vantagens competitivas para as empresas localizadas nestas zonas, possibilitando também, por parte da ZEE-LB, a adopção de uma estratégia voltada para as exportações e de

uma maior abertura da economia que, aliada a reformas nas políticas públicas e no reforço da capacidade institucional, constituirão um veículo para atrair o IDE necessário, para potencializar a competitividade externa da economia nacional e, por consequência, a sua capacidade de gerar rendimento e bem-estar social.

Igualmente concluímos que, no âmbito das teorias que explicam a concentração das actividades económicas numa determinada região, é elevado o grau da importância atribuída à relação entre a distribuição espacial da população e a dinâmica das actividades económicas, partindo-se da premissa de que a existência de pólos aglutinadores de população e capital, desempenham um papel central na localização quer das actividades de carácter comercial, quer das actividades de carácter industrial. Neste sentido e por intermédio da análise do conteúdo das informações obtidas por via de entrevistas estruturadas efectuadas junto da DCZEE-LB e da DAESMV, pudemos concluir, também, que a ZEE-LB, fruto do surgimento de novas indústrias, exerce o seu inevitável efeito de atracção sobre a população da província de Luanda em geral.

Para que a ZEE-LB possa, de facto, contribuir, de modo decisivo para o desenvolvimento em Angola, a mesma precisa contar com um sector industrial nacional sólido, que permita que se coloque a ZEE-LB no centro da cadeia produtiva nacional, abastecendo-se dos *inputs* produtivos localmente e constituindo-se na fonte de matérias-primas em produtos semiacabados para as indústrias que, inicialmente, lhe fornecem as matérias-primas de que depende o seu processo produtivo a custos mais competitivos. Porém esta conclusão está estreitamente ligada a outra relacionada com a importância do papel que poderá ser desempenhado pelo PAI, no âmbito do PND 2013-2017, como variável imprescindível na prossecução dos fins propostos para a ZEE-LB, visando garantir, por um lado, o necessário financiamento aos vários projectos empresariais de natureza estruturante nela previstos e, por outro, para que, uma vez produzidas as externalidades positivas desejadas como sendo a tracção do IDE, o aumento do volume de emprego e a auto-suficiência produtiva, o resto da economia tenha as condições e a capacidade de absorvê-las.

Sendo que quanto maior for o índice de prevalência das externalidades analisadas, no estudo de caso, em projectos como as ZEE, que pressupõem a aglomeração das actividades das empresas, visando, por um lado, a eficiência nos custos de transporte das matérias-primas e produtos finais, da mão-de-obra, da energia e da água e, por outro, o surgimento da especialização produtiva e dos consequentes retornos de escala, concluímos na análise de conteúdo realizada, que, no presente, são poucas as possibilidades de a ZEE-LB se tornar num

pólo motriz de desenvolvimento para o município de Viana e para a economia angolana, dada a sua forte dependência do mercado externo no que diz respeito à aquisição tanto de matéria-prima como de mão-de-obra qualificada.

Ficaram, igualmente, registados os baixos níveis de produtividade evidenciados pela ZEE-LB, por um lado, reflectidos na diferença entre o valor da sua facturação e dos prejuízos acumulados, no período entre 2005-2014 e, por outro, pela qualidade da sua receita, ou seja, cerca de metade da mesma não tem origem nas actividades de exploração existentes na zona, mas sim na cobrança de taxas de exploração. Este facto ficou também reforçado na análise ao conteúdo da entrevista realizada na DCZEE-LB, segundo a qual, apesar de estarem licenciadas cerca de noventa empresas e, portanto, autorizadas a darem início as suas actividades, são ainda muitas as empresas que não deram início aos seus ciclos de exploração.

A ZEE-LB, como parte de uma estratégia de desenvolvimento, encontra a sua razão de ser também nas possibilidades de diversificação económica que a mesma viabiliza, constituindo-se numa âncora que pode suportar tanto os objectivos como os projectos estruturantes, que conduzam à redução da dependência, da economia nacional, das receitas fiscais petrolíferas. Assim e uma vez ultrapassadas as externalidades negativas que condicionam o seu bom desempenho, poderá permitir o surgimento de novos segmentos de indústria, nomeadamente naqueles que dinamizem a produção de bens transaccionáveis, como são os casos da agricultura e da indústria transformadora, acrescentando-se, deste modo, valor à produção nacional e, por consequência contrapondo-se aos efeitos contra cíclicos da doença holandesa, bem como a adopção de estratégias globais que permitam uma maior rapidez de acção por via do aproveitamento da sinergia resultante da concentração e da reorganização espacial e sectorial das actividades, visando capitalizar para as estratégias de desenvolvimento públicas, o PND 2013-2017 e a EDLPA 2025, as valências indispensáveis à sua prossecução.

Na intenção de se verificar o grau de cumprimento dos objectivos da pesquisa na presente dissertação, concluímos que o papel da ZEE-LB, no desenvolvimento económico na região Luanda-Bengo, nomeadamente no município de Viana, ainda não é significativo, porque a ZEE-LB ainda não é auto-suficiente relativamente às externalidades analisadas no estudo de caso, ou seja, em termos de insumos a produção, tais como matérias-primas, mão-de-obra e no abastecimento em energia e água contantes e de fontes convencionais e também pelas razões apuradas na análise de conteúdo realizada as entrevistas junto da DCZEE-LB e da DAESMV, o que não tem viabilizado a observância do desejado efeito de aglomeração das actividades das

empresas na ZEE-LB, facto que não tem permitido, a prazo, a criação de uma cadeia produtiva capaz de aglutinar as capacidades disponíveis dentro e fora da economia nacional.

Considerando-se as das premissas não vinculativas propostas para à pesquisa, concluímos ainda que tanto a análise aos factores críticos de sucesso na ZEE-LB, ou seja, das suas externalidades negativas, bem como do conteúdo das entrevistas realizadas junto da DCZEE-LB e a DAESMV, permitiu-nos uma comparação entre o contexto em que foram adoptadas as ZEE com sucesso noutras partes do mundo e a realidade angolana, em que foi implementada a ZEE-LB, tendo ficado, deste modo, presente a ideia que ainda é insuficiente o conjunto de incentivos públicos de que a ZEE-LB beneficia, e de que tanto necessita no âmbito fiscal, aduaneiro, cambial e administrativo para que esta possa constituir-se numa peça-chave no contexto das estratégias públicas de desenvolvimento, nomeadamente do PND 2013-2017 e da EDLPA 2025.

No estudo de caso, na interpretação da análise de conteúdo das entrevistas, à quinta questão serve também como questão de controlo as respostas referentes às questões um e dois, uma vez que, se a maior parte da mão-de-obra empregue na ZEE-LB não é recrutada localmente, então a zona, a nível local, não tem produzido impactos significativos nem sobre a atracção populacional, nem sobre o aumento do volume do emprego criado.

Assim e uma vez que, com a presente dissertação se pretende, por via do estudo de caso realizado, proporcionar uma visão global do problema, identificando-se os possíveis factores que o influenciam ou são por ele influenciados, mediante os caminhos metodológicos adoptados ao longo da pesquisa, foi possível verificar a convergência entre as informações obtidas junto das unidades-alvo das entrevistas, a DCZEE-LB e a DAESMV, permitindo em última análise concluir-se que a ZEE-LB ainda não contribui de modo efectivo para a edificação de um sector industrial e comercial nacional, com perfil internacional, capaz de criar a geração de um considerável volume de emprego, na região onde se encontra implementada e tão pouco representa uma fonte consistente, de desenvolvimento económico para a região em que esta instalada, em virtude do grande nível de externalidades negativas que a mesma apresenta, pelo que validamos a segunda hipótese da pesquisa.

RECOMENDAÇÕES

Visando contribuir para uma visão mais informada, sobre o desempenho económico da ZEE-LB no âmbito das estratégias públicas de desenvolvimento em Angola, nomeadamente do PND 2013-2017 e da EDLPA 2025, são deixadas algumas recomendações que poderão servir de ponto de partida para uma acção mais concertada, por parte de todas as partes interessadas na ZEE-LB, visando a redução das externalidades apresentadas que têm condicionado o seu bom desempenho, e por conseguinte, o papel que dela se espera: o de aportar desenvolvimento para a economia local e nacional.

Recomendamos, assim, que:

1. Sejam adoptadas medidas no âmbito fiscal, aduaneiro, cambial e administrativo que permitam atrair investidores quer nacionais, quer estrangeiros, a diminuição dos custos tanto com o ingresso como com a aquisição de lotes, para exploração, por parte das empresas, por forma que seja garantida a viabilidade tanto económica como financeira, dos investimentos realizados na ZEE-LB.
2. No âmbito das políticas públicas em curso, tanto no domínio da formação de quadros como do fomento ao emprego, que se insiram parâmetros que permitam construir um perfil de entrada/saída da mão-de-obra local, alinhado com as necessidades e exigências da ZEE-LB, como condição para que a zona se possa tornar, efectivamente, numa fonte de desenvolvimento tanto para a região onde está localizada como para o país.
3. Visando alavancar financeiramente a ZEE-LB, deverá ser reforçado o apoio público directo, tanto por via de dotações orçamentais como por via de subvenções, que garantam o necessário volume de investimento, tanto em infra-estruturas como em pesquisa e desenvolvimento, que tornem a zona num espaço propício à criação de vantagens competitivas para as empresas nela localizadas, decorrentes da sua aglomeração.
4. Apesar da diminuição da receita petrolífera e a consequente possibilidade da contracção do investimento público em recursos físicos, nomeadamente em infra-estruturas de apoio ao sector socioeconómico, recomenda-se que, por via da racionalização dos gastos públicos, se continuem a realizar os necessários investimentos, quer na preservação e modernização das infra-estruturas existentes, quer na edificação de outras de carácter estruturante, para que estejam criadas as

condições que, a partida, transformem a ZEE-LB num centro de desenvolvimento estrategicamente localizado e com capacidade de irradiar as vantagens criadas por via de um adequado alinhamento com os programas de desenvolvimento públicos em curso.

5. Que se leve em consideração o facto de que a viabilidade económica e financeira de projectos a escala da ZEE-LB só se materializa com sucesso se no centro deste objectivo do Governo forem criadas condições para que seja feito de modo participativo e a escala nacional, um amplo debate sobre as razões na base da sua adopção como parte da estratégia global de desenvolvimento do Estado, alinhada tanto com o PND 2013-2017, como com a EDLPA 2025.
6. Que a ZEE-LB seja encarada como um laboratório ao serviço de uma mudança estrutural na abordagem a uma nova perspectiva, para a materialização das prioridades que garantam um desenvolvimento económico que considere, que juntamente com a modernização institucional, a liberalização do comércio, a flexibilização das relações laborais e de alguma desregulamentação do mercado nacional, torna-se fundamental manter a conta de capitais relativamente fechada e o controle sobre a taxa de câmbio, a semelhança do que efectuaram os países da Ásia que hoje apresentam as economias mais dinâmicas.
7. Que seja efectuada uma análise pormenorizada a cadeia de valor da ZEE-LB, de forma a serem identificadas as fontes que permitam, quer pela liderança nos custos ou pela diferenciação dos produtos e serviços, ser adoptada a estratégia mais adequada para um uso mais eficaz e mais eficiente dos recursos, quer materiais, financeiros, técnicos e humanos, disponíveis na economia nacional.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS

- ABREU, M. et al. **Economia Monetária e Financeira**. 2. ed. Lisboa: Escolar Editora, 2012. ISBN 978-972-592-351-1.
- ALMEIDA, C. M. P. R. D. **Modelos de gestão estratégica de cadeias de organizações: um estudo exploratório**. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo. 2006.
- ALVES, F. D. Questões teórico-metodológicas entre geografia econômica e desenvolvimento regional. **Caderno Prudentino de Geografia**, Alfenas, 1, n. 37, 2015. 5-21.
- ALVES-MAZZOTTI, A. J. Usos e abusos dos estudos de caso. **Cadernos de pesquisa**, São Paulo, Brasil, 36, n. 129, 2006. 637-651. Disponível em: <http://coletivoepa.pbworks.com/w/file/fetch/48270707/usos_abusos_estudo_caso.pdf>
- ANGOLA. Decreto n.º 114/05 de 12 de dezembro. **Diário da República**, Luanda, Angola, I Série, n. 114, 2005. 2820. Disponível em: <<https://lex.ao/docs/conselho-de-ministros/2005/decreto-n-o-114-05-de-12-de-dezembro/>>.
- ANGOLA. Decreto presidencial N° 43/12. **Regulamento da Lei n.º 30/11, de 13 de Setembro sobre as MPME**, Luanda, Angola, I Série - N° 49, 13 Março 2012. Disponível em: <https://files.lex.ao/presidente-da-republica/2012/decreto-presidencial-n-o-43-12-de-13-de-marco/download/decreto-presidencial-n-o-43-12-de-13-de-marco_presidente-da-republica_lex-ao.pdf>. Acesso em: 1 out. 2016.
- AREND, S. C.; ORLOWSKI, R. F. O desenvolvimento regional da Amosc a partir das teorias da base exportadora e dos polos de crescimento. **REDES: Revista do Desenvolvimento Regional**, Santa Cruz do Sul, 17, n. 1, 2012. 141-163. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6547795>>.
- BALEIRAS, R. N. Introdução : Economia e política do desenvolvimento regional. In: _____ **Casos de Desenvolvimento Regional**. Braga: Principia Editora, 2011. Cap. 1, p. 13-81. ISBN 978-9898-1318-50. Disponível em: <<https://hdl.handle.net/1822/16335>>. Sponsorship: CEMPRE; QREN; FEDER; Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
- BALVEDI, C. E. **Produtividade e crescimento econômico de longo prazo no Brasil (1990 a 2010)**. universidade Federal rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, p. 94. 2016. Applied and Social Sciences (6553).
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de L. A. Reta e A. Pinheiro. Lisboa, Portugal: Edições 70, Lda., 2002. 229 p. ISBN 972-44-0898-1. Disponível em:

<https://www.oxnar.com.br/aulas/aula30102023/BARDIN_L_1977_Analise_de_conteudo_Lisboa.pdf>. Depósito legal 11º 93118/95.

- BARMA, N. H. et al. **Rents to riches? The political economy of natural resource - Led development**. Washington, DC. 2012.
- BERNANKE, B. S.; FRANK, R. H. **Princípios de economia**. Tradução de E. Rabasco. 3. ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U., 2007. ISBN 978-84-481-5672-5. Disponível em: <www.mhe.es/bernanke3>.
- BIZINELA, A.; FURLANETTI, G. I. **O anel de integração do Paraná no contexto dos polos de crescimento e da economia local**. Anais do X Seminário do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel. Cascavel: [s.n.]. 2011. p. 1-13.
- BLANCHARD, O. J. **Macroeconomia**. 5. ed. [S.l.]: Pearson Universidades, 2010. 624 p. ISBN 978-8576057079. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/Macroeconomia-Olivier-Blanchard/dp/8576057077#>>.
- BNA. **Relatório de avaliação de desempenho do sistema financeiro angolano, no segundo trimestre**. Banco Nacional de Angola. Luanda, Angola. 2011.
- BONELLI, R.; FONTES, J. **Desafios brasileiros no longo prazo**. EPGE/FGV. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. 2013.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. Doença holandesa e sua neutralização: uma abordagem ricardiana. **Revista de Economia Política**, 28, n. 1, 2007. 47-71. Disponível em: <<https://bresserpereira.org.br/papers/2007/07.26.Doen%C3%A7aHolandesa.15dezembro.pdf>>.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. **Crescimento e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas. 2008.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. A taxa de câmbio no centro da teoria do desenvolvimento. **Estudos avançados**, 26, n. 75, 2012. 7-28. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ea/a/zw6dSLHN6LyG3LmtnH6jRFn/?lang=pt&format=html>>.
- CABUGUEIRA, A. C. C. M. Do desenvolvimento regional ao desenvolvimento local. Análise de alguns aspectos de política económica regional. **Gestão e desenvolvimento**, 9, 2000. 103-136.
- CARMO, C. R. **Modo Angola: O impacto da intervenção da China no desenvolvimento socioeco-enómico de Angola**. ISEG. Lisboa. 2013. <http://hdl.handle.net/10400.5/6198>.
- CAVALCANTE, L. R. M. T. Produção teórica em economia regional: Uma proposta de sistematização. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, Bahia, v. 2, n. 1, p. 12, 2007. Disponível em: <<https://www.revistaaber.org.br/rberu/article/view/>>.

- CEIC-UCAN. **Energia em Angola**. Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Luanda, Angola. 2011.
- CERQUEIRA, J. **Nova economia Angolana**. 3. ed. Luanda: Kilombelombe, 2017. 358 p. ISBN 9789898368348. Disponível em: <https://books.google.co.ao/books/about/Nova_economia_Angolana.html?id=sm-BtQEACAAJ&redir_esc=y>.
- CHRISTALLER, W. **Die zentralen orte in süddeutschland**: Eine ökonomisch-geographische untersuchung über die gesetzmässigkeit der verbreitung und entwicklung der siedlungen mit städtischen funktionen. 3. ed. Darmstadt: Wiss Buchges, 1980. 331 p. ISBN 3-534-04466-5. Disponível em: <<https://www.subito-doc.de/hitlist/details/?RID=2&POS=1&cat=UBF>>.
- COSTA, P. **Nova enciclopédia temática: Economia e gestão**. Lisboa: Nova Editora, 2013. Disponível em: <<https://www.novaeditora.com/?sm=7>>.
- CRUZ, B. D. O. O. et al. **Economia regional e urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil**. Brasília, DF: ipea, 2011. 406 p. ISBN 978-85-7811-110-6. Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/403ff20c-2ee3-4a48-aaf9-aa2d5cc64233/content>>. CDD 307.1416.
- CUNHA, M. P. et al. **Manual de comportamento organizacional e gestão**. 6. ed. Lisboa: Editora RH, 2007. 1038 p. ISBN 978 972 8871 16 1. Disponível em: <<https://novaresearch.unl.pt/en/publications/manual-de-comportamento-organizacional-e-gest%C3%A3o-4/>>.
- DA ROCHA, A.; PACHECO, F. **Desigualdades e assimetrias regionais em Angola: os factores de competitividade territorial**. Luanda: Universidade Católica de Angola, Centro de Estudos e Investigação Científica, 2010. Disponível em: <https://www.academia.edu/36426311/MANUEL_JOS%3%89_ALVES_DA_ROCHA_DESIGUALDADES_E_ASSIMETRIAS_REGIONAIS_EM_ANGOLA_OS_FACTORES_DE_COMPETITIVIDADE_TERRITORIAL_UNIVERSIDADE_CAT%3%93LICA_DE_ANGOLA_CENTRO_DE_ESTUDOS_E_INVESTIGA%3%87%3%83O_CIENT%3%8DFICA>.
- ELLIOTT, J. E. Schumpeter's Theory of Economic Development and Social Change: Exposition and Assessment. **International Journal of Social Economics**, v. 12, n. 6-7, p. 6-33, 1985. ISSN 0306-8293. Disponível em: <<https://www.emerald.com/ijse/article-abstract/12/6-7/6/158112/Schumpeter-s-Theory-of-Economic-Development-and?redirectedFrom=fulltext>>.

- FAROLE, T.; AKINCI, G. **Special economic zones: Progress, emerging challenges, and future directions**. Washington, D C: World Bank Publications, 2011. Disponível em: <[https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_en|lang_pt&id=RTsJkoPMueAC&oi=fnd&pg=PR5&dq=FAROLE+E+A KINCI+\(2011\)&ots=dIdF_epbrp&sig=BvQNN6ZgzoN2DznzglE2qKd8Qrs#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_en|lang_pt&id=RTsJkoPMueAC&oi=fnd&pg=PR5&dq=FAROLE+E+A KINCI+(2011)&ots=dIdF_epbrp&sig=BvQNN6ZgzoN2DznzglE2qKd8Qrs#v=onepage&q&f=false)>.
- FILHO, J. D. A. A Endogeneização no desenvolvimento económico regional e local. **Planeamento e Políticas Públicas**, Ceará, 23, 2001.
- FMI. **Consultas de 2015 ao abrigo do artigo IV – Comunicado de imprensa, relatório do corpo técnico e declaração da administradora do FMI para Angola**. Fundo Monetário Internacional. Washington, D.C. 2015. Relatório n.º 15/301.
- FOCHEZATTO, A. Desenvolvimento regional: novas abordagens para novos paradigmas produtivos. In: CONCEIÇÃO, O. A. C., et al. **Três décadas de economia Gaúcha: o ambiente regional**. Porto Alegre, RS: Fundação de Economia e Estatística, v. 1, 2010. p. 160-192. ISBN 9788571730946. Disponível em: <<https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/14353>>. <https://hdl.handle.net/10923/14353>.
- FRANKEL, J. A. The natural resource curse: A survey of diagnoses and some prescriptions. In: INTERNACIONAL MONETARY FUND, P. S. **Commodity price volatility and inclusive growth in low-income countries**. Washington: Internacional Monetary Fund, 2012. p. 7-34. ISBN 978-1-61635-379-7. Disponível em: <[https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_en|lang_pt&id=LLkaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=FRANKEL,+J.+A%3B+\(2012\),+%E2%80%9CThe+Natural+Resource+Curse:+A+Survey+of+Diagnoses+and+Some+Prescriptions&ots=FuubGkW1KZ&sig=VajnfKsrWa1RT51siw9n68tgbEw#v=onep](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_en|lang_pt&id=LLkaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=FRANKEL,+J.+A%3B+(2012),+%E2%80%9CThe+Natural+Resource+Curse:+A+Survey+of+Diagnoses+and+Some+Prescriptions&ots=FuubGkW1KZ&sig=VajnfKsrWa1RT51siw9n68tgbEw#v=onep)>.
- FRIEDMAN, M. **Capitalismo & Liberdade**. Tradução de L. Carli. Chicago: Artenova, 1977. ISBN B089SDJ5W8. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Capitalismo-liberdade-Milton-Friedman/dp/B089SDJ5W8#detailBullets_feature_div>.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, v. 4, 2002. 175 p.
- GOOGLE Maps, 2017. Disponível em: <https://angolaenglish.wordpress.com/2013/01/03/new-political-administrative-division-of-luanda-province/luanda_antigadpa_com-bairros/#main>. Acesso em: 5 fev. 2017.

- HAYWOOD, R. **Free zones in the modern world**. CFATF Meeting. Aruba: World Economic Processing Zones Association. 2000. p. 1-6. Article 5.
- HEINECK, L. F. M. **Macroeconomia**. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, p. 51. 2010. (978-85-7988-008-7). CDU: 330.101.541.
- HIRATUKA, C. et al. **Comércio internacional: Aspectos teóricos e as experiências indiana e chinesa**. Brasília: IPEA, 2010.
- HIRSCHMAN, A. Transmissão inter-regional e internacional do crescimento econômico. **Economia regional: textos escolhidos**, Belo Horizonte, 1977. 35-52. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/72691078/hirschman-a-1977-transmissao-inter-regional-e-internacional-do-crescimento-econo>>.
- INE. **Publicações**. Instituto Nacional de Estatística. Luanda, Angola. 2010-2017a. Fonte generalista para todas as publicações entre 201x e 201y).
- INE. **Publicações**. Instituto Nacional de Estatística. Luanda, Angola. 2010-2017b. Fonte generalista para todas as publicações entre 201x e 201y).
- INE. **Resultados definitivos do recenseamento geral da população e habitação 2014**. Instituto Nacional de Estatística de Angola. Luanda, Angola, p. 193. 2016.
- ISARD, W. Regional science, the concept of region, and regional structure. **Papers in Regional Science**, 2, n. 1, 1956. 13-26. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056819023006383>>.
- KRUGMAN, P. **Geography and trade**. Cambridge, MA: MIT Press, 1992. 156 p. ISBN 9780262610865. Disponível em: <https://books.google.co.ao/books/about/Geography_and_Trade.html?id=AQDodCHOgJYC&redir_esc=y>.
- LIMA, A. C. D. C.; SIMÕES, R. F. Teorias clássicas do desenvolvimento regional e suas implicações de política econômica: o caso do Brasil. **Revista de Desenvolvimento Econômico**, Salvador, Bahia, 12, n. 21, 2010. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/341985218_TEORIAS_CLASSICAS_DO_DESENVOLVIMENTO_REGIONAL_E_SUAS_IMPLICACOES_DE_POLITICA_ECONOMICA_O_CASO_DO_BRASIL>.
- LIMA, U. M. **Desenvolvimento capitalista e inserção externa na Coréia do Sul: A economia política da diversificação industrial e do comércio exterior de bens de capital (1974-1989)**. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, p. 276. 2013. T/UNICAMP L628d.

- LINS, A. E.; LIMA, J. P. R.; GATTO, M. F. Uma aplicação da teoria da base exportadora ao caso nordestino. **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, Ceará, 43, n. 1, 2012. 9-32. Disponível em: <<https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/view/205>>.
- LÖSCH, A. Review of Die englische Ernährungslage im Frieden und im Kriege. **Weltwirtschaftliches Archiv**, Hamburger, 52, n. 1, 1940. 29-31. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/41553165>>. Acesso em: 14 fev. 2025.
- MARSHALL, A. **Principles of economics**. 8. ed. London: Macmillan and Co. Ltd., 1920. Disponível em: <<http://oll.libertyfund.org/title/1676>>. Acesso em: 3 ago. 2016. Liberty Fund, Inc.
- MEGRE, L. **Análise de projectos de investimento - Uma perspectiva económica**. 1. ed. Lisboa: Edições Sílabo, Lda., 2013. 258 p. ISBN 678-972-618-728-8. Disponível em: <<https://silabo.pt/catalogo/gestao-organizacional/projetos-de-investimento/livro/analise-de-projectos-de-investimento-2/>>.
- MINPLAN. **Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017**. Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial da República de Angola. Luanda, p. 234. 2012.
- MOPIC, G. **Google Imagens**, 2016. Disponível em: <<https://grupomopic.com/portfolio/cash-center-bna-zee/>>. Acesso em: 4 mar. 2016.
- MYRDAL, G. **Economic theory and underdeveloped regions**. London: Gerald Duckworth Co. Ltd., 1957.
- NAKAHODO, S. N.; JANK, M. S. A Falácia da "Doença Holandesa" no Brasil. **Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais**, São Paulo, 2006. Disponível em: <d1wqtxtslxzle7.cloudfront.net/40250591/A_FALCIA_DA_DOENA_HOLANDESA_NO_BRASIL20151121-12633-yhtbe0-libre.pdf?1448159020=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DA_FALACIA_DA_DOENCA_HOLANDESA_NO_BRASIL.pdf&Expires=1730792594&Signature=TFlo>.
- NEGRETE, A. C. A. **Zonas de processamento de exportações com política industrial: A experiência internacional**. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 129. 2005.
- NETO, J. C. A. S. **Avaliação de maturidade no gerenciamento de projectos em uma empresa de mineração em Minas Gerais**. Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura. Belo Horizonte, MG, p. 106. 2011. CDU: 65.012.001.1.
- NORTH, C. . D. **Teoria da Localização e Crescimento Económico Regional**. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1977. 480 p. Disponível em:

<<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=248668>>.

- NUNES, A. J. A. **O keynesianismo e a contra-revolução monetarista**. Coimbra: Gráfica de Coimbra, Lda., 1991. 541 p. Disponível em: <URI:<http://hdl.handle.net/10316.2/25989>>. *1325900046*.
- OLIVEIRA, N. M. D.; NÓBREGA, A. M.; MEDEIROS, M. R. Desenvolvimento econômico e regional segundo a teoria da base de exportação. **Revista Tocantinense de Geografia**, Araguaína, TO, 1, n. 1, 2012. 51-65. Disponível em: <<https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/2586>>.
- PERROUX, F. **A economia do século XX: Temas e problemas**. [S.l.]: Herder, 1967. 166-194 p. ISBN f29ba819d59e. Disponível em: <<https://esconderijoslivros.pt/product/a-economia-do-seculo-xx-francois-perroux/>>.
- PUGAS, P. G. O.; CALEGÁRIO, C. L. L.; BASTOS, S. Q. Heterogeneidade interna em aglomerados: Diferenças na capacidade de absorção de externalidades positivas. **Ensaio FEE**, Porto Alegre, 36, n. 3, 2015. 593-620.
- RESENDE, M. F. D. C. O padrão dos ciclos de crescimento da economia brasileira: 1947-2003. **Economia e Sociedade**, Campinas, 14, n. 1, 2005. 25-55. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643038>>.
- RODRIGUES; GOUVEIA; BEZERRA. **A importância das zonas econômicas para o desenvolvimento econômico e correção de desequilíbrios regionais**. [S.l.], p. 9. 2009.
- SANTOS, J. et al. **Macroeconomia**. 3. ed. Lisboa: Escolar Editora, 2010. ISBN 978-972-592-295-8. Disponível em: <<https://www.fnac.pt/Macroeconomia-SANTOS-JORGE-E-ALVARO-PINA/a318161>>. SKU: 1540107.
- SDZEE-EP. **Plano estratégico de desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo 2012-2017**. SDZEE-EP. Luanda, p. 26. 2012. Cedido pela: DCZEE-LB em 12 Abr. 2017.
- SDZEE-EP. **Mapa estratégico da Zona Económica Especial Luanda-Bengo 2014-2020**. SDZEE-EP. Luanda. 2014. Cedido pela: DCZEE-LB em 12 de Abr. 2017.
- SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez editora, 2007.
- SIEGEL, S.; CASTELLAN, N. J. **Estatística não-paramétrica para ciências do comportamento**. 2. ed. Brasil: Artmed Editora, 2006. 448 p. ISBN 9788536313580. Disponível em: <<https://books.google.co.ao/books?id=LKmNnQEACAAJ>>.
- SIROËN, J. M.; YÜCER, A. Trade performance of free trade zones, Paris, 2014. 1-28.

- SOUSA, M. A. B. D. Clusters empresariais: uma alternativa às empresas após o processo de incubação para a manutenção de sua competitividade. **Revista Espaço Acadêmico**, 11, n. 127, 2011. 1-7. Disponível em: <<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/13734>>.
- SOUZA, N. D. J. D. (. Economia regional: conceitos e fundamentos teóricos. **Revista Perspectiva Econômica**, Rio Grande do Sul, 11, n. 32, 1981. 67-102.
- TEIXEIRA, E. R. D. S. **Projecto de Sistema Fotovoltaico para as Naves Industriais da Zona Económica Especial de Luanda-Bengo**. Instituto Superior de Engenharia do Porto. Porto. 2013. (979-8-7806-8011-6).
- THÜNEN, J. H. V. **Der isolirte Staat in Beziehungen auf Landwirtschaft und Nationalökonomie**. 1. ed. Hamburgo: Perthes, 1826. ISBN kobv:b4-200905196205. Disponível em: <https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/thuenen_staat_1826>. kobv:b4-200905196205.
- TIEFENBRUN, S. U.S. foreign trade zones of the United States, free trade zones of the world, and their impact on the economy. **Journal of International Business and Law**, 12, n. 2, 2014.
- ULRICH, F. **Bitcoin: A moeda na era digital**. 1. ed. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises, 2014. 100 p. ISBN 978-85-8119-076-1. Disponível em: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54754646/Bitcoin_-_a_moeda_na_era_digital-libre.pdf?1508374647=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBITCOIN_A_MOEDA_NA_ERA_DIGITAL.pdf&Expires=1774942356&Signature=XgPGsZ6gDUSg8JtRFAbN6iI20k6gKI785BnPuvs>. CDD-332.4:004.678.
- VALÉRIO, N.; FONTOURA, M. P. A evolução económica de Angola durante o segundo período colonial : Uma tentativa de síntese. **Análise Social**, Lisboa, v. 24, n. 129, p. 1193-1208, 1994. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/4101106>>. <http://hdl.handle.net/10400.5/26139>.
- VAZ, E. C. N. J. **A competitividade externa da economia portuguesa na União Europeia alargada**. Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa. 2008.
- WEBER, A. **Über den Standort der Industrien, Tübingen**. Tradução de C. J. Friedrich. 2. ed. New York: University of Chicago Press, 1971, 1929. Disponível em: <[https://scholar.google.com/scholar?q=Weber,+A.+\[1909\],+Über+den+Standort+der+Industrien,+T%C3%BCbingen.+English+translation+by+Friedrich,+C.J.,+\[1929R\],+The](https://scholar.google.com/scholar?q=Weber,+A.+[1909],+Über+den+Standort+der+Industrien,+T%C3%BCbingen.+English+translation+by+Friedrich,+C.J.,+[1929R],+The)>

ory+of+the+Location+of+Industries,+Chicago,+University+of+Chicago+Press;+Second+edition+[1971R],+Ne>.

ZEELB. ZEE. **http:** //www.zee.co.ao/, 2016. Disponível em: <http://www.zee.co.ao/images/img_zee/final_map.jpg>. Acesso em: 6 mar. 2016.

ZEELB. ZEE. **http:** //www.zee.co.ao/, 2016. Disponível em: <http://www.zee.co.ao/images/img_zee/artigos/organigrama.jpg>. Acesso em: 1 maio 2015.

ZENG, D. Z. **Building engines for growth and competitiveness in China: Experience with special economic zones and industrial clusters**. The World Bank. Washington, DC, p. 237. 2010. (978-0-8213-8432-9). Report number: 56447. 1(1).

ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA BENGO. **Cidades do Futuro**. Disponível em: <<https://7wondersfc.com/pt/participants/luanda-bengo-special-economic-zone-zee>>. Acesso em: 2017 mar. 2.